

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 3 ISSUE 3

OLIV
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

APRIL 2025/3

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

“CENTRAL ASIAN FOOD ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI

*OAK rayosatining 2023 yil
28-fevraldagi 333/5-son qarori bilan
dissertatsiya ilmiy natijalarini chop
etish tavsiya etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq xo‘jaligi,
kimyo, biologiya, veterinariya
yo‘nalishlari bo‘yicha yozilgan
ilmiy maqolalar nashr etiladi.*

2025/3

VOLUME 3 ISSUE 3

Toshkent 2025

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 3-soni. – 2025-yil aprel.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xasanov Abbos Xasanovich, PhD, dotsent.

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Yunusov M.Y., professor.</i>
<i>Qodirov B.B., professor.</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Serkayev Q.P., professor</i>	<i>Ruziboyev A.T., professor</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Boboxonova Z.A., professor</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Mirzoqulov X.CH. professor</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>
<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>	<i>Normatov A.M., professor</i>
<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>	<i>Shernayev A.N., professor</i>
<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>	<i>Qarshiyev T.O., dotsent</i>
<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>	<i>To’rayev T.B., DSc, dotsent</i>
<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>
<i>Xo’jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>
<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>	<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

ПОВЕРХНОСТНО-ИОНИЗАЦИОННАЯ МАСС- И ТЕРМОДЕСОРБЦИОННАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА КОНВЕРТОРАХ ИЗ ОКСИДОВ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ

Исхакова Саида Суннатовна

Доктор физико-математических наук, руководитель научной лаборатории
«Адсорбционных и эмиссионных явлений»,
Институт Ионно-плазменных и Лазерных Технологий АН РУз, Ташкент, Узбекистан.
Email: saidais@mail.ru

Тоиров Шероз Турдали угли

докторант научной лаборатории «Адсорбционных и эмиссионных явлений»,
Институт Ионно-плазменных и Лазерных Технологий АН РУз, Ташкент, Узбекистан.

***Аннотация:** В работе приведены результаты поверхностно-ионизационных масс- и термодесорбционных спектрометрических исследований многоатомных молекул антистрессовых ветеринарных препаратов на конверторах из оксидов тугоплавких металлов. Установлено, что молекулы антистрессовых препаратов ионизируются с высокой эффективностью, масс-спектры относительно малолинейчатые и более информативны относительно масс-спектров ЭУ. Полученные результаты исследований показывают высокие аналитические возможности разрабатываемых поверхностно-ионизационных методов обнаружения ветеринарных препаратов, что определяет перспективу их применения при мониторинге качества продуктов животноводства и птицеводства при определении их остаточных количеств.*

***Ключевые слова:** метод термодесорбционной поверхностно-ионизационной спектрометрии, высокочувствительное и селективное обнаружение ветеринарных препаратов.*

SURFACE IONIZATION MASS AND THERMAL DESORPTION SPECTROMETRY OF VETERINARY DRUGS ON CONVERTERS OF REFRACTORY METAL OXIDES

***Abstract:** The paper presents the results of surface ionization mass and thermal desorption spectrometric studies of polyatomic molecules of anti-stress veterinary drugs on converters of refractory metal oxides. It was found that the molecules of anti-stress drugs are ionized with high efficiency, the mass spectra are relatively low-linear and more informative relative to the mass spectra of EUs. The obtained research results show the high analytical capabilities of the surface ionization methods being developed for the detection of veterinary drugs, which determines the prospect of their use in monitoring the quality of livestock and poultry products in determining their residual amounts.*

***Keywords:** method of thermodesorption surface ionization spectrometry, highly sensitive and selective detection of veterinary drugs.*

REFRAKTER METALL OKSIDI KONVERTORLARIDA VETERINARIYA PREPARATLARINING SIRT-IONLASH MASSASI VA TERMODESORBTSIYA SPEKTROMETRIYASI

***Annotasiya:** Ishda refrakter metall oksidi konvertorlarida stressga qarshi veterinariya preparatlarining ko'p atomli molekularini sirt-ionlash massasi va termodesorbtsiya spektrometrik tadqiqotlari natijalari keltirilgan. Stressga qarshi dorilar molekulari yuqori samaradorlik bilan ionlashishi aniqlandi, massa spektrlari nisbatan kichik chiziqli va EU massa spektrlariga nisbatan ko'proq ma'lumotga ega. Tadqiqot natijalari veterinariya preparatlarini aniqlashning sirt-ionlash usullarining yuqori tahliliy imkoniyatlarini ko'rsatadi, bu ularning qoldiq miqdorini aniqlashda chorvachilik va parrandachilik mahsulotlarining sifatini kuzatishda ulardan foydalanish istiqbollarini belgilaydi.*

***Kalit so'zlar:** termal desorbtsion sirt ionlash spektrometriyasi usuli, veterinariya preparatlarini yuqori sezgir va selektiv aniqlash.*

Введение. Физиологически активные азотистые основания - лекарственные препараты, в т.ч. антистрессовые ветеринарные препараты, используемых в технологии животноводства и птицеводства являются труднолетучими соединениями, а также термически нестабильными вследствие больших молекулярных масс. Поэтому информация, получаемая при исследовании таких соединений, определяется как способом ионизации, так и их химической природой.

Среди антистрессовых ветеринарных препаратов пиперидиновые и пиперазиновые производные бутирофенона, алкиламинные производные фенотиазина занимают особое место. Они представляют одну из основных групп препаратов, широко применяются в ветеринарии и разработаны различные методы обнаружения и анализа их в экстрактах мясомолочных продуктов [1,2].

В настоящее время для аналитических целей используют различные методы ионизации молекул ветеринарных препаратов в газовой фазе: ионизация электронами, фотонами, ионизация под действием пучка ускоренных ионов и атомов, химическая ионизация и спрейные методы. В совокупности с различными методами разделения смесей и методами разделения ионов они позволяют проводить качественную и количественную анализы различных сложных смесей, включая биоэкстракты. и объекты окружающей среды. Однако, несмотря на это, развитие и разработка селективных и высокочувствительных методов и приборов экспрессного обнаружения и идентификации следовых количеств ветеринарных препаратов, в особенности, антистрессовых и седативных средств, антибиотиков стала актуальной проблемой мониторинга продуктов питания[3].

Разработка основ высокочувствительных и селективных методов обнаружения и анализа физиологически активных веществ является непреходящей задачей аналитической химии. Высокая эффективность (до 0,3-0,5) и уникальная селективность (до 10^8) поверхностной ионизации (ПИ) азотистых оснований [4] позволили разработать высокочувствительные и высокоселективные приборы на термоионных конверторах, действующие как в условиях вакуума, так и в атмосфере воздуха [4,5].

Стресснил и галоприл являются типичными представителями антистрессовых ветеринарных препаратов и широко применяются в технологии животноводства. Молекулы этих препаратов входят в класс гетерофункциональных соединений и имеют структуру Ar-CO-X, где Ar-CO – бензоил X – гетарилалкиламин. Сопряжение ароматического кольца с карбонильной группой влияет на весь характер масс-спектрального поведения таких соединений при их ионизации различными способами. [5,6].

Как видно из краткого обзора работ, современные методы и приборы из-за отсутствия селективности допускают их анализ только при хроматографическом разделении. Установленные уникальная селективность и высокая эффективность ПВИ молекул физиологически активных азотистых органических оснований, куда относятся – антистрессовые препараты и их производные, привлекает внимание при разработке относительно недорогих, но высокоселективных и чувствительных методов при их обнаружении и анализа в сложных смесях.

Проблема высокочувствительного обнаружения этого класса лекарств и их метаболитов в биоматериалах является актуальной в токсикологии.

В работе приведены результаты поверхностно-ионизационной масс- и термодесорбционной спектromетрии (ТДС) стресснила и галоприла на конверторах из оксидов вольфрама и молибден- иридия в вакууме и в атмосфере воздуха, соответственно. Изучение ПВИ на конверторах этих представителей позволит установить ее закономерности для всех ветеринарных препаратов, используемых в настоящее время в животноводстве и птицеводстве.

Экспериментальная часть

Эксперименты по масс-спектрометрии проводились с помощью модифицированного для ПВИ исследований статического магнитного масс-спектрометра МИ-1201В, позволяющий анализ мономолекулярных распадов колебательно-возбужденных ионов за заданное время. В качестве конвертора использована окисленная вольфрамовая лента. Температура конвертора изменялась в диапазоне от 600 К до 1250 К. Анализируемый поток на конвертор

формировали испарением вещества из кварцевой Кнудсеновской ячейки, температура которой изменялась от комнатной до 200°C.

ГХ/МС анализ проводился на хромато – масс-спектрометре HP-6890. Использована капиллярная колонка с 5% полиметилсилоксаном, температура инжектора – 280° С, температура печи программировалась в интервале 150÷200° С, скорость газ-носителя гелия – 3 мл/мин. При масс-спектрометрии с ионизацией электронами (ЭУ/МС) энергия электронов – 70 эВ, ток эмиссии – 0.8 мА.

В экспериментах ТДС использован действующий в атмосфере воздуха термодесорбционный спектрометр “Iskovich-1”[7,8] с термоионным конвертором из окисленного монокристалла Мо-Ir. Действие прибора основано на характерности температуры в спектрах термодесорбции молекул исследуемых веществ и их высокой эффективности ионизации на ТК. В экспериментах температура конвертора была 700К, скорость потока воздуха – 50 л/час, температурная развертка испарителя линейная со скоростью 10°C/сек в диапазоне от комнатной до 500°C.

Образцы.

В экспериментах использованы образцы антистрессовых ветеринарных препаратов – стресснил и галоприл. Хроматографические исследования образцов показали, что стресснил и галоприл относится к классу субстанций с содержанием основного вещества 90-92%. Изучение термоионной эмиссии на конверторах этих представителей позволит установить ее закономерности для всех ветеринарных препаратов, используемых в настоящее время в практике животноводства.

Галоприл M=375

Стресснил M=326

Результаты и обсуждение

ПВИ/МС антистрессовых препаратов. Масс-спектры ПВИ антистрессовых препаратов приведены на рисунке 1,2. Масс-спектры ПВИ этих препаратов по сравнению с масс-спектрами электронного удара малолинейчаты [4]. Они существенно отличаются, в особенности, в области квазимолекулярных масс ионов и являются более информативными. Они существенно отличаются, в особенности, в области квазимолекулярных масс ионов и являются более информативными. Масс-спектр ПВИ содержит линии ионов - продуктов химических реакций адсорбированных молекул – $[M-H]^+$, $[M-R_i]^+$, $[M-H-2nH]^+$ и $[M-R_i-2nH]^+$, где М – молекула, Н и R элиминируемые из молекулы атом водорода и радикал. Как правило, эти радикалы образуются на горячей поверхности эмиттера при разрыве β -связи относительно гетероатома азота.

В масс-спектрах ПВИ антистрессовых ветеринарных препаратов – галоприла и стресснила **квазимолекулярным ионам типа $[M-H]^+$ и $[M-H-2nH]^+$** соответствуют для галоприла - линии ионов с m/z 376, 374, 372 и стресснила - m/z 326,324.

Интенсивность линий квазимолекулярных ионов $[M-H]^+_{\beta}$ и $[M-3H]^+_{\beta}$ растут от галоприла к стресснилу, увеличиваясь от долей процента до ~20% от главных линий в масс-спектре ПВИ. Такое сильное изменение интенсивности квазимолекулярных ионов на два порядка внутри одного класса молекул связано с изменением электронной природы заместителей в аминных функциональных группах от пиперидинола до пиперидина с хлорфенилом, а также пиперазином, сильно влияющих на их потенциалы ионизации.

Наличие пиперазина в аминной функциональной группе стресснила вместо фенильных групп в молекулах галоприла несколько изменяет состав масс-спектра ПВИ. При этом отсутствие гидроксильной группы в *para*-положении к гетероатому азота пиперидина и пиперазина существенно влияет на потенциал ионизации молекул стресснила в сторону его уменьшения. Вследствие этого в масс-спектрах ПВИ молекул стресснила интенсивности ионов $[M-H]^+$ и $[M-3H]^+$ составляют около 15%-20% от главной линии.

Рис.1. Масс-спектр ПВИ галоприла.

Рис.2 Масс-спектр ПВИ стресснила

Максимумы квазимолекулярных линий ионов $[M-H]^+$ и $[M-H-2nH]^+$ наблюдаются при относительно высоких температурах эмиттера. Из структурных формул видно, что при возможности элиминирования до пяти атомов водорода из молекул, в спектре ПВИ наблюдаются в основном линии ионов с элиминированием одного атома водорода. Интенсивности линии ионов с элиминированием 3 атомов водорода составляют 3-5%. Это объясняется тем, что гетерогенные реакции дегидрогенизации с ростом числа элиминируемых атомов водорода (более 3) приводят к элиминированию гидроксильного радикала с присоединением атома водорода в *para*-положении в виде молекулы воды H_2O и скелетарным перегруппировкам.

Температурные зависимости этих линий ионов сдвинуты в область высоких температур. При относительно низких температурах эмиттера в процессе химических реакций дегидрогенизации образуются продукты-радикалы более высокой степенью элиминирования атомов водорода и для их “выживания” и десорбции необходимы более короткие времена жизни τ на поверхности эмиттера. Эти условия обеспечиваются при высоких температурах эмиттера.

Квазимолекулярные линии ионов со структурой $[M-H_2O-H]^+$, $[M-H_2O-3H]^+$ наблюдаются во всех исследованных соединениях. Они образуются в процессе ароматизации кольца пиперидина с элиминированием H_2O из молекул галоприла, им соответствуют ионы с m/z 358, 356 и 354 для галоприла. Эти линии ионов с m/z 358, 360 обнаружены и в масс-спектре ПВИ стресснила, хотя в молекуле отсутствует гидроксильная группа. Можно предполагать, что они образуются в результате сложных водородных перегруппировок с участием кислорода карбонильной группы. Внутри этой серии квазимолекулярных ионов также отсутствуют продукты гетерогенных реакций дегидрогенизации функциональной группы пропила. Поэтому при теоретической возможности элиминирования до 6 атомов

водорода и гидроксила, в масс-спектрах наблюдаются только лишь продукты реакции с элиминированием до 4-х атомов водорода с гидроксидом. Токи ионов $[M-H_2O-H]^+$ с ростом температуры эмиттера увеличиваются и достигают максимума при ~ 1150 К, далее наблюдается спад, тогда как для $[M-H_2O-3H]^+$ ионов он наблюдается при ~ 1090 К, а для $[M-H_2O-5H]^+$ - при ~ 950 К. Эти результаты показывают, что с ростом степени дегидрогенизации максимумы температурных зависимостей токов ионов сдвигаются в область низких температур, т.е. для элиминирования большого числа атома водорода из молекул требуются большие времена жизни на поверхности эмиттера.

Квазимолекулярные ионы типа $[M-H-2H_2O]^+$, $[M-H-2H_2O-2nH]^+$ с m/z 334, 336, 338, 340 присутствуют только в масс-спектрах галоприла. Они характерны только для масс-спектров поверхностной ионизации и отсутствуют в масс-спектрах ЭУ этих соединений (рисунок 3.1 и 3.2) Температурные зависимости токов ионов этой серии колоколообразны и достигают максимума при более низких температурах эмиттера ($T \approx 930-1050$ К). То обстоятельство, что максимумы выхода реакций $\gamma(T)$ этих частиц сдвинуты в область низких температур относительно реакций дегидрооксилирования, свидетельствуют об водородных перегруппировках в молекулах пиперидиновых производных бутирофенона. При этом элиминирование молекулы воды с участием атома кислорода карбонильной группы происходит предположительно по схеме как на рисунке 3.4. Это подтверждается также наличием $[M-H_2O-H]^+$ и $[M-H_2O-3H]^+$ линий ионов в масс-спектре стресснила, где в молекулах отсутствует гидроксильная группа.

Такой перегруппировочный процесс в стрессниле выражено очень слабо и, по-видимому, объясняется изменением аминной функциональной группы от пиперидина к пиперазину. Молекулы ветеринарных препаратов вследствие такого процесса гетерогенного превращения ароматической группы в алкиларильную стабилизируются и заряд локализуется на атоме азота пиперидина, а фрагментации происходящие по этому каналу являются аминными и согласуются с общими закономерностями установленными ранее для алкиламинов [7,8].

Серии линий ионов с m/z 230, 232, 234, 236 и m/z 216, 218, 220 в масс-спектре галоприла образованы из таких молекул разрывами γ - и δ -связей относительно атома азота.

m/z=326

m/z=326

m/z=308

Рис.3. Схема образования ионов $[M-H-H_2O - 2nH]^+$ в стрессниле и $[M-H-2H_2O - 2nH]^+$ в галоприле

На основе полученных масс-спектров и анализа мономолекулярных распадов колебательно-возбужденных ионов установлена общая схема фрагментации молекул галоприла (рисунок 4), адсорбированных на поверхности эмиттера посредством неподеленных пар электронов гетероатома азота и кислорода карбонильной группы.

Рис. 4. Схема фрагментации молекул галоприла на поверхности эмиттера.

В масс-спектрах ПВИ галоприла и стресснила наряду с первичными ионами, десорбированных с поверхности эмиттера и "дошедших" до коллектора ионов, обнаружены

линии осколочных ионов, образованных в результате распада первичного иона во время их движения в пространстве масс-спектрометра [9].

Термодесорбционная спектрометрия. На рис.5 и 6 приведены серии термодесорбционных спектров приведены термодесорбционные поверхностно-ионизационные спектры антистрессовых препаратов галоприла и стресснила, на рисунке 3.15 калибровочная кривая по площади зависимости $I(t)$ для стресснила. Они имеют характерные для каждого вещества сублимационную температуру максимума T_{\max}^c и десорбционную температуру максимума T_{\max}^d . Сублимационная температура максимума T_{\max}^c при количестве 50 нг различаются на 20°C . Как видно из спектров, сублимационный T_{\max}^c с ростом количества наносимого на испаритель вещества сдвигается в область высоких температур.

Рис.5.ТДТИ спектр галоприла:
1 – 50 нг, 2 – 100 нг, 3 – 200 нг, 4 – 400 нг.

Рис. 6. ТДТИ спектр стресснила:
1-10 нг,2-25 нг ,3-50 нг

Рис.7. Калибровочная кривая галоприла

Например, изменение количества вещества от 10 до 50 нг стресснила приводит к сдвигу T_{\max}^c от 150°C до 160°C в спектре на 10°C . При этом десорбционный температурный максимум T_{\max}^d остается постоянной - 200°C для спектров с разным количеством вещества. Для исследованных препаратов разность сублимационных T_{\max}^c и десорбционных T_{\max}^d температур составляет 70°C . Эффективности ионизации молекул галоприла и стресснила, определенных по площади зависимостей $I(t)$ в кулонах при количестве вещества 50 нг составляет ~ 140 и 100 Кул/мол, соответственно. Калибровочная кривая имеет линейную зависимость от количества вещества. Ее нижний предел определяется пределом обнаружения препаратов галоприла ~ 2.7 пмоль и 3.1 пмоль для стресснила. Верхний предел ограничивается «отравлением» эмиттера при больших количествах вещества ≥ 1 мкг. Линейный динамический диапазон калибровочных кривых составляет 3.2 – 3.5 порядка величины.

Заключение. Таким образом, установленные высокие эффективности ионизации антистрессовых препаратов при ТДТИС позволяют предполагать, что с помощью ТДТИС можно обнаружит остаточные количества этого класса ветеринарных препаратов препаратов в различных экстрактах мясо-молочных продуктов питания с пределом обнаружения намного ниже (10 раз) чем ПДК.

Высокая селективности метода относительно органических растворителей и простых газов позволяет проводить анализ образцов без их предварительного хроматографического разделения. Как видно из результатов ТДС исследований, молекулы ветеринарных препаратов на конверторах ионизируются с высокой эффективностью. Пределы обнаружения тропанов составляют 10^{-11} г при времени на одного анализа ~ 3 мин.

Литература

1. Stachniuk, A., Fornal, E. (2016) *Food Anal. Methods* **9**, 1654–1665. doi.org/10.1007/s12161-015-0342-0
2. Cheng, Sy-Ch, Tsai, Y-D, Lee, C-W, Chen, B-H, Shiea, J. (2019) *J. Food Drug Anal.* **27**, 451-459. doi.org/10.1016/j.jfda.2018.12.005
3. “Desorption electrospray ionization mass spectrometry in the analysis of chemical food contaminants in food”, MWF Nielen, H Hooijerink, P Zomer, JGJ Mol - *TrAC Trends in Analytical Chemistry* Volume 30, Issue 2, February 2011, pages 165-180
4. Immunochromatographic methods in food analysis BB Dzantiev, NA Byzova, AE Urusov ,A.B Zherdev - *TrAC Trends in Analytical Chemistry*. Volume 55, March 2014, pages 81-93, <https://doi.org/10.1016/j.trac.2013.11.007>
5. Оценка остаточных количеств некоторых ветеринарных препаратов в пище// WHO-TRS-815-rus.PDF <http://whglibdoc.who.int/trs>, p.85,WHO-TRS-832-rus.PDF <http://whglibdoc.who.int/trs>, p.96., WHO-TRS-855-rus.PDF <http://whglibdoc.who.int/trs>, p.102.,WHO-TRS-879-rus.PDF <http://whglibdoc.who.int/trs>, p.115
6. Krygin V.A., Shvager O.V., Minashina I.N., Veterinary and sanitary characteristics of pork, when the Stressmix and Stressnil antistress preparations are used before the animals' slaughter. Известия Оренбургского Государственного Аграрного Университета, 2020 № 4 (84) УДК 619:614.31:637.5'64:[636.4:615.2/.3]
7. Исхакова С.С. Михайлин А.В., У.Х.Расулев, Я.Р. Сагатов, У.Хасанов, ЖАХ, т. 58, №11, 2003, стр. 1-6.
8. Hattori H., Yamamoto S., Iwata M., Tarshina E., Yamada T., Suzuki O., “Sensitive determination of phenothiazines in body fluids by GC with surface ionization detection”, *Jour. Chromatogr.*, 579, (1992), p.247-252.
9. Fujii T., Surface ionization organic mass-spectrometry: mechanism, *Eur. Mass. Spectrom.*, 2, (1996), p.91-114.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ ЧЕСНОКА

Абдурахмон Миркомиллов¹

(mirkomilov03.08@gmail.com)

¹ *Ташкентский химико-технологический институт*

д.т.н., проф. Жасур Сафаров²

(jasursafarov@yahoo.com)

² *Ташкентский государственный технический университет*

д.т.н., проф. Шахноза Султанова³

(sh.sultanova@yahoo.com)

³ *Заместитель Хокима города Ташкента*

Аннотация: В данной статье исследуется процесс сушки чеснока на вибрационно-конвективной сушильной установке. Результаты экспериментов, проведённых в Ташкентском государственном техническом университете, позволили определить оптимальный метод сушки, обеспечивающий сохранение полезных свойств чеснока. Установлено, что виброконвективная сушка способствует равномерному обезвоживанию продукта, снижению энергозатрат и повышению эффективности процесса. Полученные данные могут быть полезны для производителей сельскохозяйственной продукции и потребителей, интересующихся качественным и здоровым питанием.

Ключевые слова: сушка, чеснок, эффективность, сельское хозяйство, вибрационно-конвективной

TECHNIQUE AND TECHNOLOGY OF GARLIC DRYING

Abstract: The present study investigates the drying process of garlic using a vibratory-convective drying system. Experimental trials carried out at Tashkent State Technical University enabled the identification of an optimal drying regime that ensures the retention of garlic's bioactive compounds. The results indicate that vibratory-convective drying facilitates uniform moisture removal, significantly reduces specific energy consumption, and enhances overall drying efficiency. The data obtained can be useful for agricultural producers and consumers interested in high-quality and healthy nutrition.

Key words: drying, garlic, efficiency, agriculture, vibratory-convective.

SARIMSOQNI QURITISH TEXNOLOGIYASI VA TEXNIKASI

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda sarimsoqni quritishda vibratsion-konvektiv quritish tizimining samaradorligi o'rganildi. Toshkent davlat texnika universitetida o'tkazilgan eksperimental sinovlar natijasida sarimsoqning bioaktiv birikmalarini saqlab qoluvchi optimal quritish rejimi aniqlandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, vibro – konvektiv quritish usuli mahsulotning namligini bir tekisda kamaytiradi, energiya sarfini sezilarli darajada qisqartiradi va umumiy quritish samaradorligini oshiradi. Qilingan tahlillar shuni ko'rsatadiki qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga va sog'lom ovqatlanishga qiziqqan iste'molchilar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: quritish, sarimsoq, samaradorlik, vibro – konvektiv.

ВВЕДЕНИЕ

Чеснок (*Allium sativum* L.) - это овощ, широко употребляемый во всём мире в качестве ароматизатора и растительного лекарственного средства. Он хорошо известен своими полезными для здоровья свойствами, в основном благодаря различным биоактивным соединениям, таким как аллицин, полисахариды и полифенолы, которые придают чесноку характерный вкус и обеспечивают его биологическую активность. В последнее время всё большую популярность приобретают различные продукты переработки чеснока, такие как сушёные ломтики, чесночный порошок, свежий чеснок, чёрный чеснок и чесночное масло.

Сушка может использоваться для подавления роста микроорганизмов, снижения активности ферментов, замедления побочных химических реакций и является наиболее распространённым и эффективным методом продления срока хранения чеснока. С целью повышения скорости сушки, снижения энергопотребления и улучшения качества сушёного продукта были проанализированы параметры воздушного потока и температура в системе сушки с тепловым насосом [1].

В последние годы привлекает внимание виброконвективная сушка, представляющая собой сочетание традиционной конвективной сушки горячим воздухом с механической вибрацией рабочего слоя. Предполагается, что вибрационно-конвективные сушилки (часто реализованные в виде вибрационных сушилок кипящего слоя) обеспечивают более интенсивный массообмен и равномерность сушки за счёт непрерывного перемешивания продукта и разрушения пограничного слоя вокруг частиц. Это позволяет ускорить удаление влаги и предотвратить местный перегрев материала.

Настоящая работа представляет сравнительный анализ виброконвективного сушильного оборудования и четырех широко распространенных типов конвективных сушилок – барабанных, ленточных, камерных и туннельных.

Сравнение различных сушильных установок проводилось на основе анализа литературных данных и технических характеристик, представленных в научных публикациях и обзорах. Были выделены пять ключевых критериев оценки:

Энергоэффективность – удельный расход энергии на удаление единицы влаги, наличие средств рекуперации тепла, степень интенсивности теплообмена и связанные с этим потери энергии.

Универсальность – диапазон типов и свойств материалов, которые можно эффективно высушить данным типом оборудования (размер и форма частиц, исходная влажность, чувствительность к температуре и механическим воздействиям и пр.).

Компактность – габаритные размеры и занимаемая площадь установки при заданной производительности, сложность конструкции (наличие движущихся частей, вспомогательных систем).

Интенсивность сушки – скорость и равномерность сушки, достигаемая установками (время сушки до требуемой остаточной влажности, градиенты влажности в продукте, предотвращение перегрева или недосушивания).

Сферы применения – отрасли и типы продуктов, где данный тип сушилки находит наибольшее применение, с учетом требований к качеству высушенного продукта.

Виброконвективные сушилки отличаются высокой энергоэффективностью благодаря интенсификации процессов тепло- и массопереноса. Наличие вибрации позволяет сократить продолжительность сушки и более эффективно использовать подводимое тепло для испарения влаги. Вибрационные (кипяще – слойные) сушилки, как правило, работают при меньшем расходе воздуха благодаря эффекту вибро – флюидизации частиц. Это, в свою очередь, снижает тепловые потери с уходящим горячим воздухом. Согласно инженерному анализу, взаимодействие между горячим воздухом и частицами в вибро – псевдооживленном слое является более интенсивным и равномерным, что способствует снижению энергии, необходимой для удаления влаги. В результате удельный расход энергии в вибрационных сушилках может быть на 15-50% ниже, чем в традиционных барабанных (ротационных) сушилках при обработке аналогичных материалов.

Кроме того, вибрационные сушилки позволяют совмещать процессы сушки и охлаждения в одной установке, используя остаточное тепло для последующего охлаждения продукта, что значительно повышает общий коэффициент полезного действия (КПД) оборудования [2-3].

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В лаборатории кафедры “Техника оказания услуг” Ташкентского государственного технического университета были проведены экспериментальные испытания по качественной сушке чеснока на вибрационно-конвективной сушильной установке. Установка оснащена тремя поддонами размером 60×40 см, расположенными на расстоянии 20 см друг от друга. На нижнюю часть каждого поддона закреплено специальное вибрационное устройство. Вибратор работает при мощности 5 Вт, а его виброускорение регулируется в диапазоне от 20 до 60 м/с², что позволяет применять различные режимы сушки.

1-подушка; 2-сетка для продукта; 3-вибродвигатель; 4-провод для электропитания.

Рис. 1. Поддон с вибратором

Виброметр использует внешний акселерометр и магнитное основание для улучшения частотной характеристики и обеспечения более стабильных и повторяемых показаний вибрации. Электронный стетоскоп позволяет пользователю прослушивать дефекты подшипников и другие механические неисправности в процессе измерения. Скорость вибрации отображается в мм/с и м/с² (среднеквадратичное значение).

Прибор поставляется в жёстком футляре для переноски, в комплект входят пьезоэлектрический акселерометр, магнитное крепление, штыревой зонд и руководство по эксплуатации [4].

Рис. 2. Цифровой измеритель вибрации

Таблица 1

Технические характеристики цифровой измеритель вибрации [5]

Характеристика	Параметры
Преобразователь	Пьезоэлектрический акселерометр
Диапазон измерения: Скорость - Ускорение -	0,1-400,00 мм/с 0,01-400 м/с ²
Диапазон частот для измерения: Скорость - Ускорение -	от 10 Гц до 1 кГц от 10 Гц до 1 кГц

Точность -	<5% +2
Размеры -	124 мм x 62 мм x 30 мм
Вес -	181 г

Для создания конвекции в сушильной установке установлен вентилятор. Вентилятор обладает мощностью подачи воздуха в диапазоне скорости 0,5-7 м/с.

Рабочее колесо вентилятора с вперед загнутыми лопатками изготовлено из высококачественной оцинкованной стали, устойчивой к коррозии, имеет эффективную аэродинамическую структуру для обеспечения равномерного потока. Скорость можно регулировать с помощью устройств контроля скорости [6].

Рис. 3. Центробежный вентилятор

Таблица 2

Технический параметр центробежный вентилятор [6]

Характеристика	Параметры
Вес	2,3 кг
Страна	Турция
Частота вращения, обр/мин	2450
Класс защиты	44
Класс изоляции	В
Потребляемая мощность, Вт	80
Потребляемый ток, А	0,35
Частота вращения, об/мин	2450
Уровень шума, дБ	42
Напряжение сети, В	230

Производительность, м ³ /час	250
Тип вентилятора	Центробежный вентилятор

Скорость воздуха измерялась с помощью анемометра Testo-440. Прибор Testo 440 dP в сочетании с высококачественными зондами используется для измерения скорости воздуха и оценки его качества. Одновременно можно подключить до трех зондов: Bluetooth-зонд, проводной зонд и температурный зонд с разъемом термопары типа К. Автоматическое распознавание зонда и четко структурированные измерительные меню упрощают повседневную работу. Прибор Testo 440 обеспечивает точное и эффективное измерение всех параметров скорости, температуры и качества воздуха, включая определение уровня CO₂ [7].

Рис. 4. Анемометр Testo-440 для измерения скорости воздуха

Таблица 3

Технические параметры анемометра Testo-440 для измерения скорости воздуха [7]

Характеристика	Параметры
Вес, г	250
Подключаемые зонды	1 x цифровой датчик с кабелем или 1 x температурный NTC TUC, 1 x цифровой датчик Bluetooth или testo Smart Probe, 1 x дифференциальное давление (внутреннее), 1 x температурный ТС тип К
Рабочая температура, °C	-20 ... +50
Размеры, мм	154 x 65 x 32
Ресурс батареи, ч	12

Тип батареи	3 шт. миньон 1,5 В АА
Диапазон измерений, гПа	-150 ... +150
Погрешность, гПа	±0,05 (0 ... 1,00 гПа)
Разрешение, гПа	0,01
Диапазон измерений, °С	-200 ... +1370
Погрешность, °С	±0,3
Разрешение, °С	0,1

Это прибор измеряют температура и количество водяного пара в воздухе. Цифровой термогигрометр обеспечивают четкие и точные показания температура и влажность, а также доступно для промышленного применения в процессе производстве [8].

Рис. 5. Термогигрометр

Таблица 4

Технические параметры термогигрометра [9]

Характеристика	Параметры
Диапазон измерений температура	-10°C~ +50°C (14°F~ 122°F)
Диапазон измерений влажность	5%RH~98%RH
Точность температура	±1°C (±1,8°F)
Точность влажность	±3%RH (при 25°C, 30~99%RH) ±5%RH (при 25°C, 10~30%RH)
Разрешение температура	0,1 °C / 0,1 °F
Разрешение влажность	0,1% RH
Питание, батарея	9 В

Влажность продукта измерялась с помощью галогенового влагомера – прибора, предназначенного для точного определения содержания влаги в образце. За счёт подогрева

галогенной лампой прибор обеспечивает быстрое и равномерное высушивание образца, что позволяет получать точные результаты измерений [10].

Анализатор влажности оснащён мощной галогенной лампой и стабильным датчиком взвешивающего механизма, что обеспечивает быстрое обезвоживание и высокую точность измерений. Благодаря своей высокой чувствительности, прибор широко применяется для анализа влажности в пищевых продуктах, растениях, зерновых, минералах, химических веществах, почве, древесине, оливках, пластмассах и других материалах [10-11].

Предусмотрены два режима работы, сушка по времени – позволяет установить необходимую температуру и длительность процесса в соответствии с требованиями исследования. Автоматическая сушка – время сушки не задаётся вручную; процесс завершается автоматически, когда изменение массы образца составляет менее 1 мг/мин [11].

Рис. 6. Устройство для измерения влажности в составе продукта

Таблица 5

Технические параметры устройства для измерения влажности продукта [12]

Характеристика	Параметры
Диапазон измерения веса	максимум 60 г
Разрешение	0,001 г
Точность	± 0,003 г
Разрешение сушки	0,01%
Точность (объем анализа > 5г)	± 0,04%
Платформа весов	Ø 90 мм / высота 5 мм
Диапазон тарировки	Весь диапазон измерения веса

Нагреватель	две 75 мм галогенные лампы 60 Ватт
Диапазон температуры	50°C ... 160°C
Время нагрева до 100 °С	~ 1,5 минуты
Время сушки	максимум 10 часов
Процесс сушки	Можно отслеживать по диаграммам на дисплее
Отображение на дисплее во время сушки	Содержание влаги, продолжительность, исходный вес, итоговый вес
Дисплей	Графический дисплей
Память	20 областей памяти для различных процессов сушки
Калибровка	Возможна внешняя калибровка (эталон F2 предлагается в качестве опции)
Интерфейс	USB / RS-232 / PS2 (интерфейс клавиатуры)
Источник питания	230V / 50 Гц
Рабочая температура	+18°C ... +30°C
Корпус	Термостойкий ABS-пластик
Параметры	290 x 185 x 170 мм
Вес	~ 3,8 кг

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Были проведены экспериментальные испытания по качественной сушке чеснока на вибро – конвективной сушильной установке. В ходе экспериментов сушка осуществлялась на основе шести основных технологических параметров, влияющих на процесс.

Таблица 1.

Результаты эксперимента по сушке чеснока в форме лепестков

№	Масса, г	Время, мин	Толщина, мм	Скорость воздуха, м/с	Виброускорение, м/с ²	Температура, °С
1.	1000	0	2	1	20	30
2.	952	60	2	1	20	30
3.	903	120	2	1	20	30
4.	840	180	2	1	20	30
5.	795	240	2	1	20	30
6.	733	300	2	1	20	30
7.	606	360	2	1	20	30
8.	590	420	2	1	20	30
9.	556	480	2	1	20	30
10.	504	540	2	1	20	30
11.	470	600	2	1	20	30
12.	438	660	2	1	20	30
13.	411	720	2	1	20	30
14.	398	780	2	1	20	30

15.	391	840	2	1	20	30
16.	385	900	2	1	20	30
17.	384	960	2	1	20	30

Для проведения эксперимента был выбран сорт чеснока “Барака”. В лабораторных условиях чеснок очистили и нарезали лепестками и полукруглыми ломтиками толщиной 2 мм. Готовые образцы массой 1 кг равномерно разместили в один слой на трех поддонах размером 60×40 см и поместили в вибро-конвективную сушильную установку. После закрытия дверцы установки для создания конвекции внутри был включен центробежный вентилятор. В ходе эксперимента скорость воздушного потока составляла 1 м/с, а измерения проводились с помощью анемометра Testo-440. После включения вентилятора были запущены вибраторы, установленные на каждом поддоне. В процессе эксперимента использовались три режима виброускорения: 20, 40 и 60 м/с², которые измерялись с помощью цифрового прибора “Vibration Meter VM-6360”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первом эксперименте был взят 1 кг очищенного и нарезанного лепестками чеснока. Сушка проводилась при температуре 30 °С, скорости воздушного потока 1 м/с и виброускорении 20 м/с². Начальная влажность чеснока составляла 62%, а конечная - 14%. Время, затраченное на сушку, составило 960 минут.

Список литературы

1. Jing Liu, Yuanyuan Liu, Xiangli Li, Jiubin Zhu, Xiaomin Wang, Longchuan Ma. Drying characteristics, quality changes, parameters optimization and flavor analysis for microwave vacuum drying of garlic (*Allium sativum* L.) slices. *LWT – Food Science and Technology* 173 (2023) 114372
2. Булгаков В. и др. Технологический процесс и конструктивные особенности вибросушилок. *Международный научный журнал «Машины. Технологии. Материалы»*, 2024, № 4, стр. 111-113.
3. Annik Engineering. Вибрационная сушилка с псевдооживленным слоем против роторной сушилки: плюсы и минусы. Статья в LinkedIn, 6 мая 2021 г <https://www.linkedin.com/pulse/vibratory-fluid-bed-dryer-vs-rotary-pros-cons-annik-engineering#:~:text=Energy%20Efficiency%3A%20Advantage%20Vibratory%20Fluid,Bed> .
4. <https://www.bahcivanmotor.ru/ventilyatori/radialnyj-ventilyator-ulitka-bdrs-125-50-metallicheskij-korpus-odnostoronnego-vsasyvaniya-brend-bvn-turcziya/>

5. Safarov J.E., Sultanova Sh.A., Mirkomilov A.M. Energy saving technology for drying garlic (*Allium sativum*). // Technical science and innovation. -Tashkent, 2024. №4. P.10-14.
6. Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А., Миркомилов А.М. Исследования оптимального метода сушки чеснока. // Central Asian Food Engineering and Technology. Tashkent, 2024. Vol.2., Iss. 9. С.161-166.
7. Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А., Миркомилов А.М. Теоретическое исследование тепло- и массопереноса внутри твердого тела. // Universum: технические науки. –Москва, 2024. №12(129), часть 6. -С.5-8.
8. Sultanova Sh., Safarov J., Mirkomilov A., Usenov A. Drying method to improve the quality of garlic powder. L International Multidisciplinary Conference «Innovations and Tendencies of State-of-Art Science». Rotterdam, Nederland. 2024. P.94-99.
9. Safarov J., Sultanova Sh., Samandarov D., Mirkomilov A. Analysis of garlic drying methods. L International Multidisciplinary Conference «Innovations and Tendencies of State-of-Art Science». Rotterdam, Nederland. 2024. P.89-93.

РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В СОСТАВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Оманов Достонхон Ғайратулло ўғли

*Докторант Химический факультет Национального университета Узбекистана имени
Мирзо Улугбека*

Рахимов Самариддин Боходирович

*PhD, Доцент Химический факультет Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека*

Аннотация. В данной статье освещена разработка Спектрофотометрического (СФ) метода определения содержания Гиалуроната натрия в лекарственных средствах. Строение и свойства гиалуроновой кислоты были изучены путем анализа фармакопейных статей, и был разработан метод количественного анализа методом спектрофотометрии. Объектами исследования являются "Офтальрон" и "Офтальрон-П" произведенные в Республике Узбекистан. Спектрофотометрическим методом были найдены оптимальные условия определения гиалуроновой кислоты и ее солей в составе лекарственных препаратов и изучены валидационные параметры.

Для подтверждения подлинности гиалуроната натрия и определения его количественного содержания в лекарственных средствах по сравнению с Референтным стандартным образцом рекомендован удобный и простой в выполнении метод спектрофотометрии. В качестве нижней и верхней границ, определяемых этим методом, были определены концентрационные показатели 0.04 мг/мл (80%) и 0.06 мг/мл (120%).

Оптимизированы методы спектрофотометрии и высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) для определения и количественной оценки гиалуроната натрия в лекарственных средствах. В разработанном методе гиалуронат натрия имел максимум поглощения при длине волны 520 нм в диапазоне длин волн от 380 нм до 760 нм.

Ключевые слова: Гиалуроновая кислота, гиалуронат натрия, спектрофотометрия, оптическая плотность, высокоэффективная жидкостная хроматография, валидация, верификация, линейность.

GIALURON KISLOTASINI DORI VOSITALARI TARKIBIDAN ANIQLASHNING ANALITIK USLUBLARINI ISHLAB CHIQISH VA VALIDATSIYA QILISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada dori vositalari tarkibidan natriy gialuronatni miqdorini aniqlashning spektrofotometrik (SF) usulini ishlab chiqish yoritilgan. Gialuron kislotasini tuzilishi va xossalari farmakopeya maqolalarini tahlil qilish orqali o'rganilib, uning miqdoriy tahlilini Spektrofotometriya usulida amalga oshirish uslubi ishlab chiqildi. Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan «Oftalron» va «Oftalron-P» tanlab olindi.

Spektrofotometrik usulda dori vositalari tarkibidan gialuron kislotasi va uning tuzlarini aniqlashning optimal sharoitlari topildi va validatsion parametrlari o'rganib chiqildi.

Natriy gialuronatning Referent standart na'munasi bilan solishtirgan holda, uning chinligini tasdiqlash va dori mahsulotlari tarkibidagi miqdoriy tarkibini aniqlash uchun qulay va oson bajariladigan spektrofotometriya usuli tavsiya qilindi. Ushbu uslub orqali aniqlanadigan quyi va yuqori chegarasi sifatida 0.04 mg/ml (80%) va 0.06 mg/ml (120%) konsentratsiya ko'rsatkichlari belgilab olindi

Dori vositalari tarkibidagi natriy gialuronatni aniqlash va miqdoriy baholash uchun spektrofotometriya va Yuqori Samarali Suyuqlik Xromatografiyasi (YuSSX) usullari maqbullashtirildi. Ishlab chiqilgan usulda 380 nm dan 760 nm gacha to'liq uzunligidagi sohada natriy gialuronat 520 nm to'liq uzunligida yutilish maksimumiga ega bo'lgan.

Kalit so'zlar: *Gialuron kislota, natriy gialuronat, spektrofotometriya, optik zichlik, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi, validatsiya, verifikatsiya, chiziqlilik.*

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF ANALYTICAL METHODS FOR DETERMINING HYALURONIC ACID IN THE COMPOSITION OF MEDICINAL PRODUCTS

Abstract. *This article describes the development of a Spectrophotometric (SP) method for determining the Sodium hyaluronate content in medicinal products. The structure and properties of hyaluronic acid were studied by analyzing pharmacopoeial articles, and a quantitative analysis method using spectrophotometry was developed. The objects of the research are "Oftalron" and "Oftalron-P" produced in the Republic of Uzbekistan.*

Optimal conditions for determining hyaluronic acid and its salts in the medicinal products were found using the spectrophotometric method, and validation parameters were studied.

To confirm the identification of sodium hyaluronate and determine its quantitative content in medicinal products compared to the reference standard material, a convenient and simple spectrophotometry method was recommended. The lower and upper determination limits by this method were at concentration values of 0.04 mg/ml (80%) and 0.06 mg/ml (120%).

Spectrophotometry and high-performance liquid chromatography (HPLC) methods for determination and quantitation of sodium hyaluronate in medicinal products have been optimized. In the developed method, sodium hyaluronate had a maximum absorption at a wavelength of 520 nm in the wavelength range from 380 nm to 760 nm.

Keywords: *Hyaluronic acid, sodium hyaluronate, spectrophotometry, optical density, high-performance liquid chromatography, validation, verification, linearity.*

Введение: *За последнее время в офтальмологии наблюдается увеличение назначения препаратов, содержащих гиалуроновую кислоту.*

Гиалуроновая кислота (ГК) – это высокомолекулярный гликозаминогликан, который состоит из повторяющихся дисахаридов N-ацетилглюкозамина и D-глюкуроновой кислоты. Карбоксильные, гидроксильные и ацетоамидные группы придают молекуле этого анионного гетерополисахарида гидрофильные свойства.

Препараты, содержащие гиалуроновую кислоту, не снижают остроты зрения, хорошо переносятся, равномерно распространяются по поверхности роговицы, создают тончайший увлажняющий биосовместимый слой, который интегрируется со слезной пленкой. Следовательно, в список современных препаратов, содержащих гиалуроновую кислоту, входят такие лекарственные препараты, как «Офтальрон» и «Офтальрон–П».

Нами разработан метод количественного определения гиалуроновой кислоты в препаратах «Офтальрон» и «Офтальрон–П»: спектроскопический метод (СФ).

Создание национальных стандартов качества лекарственных средств (ЛС) на основе объективных методов - гарантия эффективности и безопасности ЛС. Установление соответствия качества ЛС регламентируемым нормам предполагает применение различных аналитических методов. При этом окончательный вывод о качестве ЛС в значительной степени зависит от качества самого метода, который должен отвечать определенным требованиям. Общие принятые в мире рекомендации по производству лекарств в виде GMP-правил - надлежащая практика производства - содержат требования к методам испытаний, которые используются для оценки соответствия фармацевтической продукции установленным спецификациям в отношении точности и достоверности.

Поэтому необходимо оценить пригодность тех или иных аналитических методов для предполагаемого их применения в оценке качества ЛС. Процесс лабораторного изучения степени пригодности аналитических методов получил название «валидация». Появились документы, регламентирующие этот процесс: общая фармакопейная статья в USP [3], ОФС РФ «Валидация фармакопейных методов», ГОСТ РФ «Точность (правильность и прецизионность методов и результатов измерений)» [4], ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 (является полным аутентичным текстом международного стандарта ИСО 5725-1-1994), документы ИУРАК (Международный союз фундаментальной и прикладной химии), ICH — международной конференции по гармонизации технических требований к регистрации лекарств для человека в странах ЕС, Японии и США [5].

Валидации подвергаются аналитические методы, применяемые для идентификации лекарственного вещества и установления пределов содержания примесей родственных соединений, тяжелых металлов, остаточных органических растворителей; количественного определения лекарственного вещества, лекарственного вещества (веществ) в составе лекарственных форм, индивидуальных примесей, суммы примесных продуктов, консервантов.

Валидация аналитического метода предполагает его оценку по следующим характеристикам: точность (правильность и прецизионность); прецизионность

(повторяемость, сходимость, промежуточная точность, воспроизводимость); специфичность (селективность); предел обнаружения; предел количественного определения; линейность и аналитическая область методики [6-7].

Цель. Исходя из актуальности темы, целью работы была разработка методики количественного определения натрия гиалуроната в препарате «Офтальрон» и «Офтальрон-П» (глазные капли) методом спектрофотометрии (СФ) с перспективой использования методики для определения натрия гиалуроната в лекарственных средствах.

Материалы и методы. В работе использовали мерную посуду класса А, аналитические весы САИ-234 CONTECH (Индия), УФ-спектрофотометра «UV-1800» (производство: Shimadzu Corporation, Япония) (диапазон длин волн от 190 до 1100 нм, относительная погрешность менее 0,1%).

Специфичность метода определяется путем сравнения значений действующего вещества при анализе бланк, действующего вещества и лекарственного препарата.

Линейность метода определяется на не менее 5 разных разведениях исследуемого раствора в диапазоне применения как минимум 80 – 120% концентрации анализируемого вещества в исследуемом растворе.

Сходимость проводится при помощи испытаний не менее 6 подготовленных проб при 100% концентрации действующего вещества в исследуемом растворе.

В правильности метода определяется отклик действующего вещества в плацебо. Концентрация плацебо составляет 100% навески, указанной в методике контроля. Действующее вещество добавляется в модельную смесь в соответствии с требуемым уровнем концентрации (нижняя граница – макс. 80, 100%; верхняя граница – мин. 120%) [8].

Объектом исследования был препарат «Офтальрон» (содержание Гиалуроновой кислоты – 2,0 мг/мл) и «Офтальрон-П» (содержание Гиалуроновой кислоты – 1,0 мг/мл), соответствующая фармакопейная статья предприятия (ФСП) 42 Уз-26491354-2019. Готовили растворы препарата 80% (0,040 мг/мл), 90% (0,045 мг/мл), 100% (0,050 мг/мл), 110% (0,055 мг/мл), 120% (0,060 мг/мл), в качестве рабочего стандартного образца (PCO) использовали субстанцию натрия гиалуроната «Suzhou Pharmaceutical Technology CO., LTD» (Китай) (содержание активного вещества 99,85%). Готовили раствор PCO натрия гиалуроната с концентрациями 0,05 мг/мл. Приготовили растворы PCO, испытываемых образцов и в качестве бланка использовали плацебо. Измеряли оптическую плотность полученных растворов на спектрофотометре при длине волны 530 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм, используя в качестве раствора сравнения плацебо [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

Измерение полученных растворов на спектрофотометре проводили в оптимизированных условиях, приведенных в работе. Полученные спектры подтверждают, что условия измерения оптимизированы и спектр поглощения испытуемого раствора, приготовленного для количественного определения, в области от 500 до 700 нм, соответствуют спектру раствора РСО гиалуроната натрия и имеет максимумы при длине волны 530 нм.

Специфичность. Проводилось измерение бланка, стандартного раствора и лекарственного препарата. Оптическая плотность образцов: Плацебо – 0,001АЕ, стандартный раствор – 0,221АЕ, лекарственный препарат – 0,222АЕ. Критерии оценки: растворители и реактивы, используемые для подготовки пробы не должны исказить результат.

Линейность. Готовились и проводились измерения растворов препарата с концентрацией действующего вещества в интервале от 80% до 120%: 2 раствора с концентрацией действующего вещества 80%, 2 раствора с концентрацией действующего вещества 90%, 2 раствора с концентрацией действующего вещества 100%, 2 раствора с концентрацией действующего вещества 110% и 2 раствора с концентрацией действующего вещества 120%. По полученным данным строится зависимость оптической плотности от концентрации гиалуроната натрия в растворе. В программе также строится линия тренда и определяется уравнение регрессии.

Рис. 1. График линейной зависимости величины оптической плотности от концентрации гиалуроната натрия. Критерии оценки линейности: коэффициент корреляции $\geq 0,99$.

Сходимость. Для исследования готовилось 6 растворов препарата при 100% концентрации действующего вещества. Анализ проводился для каждой пробы в разные дни, двумя разными аналитиками, с использованием разной мерной посуды. Статистическую

обработку полученных данных проводили методами математической статистики и рассчитывали единое стандартное отклонение, коэффициент Стьюдента ($t_{кр}$), относительный доверительный интервал, результаты которых приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Результаты статической обработки определения сходимости для разработанной методике

Статистические характеристики	Результаты Химика-1	Результаты Химика-2
Наименьшее значение, мг/мл	0,9846	0,9892
Наибольшее значение, мг/мл	1,0208	1,0298
Среднее значение	1,0042	1,0080
Стандартное отклонение	0,01597	0,01733
Коэффициент вариации	0,0161	0,0140
Нижняя граница доверительного интервала (P=95%)	1,0041	1,0078
Верхняя граница доверительного интервала (P=95%)	1,0044	1,0081
$t_{кр}(95\% \text{ и } N_1+N_2-k=10)$ 2,228	2,5705	
$F(95\% \text{ } f_1=N_1-1; f_2=N_2-1)$ 5,05	0,0304	

Критерии оценки сходимости и промежуточной прецизионности: коэффициент вариации $\leq 1,5\%$ ($n \geq 6$), доверительный интервал $F(5\%, 5, 5): \leq 5,05$, $t(5\%, 10): \leq 2,228$.

ВЫВОДЫ

Разработана и отвалидирована методика количественного определения Гиалуриновой кислоты в препарате «Офтальрон» (содержание Гиалуриновой кислоты – 2,0 мг/мл) и «Офтальрон-П» (содержание Гиалуриновой кислоты – 1,0 мг/мл), методом абсорбционной спектрофотометрии (СФ). По результатам внутрилабораторного эксперимента было установлено, что метрологические характеристики таких валидационных параметров методики, как сходимость, линейность и внутрилабораторная прецизионность, не превышают валидационных критериев. Стабильность методики может быть воспроизведена в условиях лаборатории, отклонение единичного значения составляет 100,4% при доверительной вероятности 95%.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. А. Х. Амандусова, К. Р. Савельева, А. В. Морозов, В. А. Шелехова, Л. В. Персанова, С. В. Поляков, В. Н. Шестаков. Физико-химические свойства и методы количественного определения гиалуроновой кислоты. 2020
2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58484-2019,
3. Государственный стандарт Российской Федерации. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002.
4. The Japanese Pharmacopoeia, Sixteenth Edition. 2012
5. Validation of Analytical Procedures: Methodology. Recommended for Adoption at. Step 4 of the ICN Process on 6 November 1996 by the ICN Steering Committee.
6. МУ 3.3.2.1886-04 «Валидация методов контроля химических и физико-химических показателей качества. МИБП: Организация, порядок проведения и представление результатов. Методические указания».
7. Руководство ВОЗ по требованиям GMP – надлежащей практике организации производства. Часть 2. Валидация., 1999 г.

ФАРГОНА ВИЛОЯТИНИНГ БАЪЗИ ХУДУДЛАРИДА ИСТЕЪМОЛДАГИ БУГДОЙ УНИНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Маматова Матлюба Абдухалиловна

ЎзРФА генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти таянч докторанти
lyuba.mamatova.22@mail.ru

Бузруков Санжар Саидазимович

ЎзРФА генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти

Бабоев Саидмурат Кимсанбоевич

ЎзРФА генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти профессори

Аннотация. Мақолада Фаргона вилоятининг уч хил худудида ахоли томонидан истеъмолда бўлган ун махсулотларининг сифат кўрсаткичлари: хўл ва қуруқ клейковина миқдори, ИДК (клейковинанинг деформацияланиш индекси), клейковинанинг сув ушлаш қобилияти тахлил қилинган. Тахлил натижаларига кўра ўрганилган худудларда ундаги хўл клейковина миқдори ўртача 28-29 фоизни ташкил этсада баъзи ун махсулотларида бу кўрсаткич талабдан анча паст эканлиги, истеъмолдаги уннинг катта қисмда ИДК кўрсаткичи бўйича иккинчи гуруҳга мансуб эканлиги аниқланган. Тадқиқотлар бугдой уни биофортификациялаш мавзусида олиб борилган бўлиб, аҳоли истеъмол ун махсулотларининг умумий ҳолат тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: бугдой уни, хўл клейковина, ИДК, клейковинанинг сув ушлаш қобилияти, Қува, Ёзёвон, Водил туманлари.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПШЕНИЧНОЙ МУКИ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В статье проанализированы показатели качества муки, потребляемых населением трех регионов Ферганской области: содержание сырой и сухой клейковины, индекс деформации клейковины (ИДК), водоудерживающая способность клейковины. По результатам анализа, хотя среднее содержание сырой клейковины в муке в исследуемых регионах составляет 28-29 процентов, в некоторых образцах муки этот показатель значительно ниже требуемого, а большая часть потребляемой муки относится ко второй группе по ИДК. Исследования проводились по теме биофортификации пшеничной муки, а также изучалось общее состояние муки, потребляемых населением.

Ключевые слова: пшеничная мука, сырая клейковина, ИДК, водоудерживающая способность клейковины, Кувинский, Язьяванский, Водильский районы

QUALITY INDICATORS OF WHEAT FLOUR USED IN SOME DISTRICTS OF FERGANA REGION

Abstract. The article analyzes the quality indicators of flour consumed by the population of three regions of Fergana oblast: wet and dry gluten content, gluten deformation index (GDI), gluten water-holding capacity. According to the results of the analysis, although the average content of crude gluten in flour in the studied regions is 28-29 percent, in some flour samples this indicator is

significantly lower than the required one, and most of the flour consumed belongs to the second group according to IDK. The research was conducted on the topic of biofortification of wheat flour and also studied the general condition of flour consumed by the population.

Key words: *wheat flour, wet gluten and gluten index, water holding capacity of gluten, Kuva, Yozyovon, Vodil districts*

Кириш: Буғдой дунёдаги асосий озиқ-овқат экинларидан бири бўлиб, бутун дунёда етиштирилади, истеъмол қилинади. Ўзбекистоннинг бир миллион гектардан ортиқ суғориладиган ва 300 минг гектар атрофида лалми майдонларида юмшоқ буғдой етиштирилади. Етиштирилган буғдойнинг катта қисми аҳоли нон махсулотлари тайёрлаш учун ишлатилади. Шу билан бирга Республика аҳолисининг катта қисми четдан кириб келаётган ун махсулотларидан фойдаланади. Ўзбекистон аҳолисининг буғдой унига бўлган эhtiёжи киши бошига йилига 244 кг.ни ташкил этиб, бошқа қўшни давлатларга нисбатан юқори. Клейковина дон таркибидаги протеин моддаси бўлиб, буғдой донининг озуқавий хусусиятлари кўп жиҳатдан унга боғлиқ. Дон таркибидаги клейковина миқдори сезиларли даражада 16 дан 58% гача ўзгариб туради [7]. Клейковинанинг асосий таркиби глиадин ва глютенин оксиллари бўлиб, буғдой сифатини белгиловчи асосий омил ҳисобланади. Буғдой клейковинасининг ўзига хос хусусияти шундаки у ферментация пайтида газни ушлаб турадиган юқори эластик хамирни ҳосил қилади. Буғдой оксилнинг глютенин фракцияси хамирга чўзилувчанлик хусусиятини беради. Глутенин буғдой унидаги жами оксилларнинг тахминан 30-45% ни ташкил қилади ва молекуляр оғирлиги 40 кДа дан бир неча миллионгача бўлган кенг кўламли субъединицалардан иборат бўлади [10]. Дон сифати мураккаб белги бўлиб, навнинг генетикасига [12] йилнинг метеорологик шароитига [14], тупроқ унумдорлигига ва ўсиш шароитига, зараркундалар (зарарли хасва), касалликлар (занг) зарар келтиришга боғлиқ ҳолда ўзгариб туради.

Уннинг нам клейковина миқдори ювилган нам клейковина массасининг ун намунаси массасига нисбати бўлиб, фоизда ифодланади. Россияда юқори сифатли ун учун хом клейковина миқдори 28% дан, биринчи навли ун учун эса 30% дан ошиши керак [13].

Клейковина сифати - реологик хусусиятлар тўплами (чўзилиш, эластиклик) билан белгиланадиган хусусиятдир [3, 9].

Буғдой унидаги оксил ва клейковина ўртасидаги тўғридан-тўғри боғлиқлик илгари хабар қилинган [6]. Ундаги протеин миқдори қанча кўп бўлса, клейковина миқдори шунчалик юқори бўлади. Ундаги клейковина миқдори кўп бўлса, уннинг реологик хусусиятларини яхшилади ва уннинг мустаҳкамлигини оширади. Ун таркибидаги оксил миқдорининг кўп бўлиши структуранинг зичроқ ва мустаҳкам бўлишига, ун таркибидаги

протеиназлар фаоллигининг пасайишига, ун мустаҳкамлигининг ошишига, хамирнинг реологик хоссаларининг яхшиланиши ва барқарорлашишига олиб келади [6, 1].

Протеин ва клейковина миқдори муҳим кўрсаткичдир. Турли хил пиширилган маҳсулотлар турли хил клейковина таркиби ва сифати бўлган унни ишлатади. Қандолат маҳсулотлари (печене, гофретлар) учун сиз паст протеинли ва заиф клейковина бўлган унни ишлатишингиз керак. Печене учун, шунингдек, коникарли заиф клейковина таркибидаги 28-32% унни ишлатиш тавсия этилади [11].

Тадқиқотнинг мақсади Фарғона вилоятида аҳоли томонидан истеъмолда бўлган бугдой навлари ва ун маҳсулотларидаги хўл ва қуруқ клейковина миқдори ва ИДК кўрсаткичлари бўйича баҳолашдан иборат.

Тадқиқот обекти. Фарғона вилоятининг Қува, Ёзёвон ва Водил туманларида аҳоли истеъмолидаги ун маҳсулотларидан намуналари йиғилди. Ун намуналарини йиғиш асосан сўровнома асосида олиб борилди ва бунда аҳолида мавжуд бўлган ун маҳсулотларининг номи аҳоли нима деб атаса шу ном билан номланди. Ун сотиш дўконлари, умумий овқатланиш ва нон ёпиш корхоналари, нонвойхоналардан олинган ун намуналари қопдаги ёзувлар асосида номланди.

Клейковинани аниқлаш услублари. Хар бир худуддан йиғиб келинган дон ва ундан 10 грамдан олиниб, 0,2 фоизли натрий хлор эритмасида хамир қорилди ва Perkin Elmer компаниясининг GM 2000 аппаратида ювилиб, углевод, крахмал ва бошқа сувда эрийдиган моддалардан тозаланиб хўл клейковина ажратиб олинди. Ажратиб олинган хўл клейковина центрифуга ёрдамида суви чиқариб ташланди ва тарозида тортилиб оғирлиги аниқланди. Клейковинанинг деформация коэффициенти ва сув билан боғланиши шу компаниянинг Glutimer ускунасида аниқланди.

Клейковинанинг намлиги қуйидаги формула орқали аниқланди

$$\text{Hum, \%} = \frac{W1 - W2}{m} \times 100$$

Бу ерда: W1 = клейковина масса қуритишдан олдинги (g), W2 = қуритишдан кейинги масса, m = ўлчаш учун олинган масса (g), [2].

Олинган натижалар. Тадқиқотда хар бир танланган худуддан 30 тадан намуналар танлаб олинди ва уларнинг сифат кўрсаткичлари лаборатория шароитида аниқланди. Олинган натижалар АНОВА дастурида статистик таҳлил қилинганда Ёзёвон, Қува ва Водил туманларида хўл клейковинанинг ўртача миқдори 28-29 фоиз атрофида бўлиб, бу умумий ҳолатнинг яхши эканлигини, яъни барча туманларида истеъмолдаги ун маҳсулотларининг ўртача сифати яхши эканлигини кўрсатди. Маълумки, ГОСТ 9353-90 бўйича хўл клейковина миқдори олий сифатли унларда 36%ни, 1-синф унларда – 32%, 2- синфда 28%, 3- синфда

23% ва 4-синф унларда 18% ва ундан кам бўлмаслиги келтирилган. Адабиётларда келтирилича истеъмол учун яроқли бўлган минимал хўл клейковинанинг миқдори 24% ва куруқ клейковина 8% бўлиши керак [8]. Олий сифатли ва 1 синфга мансуб бўлган унлар асосан паст сифатли унларни яхшилаш учун қўшимча сифатида, 2 синф унлари ҳеч қандай қўшимчасиз, 3 синф унларига эса олий ёки 1 синф унлари қўшиб ишлатилади. 4 синф унлари еم учун ишлатилади.

Бу белги бўйича тадқиқот натижалари истеъмолдаги унлар 2 синфга мансуб эканлигини кўрсатди. Бу хулосани клейковинанинг деформация коэффициенти (ИДК) кўрсаткичи ҳам тасдиқлади. 1 жадвалдан кўришиб турибдики ИДК кўрсаткичи барча худдларда 85 дан юқори, яъни бу унлар қониқарли юмшоқ бўлиб, бу кўрсаткичи бўйича ҳам 2 синфга мансуб эканлиги исботланди. Намуналар орасидаги фарқ эса Ёзёвон ва Водил туманларида жуда катта бўлиб, 20 дан 39 гача, Қува туманида бу кўрсаткич 27,7 -32,1, яъни деярли барча 30 та ун намунаси бир хил 2 синфга кириши аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Барча худдлардан йиғилган унларнинг ўртача сифат кўрсаткичлари

Сифат кўрсаткичлари	Туманлар	$X \pm S_x$	V%	Min-max	Мода
Хўл клейковина миқдори	Ёзёвон	28,44±0,97	15,21	20,25-39,5	28,5
	Қува	29,26±0,30	4,57	27,7-32,1	29,85
	Водил	29,63±0,65	9,83	22,6-37,3	29,8
Клейковинанинг деформацияланиш индекси (ИДК)	Ёзёвон	82,68±2,96	15,99	46-99	87
	Қува	85,36±1,89	9,9	99-87	10,6
	Водил	87,76±2,3	11,88	66-99	90
Қуруқ клейковина	Ёзёвон	9,62±0,22	10,32	7,8-11,5	9,4
	Қува	9,95±0,15	6,69	8,4-11	10,6
	Водил	10,58±0,44	18,67	8,2-18,9	10,5
Сув билан боғланиш	Ёзёвон	18,6±0,6	14,43	13,4-23,7	19,1
	Қува	19,25±0,32	7,32	1,47-21,5	19,4
	Водил	14,33±0,45	10,3	14,4-24,6	19,2

Тадқиқ қилинган ҳар бир худудан олинган ун намуналари таҳлил қилинганда Ёзёвон туманидан олинган Фарғона унининг сифат кўрсаткичи минималга яқин бўлиб, бир намунада бу кўрсаткич 20,2% фоизни ва ИДК 95, куруқ клейковина эса 6,5% ни ташкил этди. Худди шундай паст кўрсаткич Фарғона унининг Водил туманидан олинган бир намунада ҳам учраган бўлса, бу тумандан олинган иккита намунада хўл клейковина 29,1 ва 28,1% юқорироқ кўрсаткичга эга бўлди. Ҳар икки тумандан олинган Қува унисифат кўрсаткичлари 28,8 дан 32,1% гача бўлиб, биринчи синфга мансуб эканлиги. Хаттоки бир намунада ИДК

кўрсаткичи 76 га тенг бўлиб, бунамуна сифати яхши нав сифатида бахоланди. Хар икки туман намуналарида Тегирмон уни намуналари олинган бўлиб, бу намуналарнинг Ёзёвон туманидан олинган учта намунада клейковина миқдори нисбатан юқори бўлиб, 30-32% ни ташкил этган бўлса, Водил туманидан олинган олти намунасидадан учтасида бу кўрсаткич яхши, учтасида эса паст эканлиги кузатилди (2-жадвал). Бугдой донидаги хўл клейковина миқдори 14 дан 58% гача. Клейковина ҳосил қилувчи оксиллар фақат доннинг эндоспермида тўпланган. Уларнинг кўпи периферик қатламларда, камроқ марказий қисмида жойлашган, шунинг учун юқори сифатли ун иккинчи навли унга қараганда камроқ клейковина ўз ичига олади, чунки у асосан эндоспермнинг марказий қисмидан ишлаб чиқарилади.

2-жадвал

Ёзёвон ва Водил туманларидаги баъзи ун маҳсулотларидаги сифат кўрсаткичлари

t/r	Ёзёвон					Водил				
	Бугдой уни	ХКМ*	ИДК	ҚК	Hum*	Бугдой уни	ХКМ	ИДК	ҚК	Hum*
1	Фарғона уни	20,25	95	6,5	67,9	Фарғона	20,25	97	6,5	67,9
2	Фарғона олий	26,2	84	8,4	67,9	Фарғона	29,1	92	10,3	64,6
3	Фарғона олий	26,2	84	8,4	67,9	Фарғона 1	28,1	90	9,5	66,2
4	Фарғона	25,7	89	9,4	63,4	Қува дон	30	76	10	66,7
5	Қува	28,8	95	11,1	61,5	Қува дон	29,4	88	9,9	66,3
6	Боғдод	28,4	76	9,3	67,3	Қува уни	32,1	69	10,6	67
7	Аср	34,9	46	11,2	67,9	Қува дон	31,2	86	10,6	66
8	Аср	34,3	65	11,5	66,5	Боғдод	28	87	9,4	66,4
9	Аср	39,5	68	13,9	64,8	Боғдод 1.	28,3	73	9,3	67,1
10	Краснадар	29,9	95	15,6	47,8	Боғдод 1.	27,8	92	9,5	65,8
11	Олтин тегирмон	31,8	97	11,3	64,5	Боғдод 1 нав	28,6	72	9,4	67,1
12	Тегирмон	33,1	78	12,7	61,6	Тегирмон	31,4	87	10,5	66,6
13	Тегирмон	30	62	9,8	67,3	Тегирмон	30,5	97	11	63,9
14	Бешюлдуз	29	96	11,5	60,3	Тегирмон	29,7	87	10	66,3
15	Бойитилган	32,2	79	11,7	63,7	Тегирмон	27,4	77	9,6	65
16	Ултра	16,2	99	6,1	62,3	Тегирмон	20,2	97	7,2	64,4
17	Шарқ	25,3	89	8,8	65,2	Тегирмон	23,7	97	9,1	61,6
18	Қозоқ	20,4	89	7,2	64,7	Қозоқ	27,6	95	10,3	62,7
19	Ризқ	21,7	94	7,9	63,6	Қозоқ	30,7	99	11	64,2
20	Ризқ	21,2	94	7,8	63,2	Қозоқ	31,1	88	10,6	65,9
21	So'ner	25,2	85	9,5	62,3	Қозоқ	29	86	9,7	66,6
22	Мўътабар 1	31,6	91	13,1	58,5	Мўътабар	31,3	87	10,6	66,1
23	Мўътабар	26,9	95	10,3	61,7	So'ner	28,1	91	10,1	64,1
24	Асака	30,6	74	10	67,3	Асака дон	30,2	96	10,7	64,6

25	Қайроқи	28,5	72	9,4	67	Асака	20,9	94	8,4	59,8
26	Қайроқи	28,5	74	9,4	67	Антонина	30,4	75	9,9	67,4
27	Ўзгача	30,3	90	10,2	66,3	Завод ун	27,2	86	9,7	66,3
29	Чилиги	30,4	75	9,6	68,4	Данний	30,5	98	11,5	62,3
29	Бешюлдуз	28,3	94	9,4	66,8	Бешюлдуз	27,7	73	9	67,5
30	Мумтоз	29,1	95	9,8	66,3	Жайдары	28	90	9,6	65,7

ХКМ-хўл клейковина миқдори, ИДК –клейковинанинг деформацияланиш коэффициентлари, ҚК- курук клейковина, Whc- Сувни ушлаб туриш қобилияти.

Республика қўшни Қозоғистондан импорт қилинаётган ва аҳоли ўртасида шунчаки Қозоқ уни деб аталадиган ундан Водил туманида тўртта намуна олинган бўлиб, буларнинг барчасида хўл клейковина миқдори 27,6 дан 31 орасида бўлиб, бу кўрсаткич яхши бўлсада ИДК кўрсаткичи бўйича барчаси 2 синф, яъни қониқарли юмшоқ эканлиги кузатилди. ИДК ёки клейковинанинг деформацияланиш коэффициентлари бўйича 45 дан 75 гача бўлганда ун сифати яхши деб баҳоланади 75 дан юқориси эса 2 гуруҳ ёки қониқарли юмшоқ, 100 дан юқори бўлса 3 гуруҳ ёки қониқарсиз юмшоқ сифатида баҳоланади [15].

Биз таҳлил қилган намуналар ичида Водил туманидан олинган Боғдод 1-нав деб номланган ун намуналарида хўл клейковина 28,3 ва 28,6 фоизни ташкил этган ҳолда ИДК кўрсаткичи 75 дан паст бўлиб, 1 гуруҳ ёки яхши деб баҳоланди. Худди шунга яқин кўрсаткич Бешюлдуз навли унида ва Ёзёвон туманидан олинган Асп (65), Асака (74), Қайроқи унининг ҳар икки намунасида кузатилди. Таҳлил қилинган бошқа барча ун намуналарида ИДК кўрсаткичи бўйича 2 гуруҳга мансуб эканлиги аниқланди.

Бир парча хамирдан. Ювилган хўл клейковина 70% гача сувни ўз ичига олади. Курук моддалар асосида ҳисоблаганда , клейковина 82-85%гача глиадин ва глютенин оксилларидан иборат. Бу оксилларнинг нисбати тахминан бир хил. Клейковинанинг физик-кимёвий хоссаларига мураккаб омиллар мажмуи таъсир қилади. Уларнинг асосийлари навнинг генетик хусусиятлари, етиштириш агротехнологиялари ва тупроқ-иқлим шароити, доннинг зарарли ҳасва билан зарарланиши, йиғиштирилган доннинг сақлаш шароитидари ва хоқозо. Биз таҳлил қилган ун намуналарида клейковинанинг намлиги асосан 60% атрофида эканлиги кузатилди.

Замонавий қишлоқ хўжалиги кўпинча етиштирилаётган маҳсулотнинг сифатини эътиборсиз қолдириб, максимал ҳосил олишга қаратилган. Жамиятнинг озиқ-овқатга бўлган тобора ортиб бораётган эҳтиёжларини қондириш учун ҳосилдорликни ошириш зарур [4, 5]. Сўнги йилларда жаҳонда кенг кузатилаётган яширин очлик етиштирилаётган маҳсулотнинг сифат кўрсаткичлари биринчи навбатда Буғдой да дон таркибидаги оксил миқдорининг камайиб кетиши билан боғлиқ. Нон маҳсулотлари сифати асосий хом ашё - ун сифати билан

белгиланади. Россиядаги новвойхона корхоналари ҳар йили катта ҳажмдаги (60% гача) нон пишириш хусусиятлари паст бўлган, клейковина миқдори кам ва унинг сифат кўрсаткич (ИДК) қониқарсиз бўлган унни қайта ишлайди.

Белгиланган сифат кўрсаткичларига эга ун ишлаб чиқаришга буғдой донининг янги навларини қўллаш, ўзига хос технологик хоссалари ва кимёвий таркибига эга бўлган алоҳида ун оқимларидан тайёр маҳсулот ҳосил бўлиш босқичини яхшилаш, шунингдек, ун таркибига технологик қўшимчалар киритиш орқали эришиш мумкин [2,3]. Нон маҳсулотлари ишлаб чиқариш учун уннинг маълум навларини олиш учун технологик жараённинг ҳар бир тизимидан ун сифатини билиш керак. Бу турли хил навларни аралаштириш, уннинг махсус навларини ҳосил қилиш имконини беради, уларнинг сифати новвойхоналарнинг талабларига жавоб беради [4].

Олинган натижаларнинг тахлили шуни кўрсатдики Фарғона вилоятининг Ёзёвон ва Водил туманларидаги аҳоли истеъмолидаги ун маҳсулотларинг асосий қисмида хўл клейковинанинг миқдори 20 фоиздан 39 фоизгача бўлиб, клейковинанинг деформацияга учраш коэффициенти бўйича 2 гуруҳга мансуб бўлган қониқарли юмшоқ сифатидаги буғдой унлари эканлиги аниқланди. Қува туманида бу кўрсаткич 27,7-32,1% ни ташкил этиб намуналар орасидаги фарқ катта эмаслиги кузатилди.

Adabiyotlar

1. Auerman L., Technology of breadmaking (S Professija, 2009)
2. Boye Joyce, Zare Fatemeh, Pletch Alison. Pulse proteins: Processing, characterization, functional properties and applications in food and feed. 11.3.2 Water-holding capacity
3. Cauvain, S.P., Young, L.S. Technology of Breadmaking (2nd ed. Springer, BakeTran, UK., 2007).
4. Damodaran S, Paraf A (1997) Food proteins and their applications, Marcel Dekker, New York, pp 12–14 /
5. [Food Research International](#). [Volume 43, Issue 2](#), March 2010, Pages 414-431
6. Puckova, L., Polandova, R., Matveeva, I. Technology of bread, pastry and pasta. Part 1. Bread technology (GIORD, Moscow, 2005).
7. Singh B, Singh N. Physico-chemical, water and oil absorption and thermal properties of gluten isolated from different Indian wheat cultivars. J Food Sci Technol. 2006;43(3), - P.251–255.
8. The Russian State Standard GOST 26574-2017. Wheat bakery flour. Specifications (2017).
9. Weiser H, Food Microbiology 24(2):115-119 (2007) DOI:10.1016/j.fm.2006.07.004

10. Zilic, S., Barac, M., Pesic, M., Dodig, D., & Ignjatovic-Micic, D. Characterization of proteins from grain of different bread and durum wheat genotypes. *International Journal of Molecular Sciences*, 2011. 12, - P.5878–5894. doi:10.3390/ijms12095878
11. Букреева Г. И. К вопросу об оценке качества зерна пшеницы/ Г.И. Букреева, М. И. Домченко, Е. Е. Мельникова// 100 лет на службе АПК: традиции, достижения, инновации. Сб. науч. трудов в честь 100"летия со дня основания Краснодарского НИИСХ им. П. П. Лукьяненко. — Краснодар: Эдви, 2014. — С. 181—189.
12. Долгодворова, Л.И. Селекция полевкх культур на качество / Л.И. Долгодворова, В.В. Пыльнев, О.А. Буко [и др.]. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 256 с.
13. Попов М.В. Технологические решения производства пшеничной муки целевого назначения для хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: дис. ... канд. техн. наук: 05.18.01: защита 18.12.2008 / научн. рук. Матвеева И.В. Москва: МГУПП, 2008.181 с
14. Сухоруков А. Ф. Влияние генетических и метеорологических факторов на формирование качества зерна озимой пшеницы/ А. Ф. Сухоруков, Л. П. Кривова, А. А. Сухоруков// Известия Самарского научного центра Российской академии наук. — Самара: Издательство Самарского научного центра РАН, 2008. — С. 94—102.
15. Шаболкина Е. Н., Шевченко С. Н., Анисимкина Н. В. Индекс деформации (ИДК), определяемый в зерне, как критерий качества клейковины пшеницы // *Зерновое хозяйство России*. 2021. № 2(74). - С. 69–74. DOI: 10.31367/2079-8725-2021-74-2-69-74

FERMER XO‘JALIKLARI BILAN BUG‘DOY DONINI QABUL QILISHDA XISOB-KITOB TARTIBINI XISOBLASH DASTURI

¹**Sarbolayev Farruxbek Nabiyevich,**

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, katta o‘qituvchi

²**Miralimova Aziza Isamutdinovna,**

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti, katta o‘qituvchi

³**Islamova Farida Kamiljanovna**

³Toshkent kimyo-texnologiya instituti, katta o‘qituvchi

***Annotatsiya.** Ushbu tadqiqot ishida donni qabul qilishda me‘yoriy talablar asosida xisob-kitob tartibini nazariy jihatlarini xisobga olib, Matlab dasturining Simulink dinamik tizimlarini modellashtirish paketi orqali jarayonni butunlay to‘liq tavsifini beruvchi blok sxemasi yig‘ilgan. Bunda yetkazib berilgan bug‘doyning umumiy og‘irligini (tonnada) hisoblash bug‘doyni sifati bo‘yicha sinflarga ajratib, namlik va ifloslik darajalariga qarab xamda natura va donli aralashma bo‘yicha pulli ustama va chegirmalarga xam avtomatik ravishda hisoblash bo‘yicha yakuniy hisob-kitobni chiqarish imkoniyatlari shakllantirilgan. Taklif qilinayotgan dastur fermer xo‘jaliklari bilan bug‘doy donini qabul qilishda xisob-kitob tartibini hisoblashda qo‘llaniladi.*

***Kalit so‘zlar:** Matlab, Simulink, namlik, iflos va donli aralashma, natura*

ПРОГРАММА РАСЧЕТА ПОРЯДКА РАСЧЕТОВ ПРИЕМА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ У ФЕРМЕРОВ

***Аннотация.** В данной исследовательской работе, с учетом теоретических аспектов порядка расчета на основе нормативных требований при приемке зерна, собрана блок-схема, дающая полное описание процесса с помощью пакета моделирования динамических систем Simulink программы Matlab. При этом сформирована возможность расчета общего веса поставленной пшеницы (в тоннах) путем разделения пшеницы на классы по качеству, вынесения окончательного расчета по расчету автоматических скидок на денежные надбавки и скидки в зависимости от уровня влажности и засоренности, а также по натуре и зерновой смеси. Предлагаемая программа используется при расчете порядка расчетов с фермерскими хозяйствами при приемке зерна пшеницы.*

***Ключевые слова:** Matlab, Simulink, влажность, сорный и зерновой примесь, натура*

PROGRAM FOR CALCULATION OF THE ORDER OF CALCULATIONS FOR RECEIPT OF WHEAT GRAIN FROM FARMERS

***Abstract.** In this research work, taking into account the theoretical aspects of the procedure for calculating grain acceptance based on regulatory requirements, a block diagram is compiled that provides a complete description of the process using the Simulink modeling package of the Matlab program. At the same time, the possibility of calculating the total weight of delivered wheat (in tons) by dividing the wheat into classes by quality, making a final calculation for calculating automatic discounts on monetary surcharges and discounts depending on the level of moisture and contamination, as well as by nature and grain mixture, has been formed. The proposed program is used in calculating the procedure for settlements with farms when accepting wheat grain.*

Keywords: Matlab, Simulink, moisture, weed and grain impurity, nature

KIRISH.

Bug‘doy qishloq xo‘jaligining strategik mahsuloti bo‘lib, oziq-ovqat xavfsizligi va milliy iqtisodiyot barqarorligida muhim o‘rin tutadi. Fermer xo‘jaliklaridan bug‘doy donini qabul qilish jarayonida aniq va shaffof hisob-kitob tizimini joriy etish bug‘doy yetishtiruvchilarning manfaatlarini himoya qilish, davlat hamda xususiy sektorning samarali faoliyatini ta‘minlash uchun zarur. Fermer xo‘jaliklari bilan bug‘doy donini qabul qilishda hisob-kitob tartibini samarali amalga oshirish iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan muhim bo‘lib, bu jarayonda avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish qishloq xo‘jaligi sektori rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bu nafaqat fermerlar uchun manfaatli, balki umumiy oziq-ovqat zanjiri barqarorligi va milliy iqtisodiyot rivojlanishi uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekistonda birinchi marta 9 mln tonna g‘alla yetishtirildi. Joriy mavsumda 4,5 mingdan ortiq fermer xo‘jaliklari gektariga 100 sentnerdan yuqori hosil olgan. O‘zbekiston tarixida g‘alla xirmoni ilk bor 9 million tonnadan oshdi. Bu haqda O‘zbekiston fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi xabar berdi. Bu yilgi mavsumda suvli maydonlarga ekilgan g‘allazorlardan 2 mln 550 ming tonnadan ortiq yoki har gektar hisobiga 2,5 tonna bug‘doy jamg‘arilib, davlat xaridi to‘liq amalga oshirilgan va birjalarda sotish uchun omborlarda zaxira qilingan. Ma‘lumot o‘rnida, 2023 yilda O‘zbekiston g‘allakorlari 8,1 mln tonnadan ziyod don yetishtirgandi. Suvli maydonlarda o‘rtacha hosildorlik 70,5 sentnerni tashkil etgan[1].

TADQIQOT OBYEKTI VA USLUBI.

Tadqiqot obyekti sifatida donni qabul qilishda hisob-kitob ishlari olingan. Jarayonni zamonaviy tarzda vizuallashtirish maqsadida modellashtirish usuli-matlab dasturi Simulink dinamik tizimi tanlangan.

MUAMMO VA UNI QO‘YILISHI.

Bug‘doy yetishtirish va uning xarid jarayoni O‘zbekiston qishloq xo‘jaligining muhim tarmoqlaridan biridir. Fermer xo‘jaliklari bilan bug‘doy donini qabul qilish va hisob-kitob qilish jarayoni qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi. Bu jarayon mamlakatimizdagi oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash va ichki bozorda narxlar barqarorligini saqlash uchun muhim ahamiyatga ega. Yetishtirilgan g‘alla sifat ko‘rsatkichlari, sifati bo‘yicha farqlanib sinflarga bo‘linadi va aniqlanishlar bo‘yicha fermer xo‘jaliklari bilan turli xil muammolar vujudga keladi[2].

Fermer xo‘jaliklari va don qabul qiluvchi tashkilotlar o‘rtasida bug‘doyni yetkazib berish bo‘yicha shartnomalar tuziladi. Ushbu shartnomalarda quyidagi asosiy shartlar belgilab beriladi:

- Yetkazib beriladigan bug‘doy miqdori va sifati;
- Xarid narxi va to‘lov tartibi;

- Yetkazib berish muddati va transport xarajatlari;
- Fermerning majburiyatlari va huquqlari;
- Qabul qiluvchi tashkilotning majburiyatlari.
- Shartnomaga muvofiq, fermer o'z mahsulotini belgilangan qabul punktlariga yetkazishi va talab qilingan standartlarga mos bo'lishi kerak.

Yuqoridagi asosiy shartlardan biri qabul qilingan donning sifat ko'rsatkichlari asosida xisob-kitob ishlarini to'liq amalga oshirish aloxida ahamiyat kasb etadi. Bunda sifat ko'rsatkichlari bo'yicha amalga oshiriladigan tadbirlar qiyinchilik tug'diradi. Quyida misol sifatida ko'rib chiqamiz. Misol. Don qabul qilish punktiga jamoa xo'jaligi tomonidan quyidagi ko'rsatkichlarga ega bo'lgan 250 t don keltirildi. Donning namligi - 18,6%, begona o'tlar aralashmasi 3,3%, natura og'irligi - 780 g, tarkibidagi don aralashmasi-5%, xasvadan zararlanishi- I daraja, bir kg don sotib olish narxi o'rtacha 2 988 ming so'm/kg. Bazis konditsiyalar: namlik 15%, ifloslik miqdori 1%, don aralashmalari 3%, natura og'irligi 750 g/l[3].

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI.

O'zaro hisob-kitob quyidagi ketma-ketlikda (izchillikda) olib boriladi. Avval donning xisobiy(zachyot) og'irligi aniqlanadi, buning uchun natural chegirmalar miqdorini aniqlab olish zarur:

namlik uchun chegirma: $18,6-15 = 3,6\%$

ifloslik darajasi uchun chegirma: $3,3-1=2,3\%$

jami natural chegirma: $5,9\% (3,6 + 2,3)$ yoki $(250\ 000 \times 5,9)/100 = 14\ 750$ kg.

O'rtacha fizik og'irligi $250\ 000-14\ 750 = 235\ 250$ kg ni tashkil etadi. Keyin o'rtacha fizik og'irlikdagi donning bahosi aniqlanadi. Buning uchun donning xisobiy(zachyot) og'irligi sotib olish narxiga ko'paytiriladi:

$$235\ 250 \times 2\ 988 = 702\ 927\ 000 \text{ so'm.}$$

So'ngra don sifatining pasayganligi uchun chegirmalar va natura og'irlikning bazis konditsiyalarga nisbatan yaxshi tomonga og'ganligi uchun ustama hisobga olinadi. Buning uchun natura og'irlikka ustama hisoblab chiqiladi:

$$785-750=35 \times 0,01 = 0,35\% \text{ kg;}$$

donli aralashmalar uchun chegirma hisoblanadi:

$$5-3=2 \times 0,1 = 0,2\%,$$

kana bilan zararlanganlik uchun chegirma hosil qilinadi - 0,50%.

Chegirma miqdorining foizda $(0,2+0,35)-0,5=0,05\%$ va puldagi ifodalanishi aniqlanadi:

$$(702\ 927\ 000 \times 0,05)/100=351\ 463,5 \text{ so'm.}$$

Keyin donni quritish va tozalash bahosi hisoblab topiladi. Quritish va tozalash uchun to'lov donning fizik og'irligidan olinadi. 2 988 so'mlik bahoda 1 kg donni quritish va tozalash uchun to'lov shartnomaga asosan 48,542 so'm olinsa:

$$(2\,988 \times 48,542) / 100 = 145,04 \text{ tiyinni tashkil etadi};$$

barcha don uchun: $250\,000 \times 145,04 = 36\,260\,000$ so'm.

Chegirmalarning umumiy yig'indisi $(351\,463,5 + 36\,260\,000) = 36\,611\,463,5$ so'mga teng bo'ladi: pasaygan sifat uchun 351 463,5 so'm; quritish va tozalash uchun to'lov – 36 260 000 so'm.

Jamoa xo'jaligiga sotilgan don uchun to'lanadigan haqning umumiy puli donning narxidan (o'rtacha fizik og'ir-likdagi) barcha chegirmalar yig'indisini chiqarib tashlash yo'li bilan topiladi:

$$702\,927\,000 - 36\,611\,463,5 = 666\,315\,536,5 \text{ so'm.}$$

Shunday qilib, uzil-kesil hisob-kitobdan so'ng jamoa (fermer) xo'jaligi 666 315 536,5 so'm haq olishi kerak. Bunda transport xarajatlari, urug'lik va boshqa xarajatlar inobatga olinmagan.

Navbatda biz tadqiqot maqsadidan kelib ushbu vazifani zamonaviy dastur Matlabning Simulink dinamik tizimlarini modellashtirish paketi yordamida ko'rib chiqamiz. Natijada ishlab chiqarish korxonalarini va Oliy ta'lim tizimida taxsil olayotgan talabalar xamda mutaxassislar masalaga zamonaviy tarzda yondoshish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu kabi ishlar jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Shiddat bilan rivojlanayotgan jamiyatda ta'lim konsepsiyasi, tajriba-sinov mazmuni, tajriba-sinov metodlari, tajriba-sinov faoliyati va boshqa ko'plab jihatlar ulkan o'zgarishlarni boshidan kechirmoqda. O'qituvchilar eksperimental effektlarni yaxshilash uchun darsda zamonaviy axborot texnologiyalaridan oqilona foydalanishlari kerak [4,5].

Bugungi kunda fan va texnika taraqqiyotining integratsiyasi kuchayib, uning afzalliklaridan foydalanish kengayib bormoqda. Natijada ishlab chiqarish korxonalarini real vaqt rejimida iste'mol qilingan va ishlab chiqarilgan xomashyo va mahsulotlarning sarfini vizual ko'rish va hisoblash imkoniyatiga ega bo'ldi. Xususan, donni qayta ishlash korxonalarida bunday imkoniyatlardan samarali foydalanilmoqda [6,7]. MathWorks tomonidan 1984-yilda ishlab chiqilgan MATLAB ilmiy hisoblash, vizualizatsiya va interaktiv dasturlash uchun yuqori texnologiyali hisoblash muhiti hisoblanadi [8]. Uning tili sodda va tushunish oson bo'lib, Qo'shma Shtatlarda jadal rivojlanmoqda va foydalanuvchilarga katta qulaylik yaratmoqda. Hozirgi vaqtda Qo'shma Shtatlarda o'rta maktab o'quvchilariga taklif qilinadigan kurslar kengroq qo'llaniladi. Shu bilan birga, MathWorks matematik kasbning eng yaxshilaridan biriga aylanish uchun dasturiy ta'minotni yangilashda davom etmoqda. Hozirgi vaqtda Yevropa va Amerika universitetlarida darsliklardagi ko'plab kurslar MATLAB dasturini muhim eksperimental mazmun sifatida qabul qilgan[9].

Shu boisdan xam oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyalari fanlarini o'qitishda shu kabi zamonaviy dasturiy paket imkoniyatlaridan samarali foydalanishni maqsad qilib oldik. Bunda dastlab dastur ishga tushirilib, Simulink paketi faollashtiriladi xamda 1-rasmdagi kabi blok sxema yig'ib chiqiladi. Bu **Simulink (MATLAB)** muhitida qurilgan model. Modellar jarayoni asosan don massasini, don narxini, quritish va tozalash xarajatlarini va umumiy foydani hisoblashga qaratilgan. Endi qadam-baqadam ko'rib chiqamiz:

1. Kiritilayotgan ma'lumotlar (Inputs):

- **Don massasi:** 250 000 kg (yashil blok).
- **Don narxi:** 2988 so'm/kg (qizil blok).
- **Quritish va tozalash narxi:** 48.542 so'm/kg (pushti blok).
- **Bazis va zarar koeffitsiyentlari:** 0.01 va 0.1 / 0.5 (sariq bloklar).

2. Hisoblash bloklari:

Fcn1, Fcn2, Fcn3, Fcn4, Fcn5 va boshqa formulali bloklar matematik ifodalarni bajaradi:

Fcn1: $u(1)+u(2)$ — ikkita qiymatni qo'shmoqda.

Fcn2: $(u(1)*(u(2)+u(3)))/100$ — uchta qiymat arifmetik kombinatsiyasini olmoqda.

Fcn3: $u(2)+u(1)*u(3)$ — boshqa kombinatsiya.

Fcn4: $(u(2)+(u(3)*u(1)))$ — qisman xarajat hisoblash.

Fcn5: $(u(3)*u(2)*u(1))$ — zarar va qo'shimcha faktorlar ta'siri.

Fcn6: $f(u)$ — foyda yoki sof daromad formulasini ifodalaydi.

Fcn7: $(u(3)*u(2)*u(1))/1000$ — ehtimol narxni mingga bo'lish.

Fcn8: $u(1)*(u(2)+u(3))$ — yakuniy natijani tayyorlaydi.

3. Natijalar (Displays):

- **Display (14750):** natural chegirma.
- **Display1 (702 927 000):** o'rtacha fizik og'irlikdagi donning bahosi
- **Display2 (351463.5):** Chegirma miqdori
- **Display3 (36260874):** Quritish va tozalash uchun ketgan umumiy xarajatlar.
- **Display4 (36260874):** oxirgi to'lov narxi

1-rasm. Taxlil etilayotgan masalani Simulink dinamik tizimining modellashtirish paketidagi yechimi.

Ta'qdim etilgan Simulink modeli don mahsulotlarini qayta ishlash jarayonida iqtisodiy samaradorlikni baholash uchun ishlab chiqilgan. Model don massasi, don narxi, quritish va tozalash xarajatlari hamda bazis me'yorlari asosidagi koeffitsiyentlar kabi ko'rsatkichlar asosida umumiy tushum, xarajatlar va sof foydani hisoblash imkonini beradi. Natijalar asosida don mahsulotlarini sotishdan olinadigan sof foyda aniqlanadi va xarajatlarni optimallashtirish imkoniyatlari ko'rsatib beriladi. Model oddiy arifmetik va mantiqiy bog'liqliklar asosida qurilgan bo'lib, real ishlab chiqarish sharoitida xarajat va tushum ko'rsatkichlarini tez va aniq baholash imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, qishloq xo'jaligi korxonalarida iqtisodiy rejalashtirish va qaror qabul qilishni ilmiy asosda tashkil etishga xizmat qiladi.

XULOSA. Ushbu dasturiy ta'minot asosan davlat tasarrufidagi donni qayta ishlash korxonalarida bug'doy donini qabul qilishda belgilangan xuquqiy-me'yoriy talablar asosida xisob-kitob tartibini o'rganish uchun mo'ljallangan. Dasturlash tili MATLAB 7, operatsiya tizimi-Windows XP va yuqori dastur hajmi 27 KB. Endilikda model yordamida faqatgina dastlabki ko'rsatkichlarni o'zgartirish orqali qo'yilgan masalani tez va aniq ravishda bajarish imkoniyati paydo bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://www.kun.uz/news/2024/07/01/ozbekistonda-birinchi-marta-9-mln-tonna-galla-yetishtirildi>
2. Санаев Э.Ш, Сарболаев Ф.Н, Норов Х. Определение класса зерна по анализу зерна пшеницы // Universum: технические науки. 2022. №5-7 (98). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-klassa-zerna-po-analizu-zerna-pshenitsy>
3. P.M.Tursunxodjayeв va boshqalar. Don sifatini aniqlash va qishloq xo‘jaligi korxonalarini bilan hisob-kitoblar tartibi. O‘quv qo‘llanma. “O‘zdonmahsulot” AK, Rahbarlar, mutaxassislar va xodimlar malakasini oshirish kursi. – T.: “Talqin”, 2005.-96b.
4. LONG, MAUREEN, D. Book Review: Geophysical Data Analysis: Discrete Inverse Theory (MATLAB Edition), Third edition. American Mineralogist, 2017, 102(1):231-231.
5. Wilde F, Gammel B M, Pehl M. Spatial Correlation Analysis on Physical Unclonable Functions. IEEE Transactions on Information Forensics & Security, 2018, 13(99):1468-1480.
6. Сарболаев Фаррухбек Набиевич, Махмудова Дилдора Хасановна, Умарова Шохида Сайпулла Қизи. Использование возможностей программы matlab при составлении помольных партий зерна // Universum: технические науки. 2022. №2-5 (95). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-vozmozhnostey-programmy-matlab-pri-sostavlenii-pomolnyh-partiy-zerna>.
7. Сарболаев Ф.Н, Миралимова А.И, Исломова Ф.К, Эргашев Г.Ж. Формирование акта о зачистке при обойном помоле с использованием возможностей программ matlab // Universum: технические науки. 2024. №1 (118). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-akta-o-zachistke-pri-oboynom-pomole-s-ispolzovaniem-vozmozhnostey-programm-matlab>
8. Tawfeeq Y J, Al-Sudani J A. Digital Rock Samples Porosity Analysis by OTSU Thresholding Technique Using MATLAB. Iraqi Journal of Chemical and Petroleum Engineering, 2020, 21(3):57 – 66.
9. Danfeng Lin, Application of Mathematical Modeling Based on MATLAB in Experimental Data Analysis, Procedia Computer Science, Volume 247, 2024, Pages 86-92, ISSN 1877-0509, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.10.011>.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СИНТЕЗИРОВАННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ ЭМУЛЬГАТОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В БУРОВЫХ РАСТВОРАХ

Косназаров Куатберген Кудайбергенович

Институт общей и неорганической химии Академии наук
Республики Узбекистан, докторант, kosnazarov89@mail.ru

Аннотация: В представленной статье рассмотрены научные и прикладные аспекты повышения стабильности и реологических характеристик эмульсионных буровых растворов в условиях глубокого бурения и сложных горно-геологических разрезов. Отмечено, что ключевым фактором, определяющим устойчивость обратных эмульсий, является применение высокоэффективных композиционных эмульгаторов. Обоснована актуальность разработки новых эмульгирующих систем, обладающих высокой термостойкостью и устойчивостью к воздействию электролитов. В рамках исследования обозначена необходимость комплексного подхода, включающего оптимизацию состава эмульгаторов, изучение механизмов их взаимодействия с дисперсной фазой, а также разработку технологических решений, обеспечивающих возможность промышленного получения данных композиций. Приведены данные, подтверждающие, что реализация указанных направлений способствует повышению стабильности и функциональности буровых растворов, используемых при бурении в осложнённых геологических условиях.

Ключевые слова: поверхностно активных веществ (ПАВ), дизельное топливо (ДТ), содержание серы (СС), этаноламид технических жирных кислот (ЭАТЖК), термическая стабильность (ТС)

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SYNTHESIZED COMPOSITE SURFACTANTS ON IMPROVING THE PROPERTIES OF EMULSIFIERS USED IN DRILLING FLUIDS

Abstract: The article presents scientific and practical aspects related to enhancing the stability and rheological properties of emulsion drilling fluids under conditions of deep drilling and complex geological formations. It is noted that the key factor determining the stability of invert emulsions is the use of highly effective composite emulsifiers. The relevance of developing new emulsifying systems with high thermal resistance and stability against electrolyte influence is substantiated. The study highlights the necessity of an integrated approach, which includes the optimization of emulsifier compositions, investigation of their interaction mechanisms with the dispersed phase, and the development of technological solutions to enable their industrial production. The data provided confirm that the implementation of these approaches contributes to improved stability and functionality of drilling fluids used in challenging geological conditions.

Keywords: surfactants, diesel fuel (DF), sulfur content (SC), ethanolamide of technical fatty acids (ETFA), thermal stability (TS).

СИНТЕЗ ҚИЛИНЛАНГАН КОМПОЗИЦИОН СИРТ ФАОЛ МОДДАЛАРНИНГ БУРҒУЛАШ ЕРИТМАЛАРИДА ИШЛАТИЛАДИГАН ЭМУЛЬГАТОРЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЯХШИЛАШГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

Annotatsiya: Ushbu maqolada chuqur qazish va murakkab tog'-geologik sharoitlarda emulsion qazish eritmalari barqarorligi va reologik xususiyatlarini oshirishga qaratilgan ilmiy va amaliy jihatlar ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda qayd etilishicha, teskari emulsiyalarning barqarorligini belgilaydigan asosiy omil-bu yuqori samarali kompozitsion emulgatorlardan foydalanishdir. Yuqori haroratga chidamli va elektrolit ta'siriga bardoshli yangi emulgator tizimlarini yaratishning ilmiy va amaliy ahamiyati asoslab berilgan. Tadqiqot doirasida emulgator tarkibini optimallashtirish, ularning dispers tizim bilan o'zaro ta'sir mexanizmlarini o'rganish hamda ushbu kompozitsiyalarni sanoat miqyosida olish imkonini beradigan texnologik yechimlarni ishlab chiqish zarurligi ko'rsatilgan. Keltirilgan ma'lumotlar, qiyin geologik sharoitlarda qazish ishlarida qo'llaniladigan qazish eritmalari barqarorligi va funktsional xususiyatlarini oshirishda ushbu yo'nalishlarni amalga oshirish samarali ekanini tasdiqlaydi.

Калит сўзлар: юзаки фаол моддалар (ЮФМ), дизель ёқилғи (ДЁ), кўмиртош таркибидаги олтинг сув (КО), техник ёғ кислоталари этаноламиди (ТЁКЭ), термик барқарорлик (ТБ).

ВВЕДЕНИЕ.

Разработка эффективных эмульгаторов для буровых растворов является актуальной задачей, обусловленной необходимостью повышения их стабильности, реологических характеристик и устойчивости к внешним воздействиям. В процессе бурения скважин применяются эмульсионные буровые растворы, которые обеспечивают эффективную очистку забоя, защиту стенок скважины от разрушения и снижение крутящего момента при вращении буровой колонны. Однако стабильность таких систем зависит от состава и свойств поверхностно-активных веществ (ПАВ), формирующих стабилизирующий слой на границе фаз.[1-3].

Выбор углеводородной дисперсионной среды является ключевым фактором при создании инвертных эмульсий для буровых растворов. Основные масла, применяемые в качестве дисперсионной фазы, оказывают значительное влияние на реологические свойства, стабильность системы, экологическую безопасность и технологическую эффективность буровых растворов. Химическая природа углеводородов определяет их вязкость, смачивающую способность, взаимодействие с поверхностно-активными веществами (ПАВ) и устойчивость к термическим и механическим нагрузкам. [4-5]. Современные инвертные эмульсии чаще всего базируются на синтетических и минеральных маслах, дизельном топливе, а также углеводородах с контролируемым молекулярным составом. Введение синтетических углеводородов позволяет улучшить экологические показатели буровых растворов за счет снижения содержания ароматических соединений и токсичных

примесей. В то же время минеральные масла и дизельное топливо обладают высокой совместимостью с различными ПАВ, что обеспечивает эффективное стабилизирование эмульсий. [6-7].

Для создания эмульсионных буровых растворов были изучены нефть и дизельное топливо (ДТ). Определены их ключевые характеристики, такие как кинематическая вязкость (η_k), плотность (ρ), температура вспышки ($T_{всп}$), температура загустевания ($T_{заг}$), кислотное число (КЧ), содержание серы (С_S) и воды (С_В), поскольку они оказывают непосредственное влияние на стабильность и эксплуатационные свойства буровых растворов. [8-10].

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Научные исследования проводились на основе методов коллоидно-химических (кондуктометрический, вискозиметрический, титриметрический анализы) свойств дисперсных систем. Кинематическая вязкость определяет текучесть масла и влияет на реологические характеристики эмульсии. Плотность влияет на удержание твердых частиц и давление столба бурового раствора.

Температура вспышки характеризует пожаробезопасность и эксплуатационные ограничения при высоких температурах. Температура загустевания важна для предотвращения фазовых переходов в условиях низких температур. Кислотное число отражает наличие кислотных примесей, которые могут воздействовать на ПАВ и оборудование. Содержание серы влияет на коррозионную активность и экологические характеристики раствора. Наличие воды определяет склонность масла к фазовым превращениям и его стабильность в составе эмульсии. Эти характеристики позволяют оценить пригодность масел для создания инвертных эмульсий, их взаимодействие с эмульгаторами и устойчивость в различных условиях бурения. Дополнительные технические параметры представлены в табл. 1.

Таблица 1.

Технические характеристики выбранных масел

Образец	ρ , г/см ³	$T_{всп}$, °С	η_k , мм ² /с	$T_{заг}$, °С	С _S , %	С _В , %	КЧ, мг КОН/г
Нефть	0,821	98	5,91	-38	0,42	0,01	0,15
ДТ	0,780	62	4,63	-31	0,035	0,01	≤0,20

Анализ технических характеристик выбранных масел показывает, что исследуемые образцы обладают различными физико-химическими параметрами, влияющими на их применение в эмульсионных буровых растворах.

Нефть имеет плотность $0,821 \text{ г/см}^3$ и кинематическую вязкость ($5,91 \text{ мм}^2/\text{с}$), а также низкое содержание серы ($0,42\%$) и воды ($0,01\%$). Температура загустевания составляет $-38 \text{ }^\circ\text{C}$, что указывает на её пригодность для эксплуатации в условиях низких температур. Дизельное топливо (ДТ) характеризуется плотностью $0,780 \text{ г/см}^3$ и наименьшей вязкостью ($4,63 \text{ мм}^2/\text{с}$), что способствует его лучшей прокачиваемости. Однако температура вспышки ($62 \text{ }^\circ\text{C}$) является самой низкой среди образцов, что снижает его термостойкость. Низкое содержание серы ($0,035\%$) и воды ($0,01\%$) делает ДТ стабильным и менее коррозионно-активным. Исследование устойчивости эмульсии на основе дизельного топлива является важным этапом в разработке буровых растворов, используемых в сложных геологических условиях. Устойчивость эмульсии определяет ее способность сохранять однородность фаз, предотвращая коалесценцию и расслоение, что критично для стабильности бурового раствора при высоких температурах и давлениях. Дизельное топливо широко применяется в качестве дисперсионной среды в инвертных эмульсиях благодаря его доступности, низкой полярности и хорошим смазывающим свойствам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

Изучение влияния различных факторов, таких как концентрация эмульгатора, минерального наполнителя и водной фазы, позволяет определить оптимальные условия приготовления устойчивых эмульсий, обеспечивающих эффективную работу буровых растворов.

Анализируя данные табл. 2, можно выявить влияние концентрации раствора хлорида кальция на основные характеристики стабильности эмульсий, содержащих дизельное топливо (ДТ), раствор CaCl_2 и этаноламид технических жирных кислот (ЭАТЖК) в соотношении 25/73/2. С увеличением концентрации раствора CaCl_2 наблюдается закономерный рост плотности эмульсий, что объясняется высокой растворимостью хлорида кальция и его высокой плотностью. Плотность системы возрастает с $1,01 \text{ г/см}^3$ при концентрации CaCl_2 1,5% до $1,23 \text{ г/см}^3$ при 38,5% хлорида кальция.

Таблица 2.

Характеристики эмульсий ДТ (3% асфальтен)+раствор CaCl_2 +ЭАТЖК (25/73/2) в зависимости от концентрации раствора CaCl_2

№	Плотность раствора CaCl_2	Плотность, г/см^3	T, c	ДВ при 300 об/мин, мПа*с	ЭС, В	ТС при 80°C , ч
1	1,5	1,01	29	156	26	≥ 8
2	12,5	1,12	51	178	49	≥ 8
3	30	1,22	108	186	71	≥ 8

4	38,5	1,23	121	227	80	≥ 10
---	------	------	-----	-----	----	-----------

Продолжительность стекания (T , с) существенно возрастает с увеличением концентрации CaCl_2 , что указывает на повышение структурированности системы. При минимальной концентрации (1,5%) время стекания составляет 29 с, тогда как при 38,5% — 121 с. Это свидетельствует об усилении коагуляционных взаимодействий между частицами дисперсной фазы, что приводит к увеличению вязкости и прочности структуры эмульсии. Динамическая вязкость при 300 об/мин (ДВ) также демонстрирует рост по мере повышения концентрации CaCl_2 . При минимальной концентрации раствора (1,5%) ДВ составляет 156 мПа·с, а при 38,5% достигает 227 мПа·с. Это объясняется увеличением электролитической активности водной фазы, приводящей к повышению межфазных взаимодействий и увеличению вязкости. Электростабильность (ЭС) эмульсий возрастает с 26В при 1,5% CaCl_2 до 80 В при 38,5% CaCl_2 , что подтверждает рост устойчивости межфазной пленки. Высокая электростабильность указывает на эффективную адсорбцию ПАВ на границе раздела фаз, что препятствует коалесценции водных глобул и способствует стабилизации системы. Термическая стабильность (ТС) при 80°C составляет ≥ 8 часов при низких концентрациях CaCl_2 , однако при 38,5% наблюдается увеличение до ≥ 10 часов. Это свидетельствует о том, что повышение концентрации электролита способствует термостойкости системы, уменьшая вероятность расслоения. Таким образом, увеличение концентрации раствора CaCl_2 приводит к росту плотности, вязкости, электростабильности и термостойкости эмульсий, что свидетельствует об усилении устойчивости системы за счет структурирующего действия хлорида кальция на дисперсионную фазу.

Было изучено влияние соотношения масляной и водной фаз (М/В), а также расхода поверхностно-активных веществ (ПАВ) на коллоидную устойчивость эмульсии. В качестве дисперсионной среды использовалась смесь дизельного топлива с асфальтеном при его содержании 3 %, что обеспечивало улучшение структурно-реологических свойств и стабильности системы. Полученные данные приведены на рис. 1. Содержание CaCl_2 в растворе 12%. Анализ представленных данных на рис. 1 показывает закономерное изменение условной вязкости эмульсионной системы в зависимости от концентрации ЭАТЖК и соотношения масляной и водной фаз. При соотношении 30/70 (преобладание водной фазы) начальная вязкость минимальна – 21 с, с увеличением концентрации ПАВ она постепенно возрастает до 56 с при максимальном содержании ПАВ (3%). При соотношении 60/40 изначальная вязкость ниже (19 с), но рост вязкости происходит более плавно, и при 3% она

достигает 49 с. В системе с соотношением 50/50 начальная вязкость несколько выше (24 с), но дальнейший рост параметра менее выражен по сравнению с 30/70, и при 3 составляет 53 с.

Рис. 1. Изменение условной вязкости эмульсий с различными соотношениями М/В в зависимости от содержания ЭАТЖК (3% асфальтен).

Различие в динамике вязкости при изменении соотношения фаз обусловлено рядом факторов. В системе с высоким содержанием водной фазы (30/70) капли воды менее структурированы, что способствует увеличению текучести системы. По мере роста концентрации ПАВ и повышения стабилизации водных глобул наблюдается значительный рост вязкости из-за образования более плотного межфазного слоя.

При увеличении доли масляной фазы (60/40 и 50/50) создаются более стабильные эмульсии, в которых глобулы воды диспергированы в масле. В этих системах рост вязкости при увеличении концентрации ПАВ менее выражен, так как масло в большей степени снижает внутреннее трение в системе. В составе водо-нефтяных эмульсий высокая концентрация водной фазы (30/70) способствует образованию меньших по размеру капель, что снижает начальную вязкость. Однако при введении ПАВ капли воды образуют плотные ассоциаты, что значительно увеличивает сопротивление потоку. При более высоком содержании масляной фазы (60/40 и 50/50) наблюдается меньший рост вязкости, поскольку масляная дисперсионная среда способствует снижению межмолекулярного взаимодействия между частицами воды и ПАВ, тем самым ограничивая влияние структурирования глобул. Таким образом, при преобладании водной фазы начальная вязкость ниже, но при увеличении концентрации ПАВ вязкость растет быстрее за счет плотного межфазного слоя. В системах с высоким содержанием масляной фазы вязкость более стабильна и растет медленнее, что связано с большей ролью дисперсионной среды в формировании реологических свойств эмульсии. Анализ электростабильности эмульсий при различных соотношениях масляной и водной фаз (М/В) и содержании ПАВ (1 и 2%) показывает, что устойчивость системы

зависит от фазового соотношения и концентрации поверхностно-активного вещества.

При соотношении В/М=4 (М/В = 20/80, высокое содержание воды) электростабильность составляет 49 В при 1% ПАВ и 57 В при 2% ПАВ. Такое низкое значение обусловлено избыточной водной фазой, способствующей образованию крупных капель и их коалесценции. В таких системах стабильность определяется прочностью межфазного слоя, который ослабляется при высоком содержании воды.

Рис. 2. Изменение электростабильности в зависимости от соотношения В/М при различных содержаниях ЭАТЖК, %: 1) 1; 2) 2 (3% асфальтен).

При увеличении соотношения до 30/70 электростабильность значительно возрастает (72 В при 1% ПАВ и 96 В при 2% ПАВ). Это свидетельствует о том, что при данном соотношении достигается оптимальный баланс между дисперсной и непрерывной фазами. Поверхностно-активное вещество равномерно распределяется на границе раздела фаз, формируя плотный стабилизирующий слой. При дальнейшем увеличении содержания масляной фазы (40/60) электростабильность продолжает увеличиваться, но не столь резко (75 В при 1% ПАВ и 83 В при 2% ПАВ). Это связано с тем, что при таком соотношении формируется устойчивая система, но снижение концентрации водной фазы приводит к уменьшению количества глобул воды, что ограничивает рост электростабильности.

При дальнейшем увеличении масляной фазы до 50/50 наблюдается снижение электростабильности (50 В при 1% ПАВ и 48 В при 2% ПАВ). Это связано с тем, что уменьшение водной фазы приводит к разрежению системы, снижению количества глобул воды, что ухудшает электрическую проводимость эмульсии. Кроме того, при высоком содержании масляной фазы происходит ухудшение диспергирования воды, что также снижает электростабильность. Таким образом, наибольшая электростабильность

наблюдается при соотношении 30/70, когда формируется оптимально стабильная система. При дальнейшем увеличении масляной фазы электростабильность снижается, что связано с уменьшением количества дисперсной фазы и ухудшением распределения ПАВ. Для оценки влияния различных типов эмульгаторов на реологические характеристики и стабильность инвертных эмульсий были проведены сравнительные исследования систем на основе дизельного топлива и растворов хлорида кальция с добавлением неонола в количестве 2%. Основное внимание уделялось ключевым параметрам эмульсий, таким как условная вязкость, динамическая вязкость при 300 об/мин, электростабильность и термостабильность при 80°C. Анализ результатов показывает, что с увеличением концентрации раствора хлорида кальция наблюдается закономерный рост условной вязкости, динамической вязкости и электростабильности эмульсий, что обусловлено усилением ионных взаимодействий и стабилизацией интерфейса масло/вода.

Рис. 3. Изменение электростабильности эмульсий ДТ+раствор CaCl_2 (30/70) в зависимости от содержания различных ПАВ (3% асфальтен).

Анализ зависимости ЭС от концентрации ПАВ в эмульсионных системах с использованием различных эмульгаторов – неонола, ЭАТЖК и КПАВ – позволяет выявить их влияние на устойчивость эмульсий. С увеличением концентрации ПАВ наблюдается рост электростабильности, что связано с улучшенной адсорбцией молекул ПАВ на границе раздела фаз, образованием более плотного межфазного слоя и снижением коалесценции водных глобул. В диапазоне концентраций до 0,75% различия между ЭС для всех систем минимальны, однако начиная с 1% концентрации ПАВ КПАВ начинает демонстрировать более высокие значения ЭС по сравнению с ЭАТЖК и неонолом.

При содержании 1,5% КПАВ уже на 6% эффективнее ЭАТЖК и на 18% превосходит неонол, что указывает на более сильные стабилизирующие свойства композиционного

эмульгатора. В диапазоне 2-3% КПАВ демонстрирует значительное превышение ЭС, достигая 121 В, в то время как для ЭАТЖК и неонола этот показатель составляет 101 В и 99 В соответственно. Высокая эффективность композиционного эмульгатора объясняется комбинированным эффектом его компонентов: соль металла улучшает устойчивость межфазного слоя, снижая коалесценцию водных капель, а оксиэтилированные соединения и этаноламид ТЖК обеспечивают эффективную адсорбцию и стабилизацию за счет оптимального гидрофильно-липофильного баланса. Таким образом, использование КПАВ позволяет получить наиболее устойчивую систему при меньших затратах эмульгатора, что делает его перспективным для применения в буровых растворах.

ВЫВОДЫ

Исследование влияния различных типов поверхностно-активных веществ на электрическую стабильность эмульсий показало, что композитные поверхностно-активные вещества обеспечивают наибольшую стабильность системы по сравнению с отдельными эмульгаторами. Повышение концентрации поверхностно-активных веществ способствует усилению стабилизирующего эффекта за счет плотной адсорбции на границе фаз и предотвращения слияния водных глобул. Композитный эмульгатор, особенно в концентрациях выше 1%, демонстрирует высокий уровень электрической стабильности, что связано с синергетическим действием его компонентов и способствует образованию прочного межфазного слоя. Полученные результаты подтверждают целесообразность использования поверхностно-активных веществ для улучшения эксплуатационных свойств эмульсионных буровых растворов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдикамалова А.Б., Хамраев С.С. Комплексное изучение бентонитовых глин Бештюбенско`го месторождения и возможности повышения эффективности их применения как сырья для глинопорошков // Химическая промышленность. – 2017. № 3. – С. 109-114.
2. Abdikamalova A.B. Formulation of recipes of inhibiting the drilling mud without solid phase on the basis of industrial waste // Science and edication in Karakalpakstan. – 2017. № 1. – Pp. 52-56.
3. Абдикамалова А.Б. Разработка полифункциональных буровых растворов на основе глинистых минералов и отхода содового производства Каракалпакстана Автореф. дис. ... док. (PhD) техн. наук (02.00.11). – Ташкент. 2018. – 47 с.

4. С.О.Тилеубаев, М.У.Калилаев, А.Б.Абдикамалова, И.Д. Эшметов Влияние стабилизаторов на технологические характеристики глинистых буровых растворов // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2021 август. 8(86).
5. Асадуллин Р.Р. Разработка рецептуры буровых растворов для бурения круто наклонно-направленных и горизонтальных скважин // Бурение и нефть. 2011 № 4. С. 92-98.
6. Лучинский Г.П. Курс химии. Учеб. пособие для вузов. – М.: «Высшая школа», 1985. – 416 с.
7. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. – М.: Химия, 1976. – 512 с.
8. Бруй, Л. К. Буровые и тампонажные растворы : учеб. пособие / Л. К. Бруй, Н. В. Шемлей, Т. В. Атвиновская ; М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П. О. Сухого. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. – 135 с.
9. Кайзер, Д.И. (2019). Разработка рецептуры буровых растворов для бурения круто наклонно-направленных и горизонтальных скважин в Ямало-Ненецком автономном округе. Вестник современных исследований, 3.13(30), 92-98.
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Drilling_fluid

XOM-ASHYOLARNI QIZDIRISH VA BUG‘LATISH QURILMALARI QUVURLARI YUZASIDA DASHQOL HOSIL BO‘LISHI JARAYONIGA DOIMIIY MAGNIT MAYDONI TA‘SIRINI O‘RGANISH

Ismailov Mirzaakbar Xamidovich;

Namangan davlat texnika universiteti “Oziq-ovqat texnologiyasi” kafedrası t.f.f.d. *PhD*
assistenti. Email: imirzaakbar@gmail.com;

Adashev Bexzod Sheraliyevich

Namangan davlat texnika universiteti “Oziq-ovqat texnologiyasi” kafedrası t.f.f.d. *PhD*
assistenti

Annotatsiya. Ishning maqsadi. Isituvchi yuzalarda dashqol qatlamini hosil bo‘lishini oldini olish, yuzalarni dashqol qatlamidan tozalashning turli usullari mavjud bo‘lib, ulardan, kimyoviy usul yordamida, mexanik usul yordamida va gidrodinamik rejimlarni boshqarish orqali amalga oshiriluvchi usullar hisoblanadi. Ushbu usullar ma‘lum bir sarf harajat va vaqt talab etgani bois oziq-ovqat mahsulotlariga issiqlik ishlovi berish jarayonlarida ishlatish hamisha ham o‘z samarasini beravermaydi. Shu sababdan issiqlik almashinish qurilmalarida issiqlik tashuvchi sifatida ishlatilayotgan suvni magnit maydoni orqali isitish jarayoniga uzatish dashqol qatlamini kamaytirish imkoniyatini beruvchi zamonaviy usullardan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar. Ion, magnit maydoni, cho‘kma, issiqlik almashinish qurilmasi, dashqol massasi, harorat.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПРОЦЕСС ВНЕШНЕГО ФОРМИРОВАНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ АППАРАТОВ НАГРЕВА И ВЫПАРКИ СЫРЬЯ

Annotatsiya. Цель работы. Существуют различные методы предотвращения образования накипи на поверхностях нагрева и очистки поверхностей от накипи: химические, механические, а также методы, связанные с управлением гидродинамическими режимами. Поскольку эти методы требуют определенных затрат и времени, их использование в процессах термической обработки пищевых продуктов не всегда эффективно. По этой причине передача воды, используемой в качестве теплоносителя в теплообменных устройствах, в процесс нагрева посредством магнитного поля является одним из современных методов, позволяющих уменьшить слой шлака.

Ключевые слова. Ион, магнитное поле, осаждение, теплообменник, масса массы, температура.

STUDY OF THE INFLUENCE OF A CONSTANT MAGNETIC FIELD ON THE PROCESS OF EXTERNAL FORMATION ON THE SURFACE OF PIPES OF RAW MATERIAL HEATING AND EVAPORATION APPARATUS

Abstract. Purpose of the work. There are various methods for preventing scale formation on heating surfaces and cleaning surfaces from scale: chemical, mechanical, and methods related to the management of hydrodynamic modes. Since these methods require certain costs and time, their use in the processes of thermal treatment of food products is not always effective. For this reason, the transfer of water used as a coolant in heat exchange devices to the heating process by means of a magnetic field is one of the modern methods that allows reducing the slag layer.

Key words: Ion, magnetic field, deposition, heat exchanger, mass of mass, temperature.

Kirish. Respublikamizda oziq-ovqat sanoati korxonalarini modernizatsiya qilishga qaratilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlarga katta e'tibor berilib, korxonalarda oziq-ovqat xomashyolarini chuqur qayta ishlash va xalqaro standartlarga mos mahsulotlar hajmini oshirish va turlarini ko'paytirish bo'yicha innovatsion texnologiyalarni joriy etish borasida kompleks ishlar amalga oshirilmoqda. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida «Sanoatni sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish, mahalliy xomashyo manbalarini chuqur qayta ishlash, tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni jadallashtirish, yangi turdagi mahsulotlar va texnologiyalarni o'zlashtirish» bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Bu borada quvurli issiqlik almashinish qurilmalarini ish samaradorligini jadallashtirishga qaratilgan tadqiqotlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Suyuqliklarga issiqlik ishlovi berish jarayonida issiqlik yuzalarida dashqol hosil bo'lishi texnologik jarayonlar uchun umumiy muammo hisoblanadi. Kichik issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsientiga ega bo'lgan dashqol qatlami qalinligini (massasini) issiqlik yuzalarida ortib borishi ushbu qurilmalarning issiqlik samaradorligini kamayib ketishiga olib keladi.

Issiqlik almashinish qurilmalarda dashqol hosil bo'lishi asosan uchta asosiy ko'rinishda shakllanadi[1]:

- birlamchi dashqol - qizdirish yuzasiga bevosita aralashma orqali tushib shakllanadi;
- shlam - kristallanish markazi orqali aralashma hajmi bilan tushuvchi dashqol;
- ikkilamchi dashqol – qizdirish yuzasiga yopishuvchi shlam orqali shakllanadi.

Aralashma orqali kristallarni hosil bo'lishi uchun kristallanish markazining mavjudligi va aralashma dashqol hosil qiluvchi komponentlarga to'yingan bo'lishi bilan izohlanadi. Kristalizatsiya markazi qurilmada oldindan shakllangan dashqol massasini korroziyalash xususiyatiga ega aralashma tarkibidagi muallaq zarrachalar orqali yanada qalinlashishida asosiy ro'l o'ynaydi [2].

Tuzli cho'kma hosil qiluvchi dashqollarning kimyoviy tarkibi asosan issiqlik almashinuvchi yuzalardagi harorat bilan belgilanadi: kalsiy karbonat CaCO_3 cho'kmalar $60\div 70$ °C haroratlar oralig'ida hosil bo'lsa, magniy gidroksid $\text{Mg}(\text{OH})_2$ cho'kmalari $70\div 100$ °C haroratlarda shakllanadi. Tuz cho'kmasi kristallogidratlari yoki suvsiz kaltsiy sulfat cho'kmalari 100 °C dan yuqori haroratda paydo bo'ladi. Kalsiy karbonat va magniy gidroksidi $\text{Ca}(\text{HCO}_3)^+$ ni parchalanishi natijasida CO_2 va OH^- ni ajralib chiqishi bilan hosil bo'ladi.

1-rasm.Qobiq trubali issiqlik almashinish qurilmasi va hosil bo'lgan dashqol qatlami ko'rinishi

Oziq-ovqat korxonalarida ishlatilayotgan bug'latish qurilmalarining ish sikli davomida turli ishchi haroratlarda hosil bo'ladigan kalsiy sulfatdan iborat bo'lgan dashqollarni bartaraf etish ancha qiyin jarayon hisoblanadi.

Har qanday hosil bo'lgan dashqol issiqlik almashinish jarayoniga turg'un kechishini va quvurning ichki va tashqi yuzalarida issiqlik o'tkazish samaradorligini o'zgarishini belgilovchi omil hisoblanadi.

Issiqlik qurilmalarida hosil bo'luvchi dashqol qatlamini bartaraf etishning kimyoviy va fizik yo'llaridan tashqari, hozirgi kunda quvur yuzasida dashqol to'planishini oldini olish uchun suvga magnit maydoni ta'sir ettirish usulidan ham keng foydalanilmoqda. Magnitli o'zgartiruvchilar qurilmaga kiruvchi suyuqlik uzatilayotgan kuvurga o'rnatiladi va oqim bevosita magnit maydon orqali harakatlanadi. Bu borada ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Oziq-ovqat sanoati korxonalarida issiqlik tashuvchi agent sifatida suv va uning bug'lari ishlatiladi. Shu sababda ichimlik va texnik suvning qattiqligiga alohida e'tibor berish kerak bo'ladi.

TADQIQOT OB'EKT VA USULLARI.

Isituvchi yuzalarda dashqol qatlamini hosil bo'lishini oldini olish, yuzalarni dashqol qatlamidan tozalashning turli usullari mavjud bo'lib, ulardan, kimyoviy usul yordamida, mexanik usul yordamida va gidrodinamik rejimlarni boshqarish orqali amalga oshiriluvchi usullar hisoblanadi. Ushbu usullar ma'lum bir sarf harajat va vaqt talab etgani bois oziq-ovqat mahsulotlariga issiqlik ishlovi berish jarayonlarida ishlatish hamisha ham o'z samarasini beravermaydi. Shu sababdan issiqlik almashinish qurilmalarida issiqlik tashuvchi sifatida

ishlatilayotgan suvni magnit maydoni orqali isitish jarayoniga uzatish dashqol qatlamini kamaytirish imkoniyatini beruvchi zamonaviy usullardan biri hisoblanadi [3,9,10].

Olib borilgan o'rganishlardan ma'lumki, issiqlik almashinish yuzalarida dashqol qatlamini shakllanishiga salbiy ta'sir qiluvchi omillardan biri bu oqim haotik harakatini ta'minlashdir. Biroq, tadqiq qilinayotgan usulda magnit maydoni orqali harakatlanayotgan texnologik oqim tezligini issiqlik yuzalarida dashqol massasini xosil bo'lishiga ta'sirini o'rganish maqsadi qo'yilgan bo'lib, doimiy magnit maydon induksiyasidagi maydondan turli sarflarda texnologik oqimlarni harakati natijasida dashqol massasini to'planishi o'rganildi. Olingan tajriba natijalari issiqlik tashuvchining turli sarflarida isitish yuzasida hosil bo'ladigan dashqol massasi haroratga bog'liqligi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Issiqlik tashuvchining turli sarflarida isitish yuzasida hosil bo'ladigan dashqol massasi

Usul	Issiqlik tashuvchining sarfi G, l/min			
	3	5	7	9
70 °C				
Magnit maydonisiz isitish	2,6	2,74	2,89	2,97
Magnit maydoni ta'sirida isitish	0,211	0,213	0,217	0,22
100 °C				
Magnit maydonisiz isitish	2,93	3,05	3,22	3,41
Magnit maydoni ta'sirida isitish	0,231	0,238	0,241	0,247

70 °C haroratga ega magnit maydoni ta'sirida o'kazilgan tajribalarda dashqol hosil bo'lish 0,21 grammi tashkil etgan bo'lsa, magnit maydonisiz bu ko'rsatkich 2,6 grammi tashkil qildi. Issiqlik tashuvchi oqimning sarfini 3÷9 l/min oralig'ida ortib borishiga magnit maydoni induksiyasini ta'sirini o'rganish borasida olib borilgan tajribalardan, odatiy istish usulida sarfni 3 marotaba ortishi bilan dashqol massasining to'planishi 14,2 foizga ortdi. Qizdirilayotgan suvni magnit maydoni orqali o'tkazishda qizdiruvchi yuzada hosil bo'luvchi dashqol massasi 4 foizga ortishi aniqlandi. 100°C haroratda olib borilgan tajribalardan, suvni odatiy usulda isitish jarayonida sarfni 3÷9 l/min oralig'ida o'zgarishi bilan isitish elementi yuzasida dashqol massasini to'planishi 16,3 % ortadi. Bu ko'rsatki magnit maydoni orqali o'tkazilgan suvda 7 % ni tashkil etadi.

2-jadval

Issiqlik tashuvchining turli sarflarida isitish yuzasida hosil bo'ladigan dashqol massasi (120 °C)

Usul	Issiqlik tashuvchining sarfi G, l/min			
	3	5	7	9
An'anaviy usulda isitish	3,85	4,08	4,35	4,52
Magnit maydoni ta'sirida isitish	0,54	0,61	0,77	0,82

120 °C haroratgacha ko‘tarilgan muhitda suv sarfini 3 dan 9 l/min gacha ortib borishi bilan an’anaviy usulda dashqol massasini ortishi 17,4 % ga magnit maydoni ta’sirida esa 51 % ortishi aniqlandi. Biroq, magnit maydoni ta’sirida isitish orqali an’anaviy usulda isitishga qaraganda dashqol massasini hosil bo‘lishi suvni 3 l/min sarfida 7,13 marotaba, suvning 9 l/min sarfida 5,51 marotaba ortishi aniqlandi. Bundan kelib chiqadiki, suvning sarfini ortib borishi magnit maydoni induksiyasini suv tarkibidagi mineral tuz ionlarini tartibli harakatini susayishiga olib keladi.

Isitilayotgan suvning 70 va 100 °C haroratlarida sarfini 3 l/min dan 9 l/min gacha ortishi dashqol massasini to‘planishiga ta’siri uncha yuqori bo‘lmay 14-16% atrofida o‘zgarib borishi 1-rasmda keltirilgan. Biroq issitilayotgan suvning haroratini 120 °C ga yetishi bilan suv sarfini 3-9 l/min oralig‘ida ortib borishi dashqol massasini keskin ko‘tarilishiga sabab bo‘ldi. Bunda 3 l/min. 0,54 g, 5 l/min. da 0,61 g, 7 l/min. 0,77 g va 9 l/min. da 0,82 gramni tashkil etib, boshlang‘ich ko‘rsatkichga qaraganda 51,85 ga yuqori ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

2-rasm. Issiqlik tashuvchi sarfini dashqol massasi to‘planishiga ta’siri.

Olingan natijalardan shuni xulosa qilish mumkinki, qizdirilayotgan oqim sarfi va haroratini ortib borishi magnit maydoni induksiyasini suv tarkibidagi mineral tuz ionlarining tartibli harakatini sezilarni pastlashiga olib keladi. Natijada, suvdagi mikrokrokristalizatsiya markazining hosil bo‘lishi sekinlashib isituvchi yuzalarda dashqol massasini shakllanishi tezlashadi.

Oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlatilayotgan issiqlik almashinish qurilmalarida asosiy issiqlik tashuvchi hisobida suvdan keng foydalaniladi. Bu esa issiqlik qurilmalari ichki devorlarida karbonatli dashqollar bilan bir qatorda korroziya natijasida hosil bo‘lgan cho‘kmalar ham to‘planishiiga sabab bo‘ladi. Ushbu jarayonlarni oldini olishni noanaviy usullaridan biri magnit yordamida suvga ishlov berish hisoblanadi. Suvga magnit yordamida ishlov berish natijasida suvda

erigan kalsiy, kremniy va magniy ionlari o'zining sorbsiyalanish yuzalardagi tuz hosil bo'lish xususiyatini yo'qotadi. Natijada, erimagan tuzlar muallaq xolatda bo'lib, yuzada hosil bo'lgan dashqol qatlami asta sekin kamayib boradi [4,5].

Doimiy magnit maydoni induksiyasini quvvatini quvurda harakatlanayotgan suv hajmiga ta'sirini o'rganish yuqorida keltirilgan jarayonlarni samarali boshqarish imkonini beradi [6,7,8,9].

Shu sababdan tajriba qurilmasidagi doimiy magnit maydoni induksiyasi quvvatini $V_{um} = 12700 \div 30480$ milliTesla, suvning harorati $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ va uning hajmiy sarfini $G = 3 \div 9$ l/min oralig'ida o'zgartirib, issiqlik yuzalaridagi dashqol massasini to'planishiga ta'siri o'rganildi.

Doimiy magnit maydonini hosil qiluvchi $20 \times 10 \times 3$ o'lchamdagi ferromagnit magnitining magnit induksiyasi $V_{max} = 1270$ milliTesla ga teng bo'lib, sovuq suv harakatlanadigan trubadagi magnitli o'tkazgichga 10 donadan 24 donagacha o'rnatilidi va har bir o'zgartirishdan so'ng uning magnit induksiyasini dashqol hosil bo'lishiga ta'siri o'rganildi. Har bir tajriba o'tkazilgandan so'ng natijalar qayd etib borildi.

Quyida -jadvalda keltirilgan tajriba natijalaridan, ko'rinib turibdiki magnitli o'tkazuvchi moslamada magnit maydoni induksiyasi quvvatini turli kattaliklarida ($V_{um} = 12700 \div 30480$) va 20°C dan 100°C haroratgacha haroratning o'zgarib borishi kuzatildi hamda isitilayotgan suvning turli sarflarida ($G = 3 \div 9$ l/min) isitish yuzasida to'planayotgan dashqol massasiga ta'siri turlicha bo'lib, magnit maydoni induksiyasini pastlashi bilan suvdagi mikrokrokristalizatsiya markazining hosil bo'lishi asta pastlab borishi kuzatildi.

Laboratoriya sharoitida o'tkazilgan tajribada olingan natijalar 3-jadvalda keltirib o'tilgan.

3-jadval

Issiqlik tashuvchining turli sarflarida magnit maydoni induksiyasi quvvatini dashqol to'planishiga ta'siri ($100\text{ }^{\circ}\text{C}$)

Magnit maydoni induksiyasi quvvatini V_{um} milliTesla	Issiqlik tashuvchining sarfi G , l/min			
	3	5	7	9
12700	0,335	0,364	0,413	0,455
15240	0,298	0,331	0,362	0,407
17780	0,274	0,298	0,315	0,369
20320	0,256	0,266	0,287	0,320
22860	0,240	0,247	0,263	0,288
25400	0,231	0,238	0,241	0,247
27940	0,228	0,236	0,238	0,245
30480	0,227	0,233	0,236	0,242

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI.

Magnit maydoni induksiyasi quvvati 12700 milliTesla bo'lganda qurilmaning 30 ish kunida to'plangan dashqol massasi 0.335 gramni tashkil etdi. Magnit maydoni induksiyasi quvvati 30480 milliTeslaga ortishi bilan dashqol massasining to'planishi 46 % ga pastlab, 0.227 gramni tashkil qildi. Ushbu ko'rsatkich isitilayotgan suv sarfini 5 l/minutga yetganda 62 %, 7 l/minut sarfda 78 % ni, 9 l/minut esa 92 % tashkil etadi. Biroq, magnit maydoni induksiyasi quvvatining 25400 va 30480 milliTesla oralig'ida o'zgarishi natijasida issiqlik tashuvchining turli sarflarida dashqol massasining kamayishi ancha past ya'ni, 1÷6 % ni tashkil etadi. Shu sababdan issiqlik tashuvchini 100°C haroratda qizdirishda uning sarfi 3÷7 l/min bo'lganda magnit maydoni induksiyasi quvvati 25400 milliTesla bo'lishi iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi. Magnit maydoni induksiyasini 25400 milliTesla ortishi, yuqorida keltirilgan sarflarda dashqol to'planishi serzilarli darajada ortmasligi aniqlandi.

XULOSA. Issiqlik almashinish qurilmalaridagi asosiy muammolardan biri bu issiqlik yuzasida hosil bo'ladigan dashqol qatlami natijasida issiqlik koeffisientining pasayib ketishidir. Tajribalar davomida issiqlik tashuvchi oqimga magnit maydoni ta'siri va oqim sarfini dashqol shakllanishiga ta'siri o'rganildi. Unga ko'ra, 100 °C haroratda suvni odatiy usulda isitish jarayonida sarfni 3÷9 l/min oralig'ida o'zgarishi dashqol massasini to'planishi 16,3 % ortadi. Magnit maydoni orqali o'tkazilgan suvda 7 % ni tashkil etadi. Magnit maydoni induksiyasi quvvati 12700 milliTesla bo'lganda qurilmaning 30 ish kunida to'plangan dashqol massasi 0.335 g tashkil etdi. Magnit maydoni induksiyasi quvvati 30480 milliTeslaga ortishi bilan dashqol massasining to'planishi 46 % ga pastlab, 0.288 g ni tashkil qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Гнеденков С.В., Синебрюхов С.Л., Коврянов А.Н., Минаев А.Н., Машталяр Д.В., Гордиенко П.С. Влияние покрытий на интенсивность процессов солеотложения// Электронный журнал «Исследовано в России» 2003 г. – С. 1780-1790.
2. Минаев А.Н. Процессы накипеобразования и коррозии в элементах судовых энергетических установок, работающих на морской воде: //Дис...д-ра техн. наук - ДВГТУ - Владивосток, 1993. - 352 с.
3. Раманков П.Г., Носков А.А. Сборник расчётных диаграмм по курсу процессов и аппаратов химической технологии. –Москва: Химия, 1977.–456 с.

4. Ismailov O.Yu., Xurmamatov A.M., Ismoilov M.X., Ausbaev A.U. Investigations of the impact of the magnetic field on the process of formation of scaling in thermal devices/ Jurnal Nafta-Gaz - 2024. № 2. Pp. 115-124, DOI:10.18668/NG.2023.02.07.

5. Голубев В.Г., Мусурманова Г.Ж., Колесников А.С. Монография. Исследования гидродинамики и теплообмена в турбулентном потоке. ЛАП ЛАМБЕРТ Академис Публишинг, 2014. – 90 с.

6. Ismailov O.Yu., Ismoilov M.X. Issiqlik almashinish qurilmalarida dashqol massasini to‘planishiga magnit maydonining ta’siri. Fan va ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida Kimyo texnologiya, kimyo va oziq-ovqat sanoatidagi muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari. Respublika ilmiy amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. - 2022. Namangan. 211-212 b.

7. Ismoilov O.Yu., Ismoilov M.X. Issiqlik almashinish qurilmalarida dashqol hosil bo‘lish jarayoniga magnit maydonining ta’siri/ “Innovatsion texnika va texnologiyalarning qishloq xo‘jaligi oziq-ovqat tarmog‘idagi muammo va istiqbollari” mavzusidagi 3-xalqaro ilmiy-texnik anjuman Toshkent davlat texnika universitetida o‘tkazilgan xalqaro miqyosdagi ilmiy texnik anjuman konferensiya materiallari to‘plami - 2023 yilning 20-21 aprel 65-66-b.

8. Исмоилов О.Ю., Исмоилов М.Х. Зависимости коэффициента теплопередачи в теплообменниках от толщины накипи. Qozog‘iston Respublikasi Yesenov nomidagi Kaspiy texnologiya va muxandislik Universiteti “Fan magnit maydonining doimiy rivojlanish asoslari” ilmiy amaliy konferensiyasi materiallar to‘plami Qozog‘iston - 2023 yil 14 aprel 4 - tom 138-140-b.

9. Исмоилов О.Ю., Исмоилов М.Х. Влияния магнитного поля на процесс образования накипи вводонагревателях Н. Aliev tavalludining 100 yilligiga bag‘ishlangan “To‘rtinchi sanoat inqilobi va innovatsion texnologiyalar Xalqaro ilmiy-konferensiyasi materiallari to‘plami Azarbayjon. - 2023 yil 3-4 may -50-51-b.

10. Исмаилов О.Ю., Рамонов Т.З. Изучение условия образования отложений в трубах теплообменных аппаратах//Научно-технический журнал, «Химическая промышленность». Санкт-Петербург, – 2017. – №2 – С.74-78.

ЎСИМЛИК МОЙИ МИСЦЕЛЛАСИНИ ПУРКАБ ДИСТИЛЛЯЦИЯЛАШДА ТЕХНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР БОҒЛИҚЛИГИНИ АНИҚЛАШ

Қадиров Абдулхошим Абдужалолович

Наманган давлат техника университети таянч докторанти

Хамдамов Анвар Махмудович

Наманган давлат техника университети “Озиқ-овқат технологияси” кафедраси т.ф.д.
доцент

Худайбердиев Абсалом Абдурасулович

Наманган давлат техника университети “Озиқ-овқат технологияси” кафедраси
профессори

***Annotatsiya.** Компьютер моделида ўтказилган тадқиқотлар натижалари бўйича экстракция линияси якуний дистилляториди мисцелла концентрациясининг ўзгариши эгри чиқиқлари қурилди ва таҳлил қилинди. Дистилляторда пуркалган томчининг максимал диаметри 0,1 мм дан кичик бўлган майда дисперс фаза олиши масаласи ўрганилди.*

***Калим сўзлар.** Мой, молекула, дистилляция, мисцелла, буг, босм, зичлик, диапазон.*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ ДИСТИЛЛЯЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА МИСТЕЛЛА

***Аннотация.** На основании результатов исследований компьютерной модели построены и проанализированы кривые изменения концентрации мисцеллы в конечном дистилляторе линии экстракции. Изучен вопрос получения мелкодисперсной фазы с максимальным диаметром распыляемой капли в дистилляторе менее 0,1 мм.*

***Ключевые слова.** Масло, молекула, перегонка, мицелла, пар, давление, плотность, диапазон.*

DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TECHNOLOGICAL INDICATORS IN SPRAY DISTILLATION OF MISTELLA VEGETABLE OIL

Abstract.

Based on the results of the computer model studies, curves of the change in mitsella concentration in the final distiller of the extraction line were constructed and analyzed. The issue of obtaining a finely dispersed phase with a maximum diameter of a sprayed droplet in the distiller of less than 0.1 mm was studied.

***Key words.** Maslo, molecule, peregonka, micelle, par, davlenie, plotnost, range.*

Кириш. Замоनावий ёғ-экстракция корхоналарида модда алмашилиш жараёнлари иссиқлик ва энергетик ресурслар сарфи юқори бўлган йирик габаритли қурилмаларда амалга оширилади. Шу сабабдан, ихчам ва иш унумдордиги юқори бўлган контактли модда алмашилиш қурилмаларнинг янги конструкцияларини ишлаб чиқиш, модда алмашилиш

жараёни компонентлар нинг ўзаро таъсир этувчи фазаларда тарқалиш йўли билан бир фазадан иккинчисига пуркаш билан ҳайдашда томчининг ички қатламидан ташқи қатламга компонент молекулалари диффузион ҳаракатига боғлиқ ўтишини моделлаштириш орқали ҳисоблаш долзарб ҳисобланади.

Маълумки, технологик жараёнларни моделлаштириш уч босқичдан иборат бўлади: жараённи математик моделини тузиш, уни ечиш алгоритмини ишлаб чиқиш ва моделни реал жараёнга адекватлигини ўрнатиш [1,2].

Якуний дистилляциялаш жараёнини моделлаштиришдан кўзланган асосий мақсад гидродинамик, технологик ва конструктив параметрларни компонентларнинг ўзгариш чегаралари, жараённинг олиб бориш шароитлари ва олинган натижаларга таъсирини аниқлаш ҳисобланади [3].

Элементар жараёнларнинг математик ифодасини уларнинг моҳияти ёки асосий кўрсаткичлари ўртасидаги иссиқлик ва модда алмашиниш жараёнларини формулалар билан ёзиладиган функционал боғлиқликлар кўринишида ифодаланиш мумкин.

Тадқиқот объекти ва усуллари.

Элементар жараённи таҳлил қилишда дастлаб унинг математик ифодасининг асосий структурасини ташкил этувчи гидродинамик модели ўрганилади. Сўнгра, қурилмадаги гидродинамик шароитни ҳисобга олиб, иссиқлик ва модда алмашиниш жараёнлари ўрганилади. Кейин иерархик структуранинг юқори поғонасидаги ҳар бир жараённинг математик ифодаси шакллантирилади. Якуний босқичда жараённинг математик модели сифатида барча элементар жараёнларнинг аналитик ифодалари битта тенгламалар системасига бирлаштирилади [4,5,6].

Кўйилган масаланинг мураккаблигига кўра, якуний дистилляциялаш жараёнининг математик модели таркибига унинг моддий ва иссиқлик баланси тенгламалари, оқимлар ҳаракатининг гидродинамикаси, фазавий мувозанат ва фазалар ўртасидаги иссиқлик ва модда алмашиниш, элементар жараёнларнинг математик ифодалари, шунингдек, жараён параметрларининг бошланғич ва чегаравий шартлари (технологик чеклов қийматлари) киритилиши мумкин.

Сууюқлик оқими Ox ўқи йўналиши бўйича тезлик билан ҳаракатини кўриб чиқамиз. Радиуси r_t ва зичлиги ρ_t бўлган томчи оқимга w_0 бошланғич тезлик билан киради. Ўзгармас ўлчамли томчи ҳаракатини тавсифловчи тенглама қуйидаги кўринишга эга:

$$\frac{4}{3} \pi \rho_t r_t^3 \frac{dw_z}{dt} = \pi r_t^2 C_D \frac{\rho_b w_z^2}{2} \quad (1)$$

бунда w_z - томчи тезлиги, ρ_t – томчи зичлиги, ρ_b - буғ фаза зичлиги.

C_d қаршилик коэффициенти Клячко-Мазин формуласи билан қуйидаги боғлиқликлар берилган:

$$C_d = \begin{cases} \frac{24}{Re}, & Re = \frac{2r_t \rho_v w_z}{\mu} < 1 & (2) \\ \frac{24}{Re} + \frac{4}{\sqrt[3]{Re}}, & 1 \leq Re < 900 & (3) \\ 0.44, & Re > 900 & (4) \end{cases}$$

бунда Re -Рейнольдс сони, μ -буғ фаза динамик қовушқоқлиги коэффициенти.

1-жадвал.

Томчи тезлигини Рейнольдс сони ва қаршилик коэффициентига боғлиқлиги

w_z , м/с	Re	C_d								
	$r_p = 5$ мкм		$r_p = 4$ мкм		$r_p = 3$ мкм		$r_p = 2$ мкм		$r_p = 1$ мкм	
50	84,75	0,42	67,80	0,53	50,85	0,71	33,90	1,06	16,95	2,12
40	67,80	1,33	54,24	1,50	54,24	1,75	27,12	2,22	13,56	3,45
30	50,85	1,55	40,68	1,75	30,51	2,07	20,34	2,65	10,17	4,21
20	33,90	1,94	27,12	2,22	20,34	2,65	13,56	3,45	6,78	5,65
10	16,95	2,97	13,56	3,45	10,17	4,21	6,78	5,65	3,39	9,74

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси.

Қуйидаги дастлабки маълумотлар учун ҳар хил ўлчамдаги томчилар босиб ўтган масофа аниқланади: $\rho_t = 103$ кг / м³; $\rho_b = 1,205$ кг / м³; $\mu = 5,9 \cdot 10^{-2}$ Па с; $w_z = 20$ м/с.

$Re=1 \div 700$ диапазонда (оралиқ оқим режими) C_d тортиш коэффициентини ифодасини қабул қилайлик. 1-расмда тенгламалар ёрдамида ҳисобланган турли ўлчамдаги заррачалар тезлигининг вақтга боғлиқликлари кўрсатилган.

1-расм. Турли тезликда томчи радиусини қаршилик коэффициентига C_d боғлиқлиги

Призматик форсунка ёрдамида сув буғи воситасида пахта мойи мисцелласини пуркаш жараёнини кўриб чиқамиз. Ҳисоблашда қуйидаги технологик кўрсаткичлар қийматлари қабул қилинган: мисцелла концентрацияси 80 % (массаси бўйича), ҳарорати 110 °С, форсунка диаметри 4 мм, қурилма ички диаметри 1200 мм, дастлабки мисцелла бўйича унумдорлиги 500 кг/соат, вакуум 90 кПа, $G_{H_2O}/G_0=5,0$, қора мойнинг охириги ҳарорати 100 °С, қурилмадаги буғ ҳарорати 70 °С.

$$x_o = 0,55 \left(\frac{v}{D}\right)^{0,06} \left(\frac{M_a p_a}{M_p p_p}\right)^{0,0012} \left(\frac{\rho}{\rho_H}\right)^{-0,0073} \left(\frac{\rho}{\rho}\right)^{-0,0073} \left(\frac{w_H}{w}\right)^{-0,001} \left(\frac{p_H}{p_p}\right)^{0,001} \left(\frac{p_S}{p_p}\right)^{0,001} \quad (5)$$

Полидисперс буғ-томчи аралашмаси буғи парчаланиши, коагуляцияси, буғланиши ва буғ конденсацияси жараёнларини ҳисобга олган ҳолда жараён гидродинамика ва термодинамикаси модели ишлаб чиқилган[33. 437-445]. Ташувчи муҳитнинг динамикаси дисперс фазанинг фракциялари ўртасидаги масса, импульс ва энергия алмашинувини ҳисобга олган ҳолда қовушқоқ, сиқиладиган, иссиқлик ўтказувчи газ ҳаракатининг математик тенгламалари системаси билан тавсифланади.

Ўсимлик мойи мисцелласининг пуркаш зонасида томчи бўлиш шароитларини таҳлил қилишда Вебер сонини аниқлаш учун қуйидаги дастлабки шартларга амал қилиш мумкин:

- суюқлик оқимининг парчаланиши ва томчи пайдо бўлиши форсунка соплоси чиқиши яқинида содир бўлади;
- барча томчилар бир хил ўлчам ва бошланғич тезликда ҳосил бўлади;
- форсунка оғзидан бошлаб, тезлик векторлари форсунка ўқи бўйлаб йўналтирилган томчилар ва буғ оқими кўриб чиқилади;
- турбулент оқим буғ тезлиги ўзгармас бўлган бошланғич қисмдан иборат деб тахмин қилинади.

Вебер сонига асосланган томчиларни парчалашнинг математик тавсифи ишлаб чиқилган

$$We = 2r_i \rho_{ж} (V - V_i)^2 / \sigma. \quad (6)$$

Томчининг парчаланиши тарелкасимон майдаланиш турига боғлиқ бўлиб, бу чегара қаватнинг узилиши натижасида содир бўлади ва Вебер критерийлари шароитида амалга ошади. Вебер критерийси (We) қуйидаги формула билан аниқланади:

$$We = \rho_a w^2 d / \sigma \quad (7)$$

бунда: ρ_a - аτροφ-муҳит зичлиги, w – томчи ҳаракат тезлиги, d – томчи характерли ўлчами, σ - сирт таранглиги.

We сони критик қийматдан ошиб кетганда, аэродинамик қаршилик кучлари сирт таранглик кучларидан устун бўлади. Бу томчининг деформацияланиши ва майда бўлақларга ажралишига олиб келади.

2-расм. Турли тезликда томчи радиусини реинолдс сони Re га боғлиқлиги

Томчининг парчаланиши чегара қатламининг парчаланиши билан боғлиқ бўлган тарелка типдаги парчаланиш орқали содир бўлади ва Вебер мезони шароитида амалга оширилади:

$$We_{кр} \leq We < 1.7 \times 10^4 / Lp^{0.5}.$$

Бундай ҳолда, суюқлик қатламидан ажратилган заррачалар диаметрини қуйидаги ифодадан аниқлаш мумкин

$$d = 2.4 \frac{d_i}{\sqrt{Re_{i0}}} \left(\frac{\mu_{ж}}{\mu} \right)^{0.5} \left(\frac{\rho}{\rho_{ж}} \right)^{0.25}, \quad (8)$$

бунда d_i - i -чи фракция томчилари диаметри; $\mu_{ж}$, μ , $\rho_{ж}$ ва ρ - суюқ ва буғ фаза динамик қовушқоқлик коэффиценти ва зичлиги.

Динамик парчаланишда томчи массаси камайиши ярим эмпирик тенглама билан тавсифланади.

$$\frac{dm_i}{dt} = -m_1 \frac{K_1 (We)^\psi (Re)^\varphi}{t_i} \left[1 - \exp \left(-\frac{K_2 t}{t_i} \right) \right] \quad (9)$$

Зичлиги юқори бўлган суюқликнинг зичлиги паст бўлган газ оқимида майдаланиши бир қатор омилларга боғлиқ. Улардан асосийси — суюқликнинг газ муҳитида бўлиши, натижада томчи атрофида босим тебранишлари юзага келиши ҳисобланади[44, с.95-98; 50, с.261-270; 55, с.15-19].

Бундай ҳолларда суюқликни алоҳида томчиларга ажратиш катта миқдорда энергия сарфланишини талаб қилади. Асосий оқим тезлиги ошиши билан заррача аввал эллипсоид шаклини олади, сўнгра ясси кўринишга ўтади ва гумбазсимон шаклга эга бўлади, шундан кейин эса майдаланади.

Парчаланиш улар асосида ўлчамсиз бир қатор критерийлар тузиш мумкин бўлган томчи ўлчами, газ ва уни ташкил этувчи суюқликнинг қовушқоқлиги, сирт таранглиги, тезлик ва бошқа параметрлар билан аниқланади. Улар орасида энг муҳим кўрсаткич Вебер сони We бўлиб, у тезликнинг томчи диаметрининг иккига кўпайтмаси ва сирт таранглиги нисбатига тенг.

Суюқлик соплоси радиуси r_j , суюқлик зичлиги ρ_j , суюқлик массавий сарфи q_j ва мисцелла томчи сирт таранглиги σ_j ни қабул қиланади. Аралаштириш камерасига кирадиган суюқлик зичлиги унинг ҳароратига қараб танланади. Кирувчи сув буғи қузури радиуси, мисцелла зичлиги ва мисцелланинг масса оқим тезлиги бўлганда, сув буғининг зичлиги ρ , шунингдек, аралаштириш камерасига кирадиган буг'нинг ҳароратига қараб танланади.

Томчилар бир-бири ва қурилма девори билан тўқнашувлар пайтида ўсимлик мойининг бир томчиси билан масса йўқолиши газ-динамик парчаланиш ва буғланиш натижасида содир бўлади.

Ўсимлик мойи мисцелласи умумий оқимини томчиларга майдалаш жараёнининг интенсивлиги кўплаб омилларга боғлиқ бўлиб, уларни Вебер критерийси билан тавсифлаш мумкин.

$$We = \rho \cdot (u_g - u_p)^2 \cdot d / \sigma, \quad (10)$$

Бундан ташқари Рейнольдс ва Лаплас критерийлари ҳам ҳисобланади

$$Re = \rho \cdot (u_g - u_p)^2 \cdot d / \mu \quad (11)$$

$$Lp = \rho_j \cdot \sigma \cdot d / \mu_j^2. \quad (12)$$

бунда: d - деформацияланмаган (эквивалент) мисцелла томчи диаметри, $(u_g - u_p)$ - мисцелла томчиси нисбий тезлиги, u_g - очик сув буғи тезлиги, u_p - мисцелла томчиси тезлиги, ρ - сув буғи зичлиги, ρ_j - ўсимлик мойи мисцелласи зичлиги, σ - мисцелла томчиси сирт таранглик коэффициенти, μ - очик сув буғи динамик қовушқоқлик коэффициенти ва μ_j - мисцелла динамик қовушқоқлик коэффициенти.

Агар буғ ва суюқ фазаларини аралаштириш жараёни учун Вебер сони $10 \div 12$ қийматлар оралиғида бўлган критик қийматдан катта бўлса, суюқлик зар-рачаси ҳаракати газ-динамик парчаланиш билан бирга содир бўлади.

Вебер сонини ҳисоблаш учун сув буғлари оқимининг суюқлик билан биринчи тўқнашуви пайтида ҳосил бўлган мисцелла томчисининг асосий радиуси d_k ни билиш керак.

Хулоса. Компьютер моделида ўтказилган тадқиқотлар натижалари бўйича экстракция линияси якуний дистилляторида мисцелла концентрациясининг ўзгариш эгри чизиқлари курилди ва таҳлил қилинди. Дистилляторда пуркалган томчининг максимал диаметри $0,1$ мм дан кичик бўлган майда дисперс фаза олиш масаласига жиддий эътибор қаратиш зарурлигини кўрсатилди. Ҳароратни пасайиши билан дистилляция жараёни интенсивлигини пасайиши, аммо мисцелла концентрациясини белгиланган талабларга монанд бўлиши учун берилаётган суюқликнинг дастлабки ҳарорати 100 °C бўлиши етарли эканлиги кўрсатилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Остапчук Н.В. Основы математического моделирования процессов пищевых производств: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Выща школа, 1991. - 367 с
2. Н.Р.Юсупбеков, Д.П.Мухитдинов. Технологик жараёнларни моделлаштириш ва оптималлаштириш асослари. - Т.: Фан ва технология, 2015, - 440 б
3. Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные установки. Методы расчета и основы конструирования. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Химия, 1978. - 280 с.
4. Пажи Д. Г., Галустов В. С. Основы техники распыливания жидкостей. - М.: Химия, 1984. - с. 256.
5. Qadirov, A. Khamdamov, A. Xudayberdiyev. Experiments on using "prismatic" nozzle in liquid-vapor system. E3S Web of Conferences 390, 05029, 2023.
6. Qadirov A.A., Mannanov U.V., Khamdamov A.M., Xudayberdiyev A.A., Kurbanov N.M. Modeling of Vegetable Oil Miscellaneous Drive Process in Final Distiller Spray Zone// Proceedings of International Conference on Applied Innovation in IT. 2023, Volume 11, Issue 1, - P. 193-198.

IN FRUITS AND VEGETABLES DETERMINATION AND CONTROL OF PESTICIDE RESIDUE QUANTITIES AND NORMAL INDICATORS IN PROCESSING TECHNOLOGY

Voqqosov Zuhridin

Associate Professor, Namangan State Technical University, etc.

E-mail: voqqosov_zuxriddin@rambler.ru

Tel: +998999739430

Ujabaev Jahangir

Laboratory Manager at "IFODA AGRO KIMYO HIMOYA" LLC JV

Abstract. This article, Republic in the area being used fruit vegetables again work in the process Pesticide remains, if they maximum residual known as boundaries (MQCH). effect to do if below the limit, health for risk not giving birth need MQCH food or an animal in em permission done pesticide of the remains maximum amount of food per kilogram milligrams as studied. That's it with in research Glyphosate is an active ingredient herbicide, containing acetamiprid and dimethoate Insecticides with active substances were selected, and their residual luminescence was analyzed under thermal effects and changes in pH in aqueous solution.

Key words: Pesticide analysis, FAO - World Food and Agriculture Organization, HPLC-high performance liquid chromatography, Glyphosate, herbicide, acetamiprid, dimethoate.

MEVA VA SABZAVOTLARDAGI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASIDA PESTISID QOLDIQ MIQDORINI VA ME'YOR KO'RSATKICHLARINI ANIQLASH VA NAZORAT QILISH

Annotatsiya. Ushbu maqola, Respublika xududida foydalanilayotgan meva sabzavotlarni qayta ishlash jarayonida Pestitsid qoldiqlari, agar ular maksimal qoldiq chegaralari (MQCH) deb nomlanuvchi ta'sir qilish chegarasidan past bo'lsa, sog'liq uchun xavf tug'dirmasligi kerak. MQCH oziq-ovqat yoki hayvon emlarida ruxsat etilgan pestitsid qoldiqlarining maksimal miqdori, oziq-ovqatning kilogrammiga milligramm sifatida o'rganilgan. Shu bilan tatqiqotda Glifosat ta'sir etuvchi moddali gerbitsidi, asetamiprid va dimetoat tarkibli ta'sir etuvchi moddali insektitsidi tanlab olindi, va ularning termik ta'sir va suvli eritmadagi pH ning o'zgarishida qoldiq mirqodirining qanday o'zgarishi taxlil qilindi.

Kalit so'zlar: pestitsid tahlili, FAO - Jahon oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti, HPLC-yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi, glifosat, gerbitsid, atsetamiprid, dimetoat.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ПЕСТИЦИДОВ В ОВОЩАХ И ФРУКТАХ И НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ

Аннотация. В этой статье Республика в области, где используются фрукты и овощи, снова работает в процессе Остатки пестицидов, если они максимальные остаточные известны как границы (MQCH). эффект делать если ниже предела, здоровье для риска не рожать нужно MQCH еда или животное в ем разрешение сделано пестицид из остатков максимальное количество пищи на килограмм миллиграммы как изучено. Вот и все в исследовании Глифосат - действующее вещество гербицида, содержащего ацетамиприд и диметоат. Были отобраны инсектициды с действующими веществами, и проанализирована их остаточная люминесценция при термическом воздействии и изменении pH в водном растворе.

Ключевые слова: Анализ пестицидов, FAO - Всемирная продовольственная и сельскохозяйственная организация, ВЭЖХ-высокоэффективная жидкостная хроматография, глифосат, гербицид, ацетамиприд, диметоат.

Introduction .

Currently, pesticides are widely used to successfully grow fruits and vegetables. However, their often broad-spectrum biocidal activity and potential risk to the consumer is a source of

increasing concern for the general population and the environment. Over the past two decades, many of the most toxic pesticides have been removed from agricultural and/or domestic practices. Others, such as organophosphate insecticides, are still used on some crops [1].

A lot of attention is now being paid to the so-called "dirty dozen," a list of 12 fruits and vegetables with the highest concentrations of pesticides. Among them, strawberries, apples, grapes, tomatoes and potatoes occupy an important place[2]. Postharvest handling can significantly reduce pesticide residues in most fruits and vegetables for human consumption as a result of cleaning and washing processes [3]. On the other hand, the non-edible parts of fruits and vegetables after processing account for 10 to 60% of the total weight of the product and consist of peels, peels, seeds, peels, etc.

"Pesticides" is a term for all insecticides, herbicides, fungicides, rodenticides, wood preservatives, garden chemicals and household disinfectants that can be used to kill certain pests. Pesticides can be classified according to several parameters depending on the need. In any case, three other popular classifications of pesticides are based on (1) the method of entry into the plant, (2) the function of the pesticide and the pest organism they kill, and (3) the chemical composition of the pesticide [4].

The overall objective of this work is to review baseline levels of pesticide residues in fruits and vegetables and their potential reduction/increase through further processing for some "dirty dozen" fruit and vegetable wastes.

Methods.

These extract solutions can then be treated as liquid samples. can be processed based on mixing. pressurized liquid extraction (PLE)[2], microwave-assisted extraction (MAE)[3], ultrasonic extraction (USE)[4], solvent-solvent extraction methods, or supercritical fluid extraction (SFE) with sorption methods [5] e.g., solid-phase extraction (SPE)[6], solid-phase micro-extraction (SPME)[7], headspace-solid-phase micro-extraction (HS-SPME)[8], stirrer-sorption extraction (SBSE)) [9]. in most cases, sample homogenization is mixed with an organic solvent, often with water using a homogenizer, blender, or sonicator [10-14].

Results.

Based on the above information, the results of 3 different experiments to determine the residual amount of pesticides in the product obtained after the processing of fruits and vegetables and the normative parameters

Glyphosate active substance herbicide, acetamiprid and dimethoate active substance insecticide were selected, and their residual mirror changes were analyzed under thermal effect and pH change in aqueous solution.

Glyphosate active substance herbicide, acetamiprid and dimethoate active substance insecticide were selected as an experiment, and how their residual mirror changed under thermal effect and pH change in aqueous solution was analyzed.

Effects of glyphosate and acetomiprid on heat-induced residue changes in fruits and vegetables were investigated. For this purpose, fruits and vegetables containing residues of these pesticides were boiled at 100 degrees Celsius for 15 minutes under the influence of heat, and their residual amount was compared with non-heated samples.

Table 1 below shows how the concentration of the active substance of Entospilan insecticidal drug with acetomiprid active substance changes due to heat.

Table 1

Changes in the concentration of acetamiprid under the influence of heat

Changes in the concentration of acetamiprid under the influence of heat													
No	The date		No	Sample Peak Surface-1	Sample Peak Surface-2	Sample Ort acha peak surface	An example mass	Standard purity (%)	Standard surface-1	Standard surface-2	Standard average surface	Standard mass	Result %
1.	31.10 2024	Heat from the effect before	1	15753	15733	15743	0.1003	99.75	16327	16275	16301.0	0.0217	20.81
		Heat from the effect after	2	15709	15701	15705	0.1003	99.75	16327	16275	16301.0	0.0217	20.76

table information on the change in the concentration of acetamiprid under the influence of heat and the residual amount of pesticides in processed products before the effect of heat We observed that the mass fraction of acetamipyr was 20.81% when determined by high-performance liquid chromatography, and 20.76% after heat exposure .

Method : C:\Users\Public\Documents\ChemStation\1\Methods\Acetamidrid.M
 Last changed : 10/31/2024 10:19:46 AM by SYSTEM
 (modified after loading)
 Method Info : method for acetamidrid

Figure 1 Standard in the YSSX of the sample peak

A chromatogram peak from a sample. The accuracy of measurement results is controlled in accordance with MIP 20578391.001. Figure 1 is a typical chromatogram of Acetamidrid pesticide sample peak 3058. 20.81% sp Figure 2 Standard sample in YSSX peak 3051 20.76% sp

Figure 2 Standard in the YSSX of the sample peak

of glyphosate how the concentration of the active substance changed under the influence of heat of the drug is shown in table 2 below of glyphosate heat under the influence of concentration change table information on changes in the concentration of glyphosate under the influence of heat and the residual amount of pesticides in processed products before the effect of heat We observed that the mass fraction of glyphosate was 38.67% when determined by high-performance liquid chromatography, and 39.03% after heat exposure .

Table 2

of glyphosate heat under the influence of concentration change													
No	The date		No	An example peak Surface-1	An example peak Surface-2	Sample Average peak surface	An example mass	Standard purity (%)	Standard surface-1	Standard surface-2	Standard average surface	Standard mass	RESULT %
1.	30.10.2024	Heat from the effect before	1	372	371	371.5	0.1007	98.7	484	484	484.0	0.0514	38.67
		Heat from the effect after	2	375	375	375	0.1007	98.7	484	484	484.0	0.0514	39.03

Figure 3. Standard sample in VEJX chromatogram .

Chromatogram of standard sample in VEJX. The accuracy of measurement results is controlled in accordance with MIP 20578391.001 . Figure 3 of glyphosate pesticide of the sample typical chromatogram peak from 2.042 to 2.261 change . Figure 4. Standard sample in VEJX chromatogram in 4 steps from 1.310, 1.823, 2.043 to 2.264 change observed .

Figure 4 Test for received of the sample in VEJX chromatogram .

Here of glyphosate concentration heat under the influence of on the contrary increased Dimethoate watery in solution The change of the residual crystallinity of the drug under thermal influence and the change of pH in the aqueous solution was analyzed and how it changed is shown in table 3 below.

Table 3

Changes in the effect of pH in an aqueous solution of dimethoate on its residual amount in an alkaline environment

As a result of dimethoate pH concentration change														
No	The date	Electric frequency		No	An example peak Surface-	An example peak Surface-	Sample Average peak surface	An example mass	Standard purity (%)	Standard surface-1	Standard surface-2	Standard average surface	Standard mass	RESULT %
1.	18.11.2024	50	pH unchanged in case	1	9684	9684	9684	0.1259	99.37	11792	11790	11791.0	0.0256	16.59
			pH =9 alkaline watery in solution	2	4873	4916	4894.5	0.1259	99.37	11792	11790	11791.0	0.0256	8.39

5 Chromatogram of dimethoate solution before increasing its pH value to alkaline pH=9

table information about the effect of pH in an aqueous solution of dimethoate on its residual amount in an alkaline environment. in finished products When the mass fraction of dimethoate was determined by high-performance liquid chromatography, we observed that at first, the pH of dimethoate was 16.59% in an unchanged state, and then it changed to 8.39% in an alkaline aqueous solution of pH=9. Here, it can be seen that the increase in the pH index reduces the active substance in the insecticide by almost 2 times within 2 hours.

Figure 6 Chromatogram of dimethoate in a sample tested 2 hours after raising the dimethoate solution to pH= 9 . As you can see, the height of the peak is almost 2 times smaller.

Discussion

The results of the 3 conducted studies were obtained as follows.

Residues of glyphosate herbicide, acetamiprid and dimethoate-containing pesticides by heating at a temperature of 100 °C. The heat change of acetamiprid pesticide, the concentration is partially reduced, but very little, that is, the mass fraction of acetamiprid is 20.81% when determined by high-performance liquid chromatography. and after heat exposure, we observed that it changed by 20.76%.

The change of glyphosate herbicide under the influence of heat led to an increase in its concentration instead of a decrease, that is, we observed that the mass fraction of glyphosate, which was 38.67% when determined by high-performance liquid chromatography, changed to 39.03% after heat exposure . .

Dimethoate of insecticide When the mass fraction of dimethoate was determined by high-performance liquid chromatography, we observed that the pH of dimethoate was unchanged at 16.59%, and then it changed to 8.39 % in an alkaline aqueous solution of pH=9 . Here, it can be seen that the increase in the pH index reduces the active substance in the insecticide by almost 2 times within 2 hours.

Conclusion.

The conducted research showed that based on the above results, most pesticides are decomposed in an alkaline environment, so washing and rinsing with alkaline water during processing has a positive effect on the reduction of pesticide residues in them. For the next experiment, the influence of the pH of the aqueous solution of dimethoate on its residual amount in the alkaline environment of the tomato sample taken from the fields sprayed with Entostop was studied. In tests High efficient Liquid Chromatography method using certified standard samples was used .

References

1. Roberts J.R., Reigart R.J. Organophosphate Insecticides. In: Roberts J.R., Reigart R.J., editors. Recognition and Management of Pesticide Poisonings. The Environmental Protection Agency's Office of Pesticide Programs; Washington, DC, USA: 2013. pp. 43–55. [Google Scholar]
2. EWG Dirty Dozen™ EWG's 2019 Shopper's Guide to Pesticides in Produce™. [(accessed on 30 April 2019)]; Available online: <https://www.ewg.org/foodnews/dirty-dozen.php>.
3. Rawn D.F.K., Quade S.C., Sun W.F., Fouguet A., Bélanger A., Smith M. Captan residue reduction in apples as a result of rinsing and peeling. Food Chem. 2008;109:790–796. doi: 10.1016/j.foodchem.2008.01.061. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
4. Sharma R., Oberoi H.S., Dhillon G.S. Fruit and Vegetable Processing Waste: Renewable Feed Stocks for Enzyme Production. In: Dhillon G.S., Kaur S., editors. Agro-Industrial Wastes as Feedstock for Enzyme Production. Elsevier Inc.; Amsterdam, The Netherlands: 2016. pp. 23–59. [Google Scholar]
5. Yadav Y.-C., Devi N.-L. Pesticides Classification and Its Impact on Human and Environment. In: Chandra R., Gurjar B.R., Govil J.N., editors. Environmental Science and Engineering. Volume 6. Studium Press LLC; Houston, TX, USA: 2017. pp. 140–158. [Google Scholar]
6. Suwalsky M., Rodríguez C., Villena F., Sotomayor C.P. Human erythrocytes are affected by the organochloride insecticide chlordane. Food Chem. Toxicol. 2005;43:647–654. doi: 10.1016/j.fct.2004.12.010. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
7. Sharipov S. Y., Azizov A. S., Vakkasov Z. K. Storage of apples in different methods in the valley region of Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2022. – Т. 1068. – №. 1. – С. 012029.
8. Шарипов С. Я., Воккосов З. К. У. СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ПОЗДНИХ СОРТОВ ЯБЛОК, ВЫРАЩЕННЫХ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ //Универсум: технические науки. – 2021. – №. 12-4 (93). – С. 29-3
9. Воккосов З. К. У. Получение органоминеральных удобрений на основе местных агроруд, минеральных удобрений, навоза крупного рогатого скота и растворов азотфиксирующих микроорганизмов //Универсум: технические науки. – 2022. – №. 6-4 (99). – С. 44-48.
10. Каноатов Х. М. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ //Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсutowич, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. – 2022. – С. 10.

11. Kanoatov, X. M., Vokkosov, Z. K., Xodjiev, A. A., & Alieva, G. S. (2021). Organic-Mineral Fertilizer Based On Manure. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 10631-10636.

12. Zukhriddin V., Murodillaevich K. K., Elbekovich S. B. Obtaining Organomineral Fertilizers on Base of Local Raw Materials and Nitrogen-fixing Microorganisms //Chemical Science International Journal. – 2022. – T. 31. – №. 4. – S. 44-53.

13. Z.K.Vokkosov, X.M.Kanoatov Analysis of physical-chemical and mineralogical indications of local agriculture (bentonite and phosphorite flour) in the production of organomineral fertilizers. // NamMTI ILMIY-TEXNIKA JURNALI. ISSN 2181-8622. 2022-№2 Vol. 7, Issue 2 – pp 109-113.

14. Voqqosov Z., Xoldarova G. Production of organic mineral fertilizers on the basis of local raw materials and nitrifying microorganisms. // NamMTI ILMIY-TEXNIKA JURNALI. ISSN 2181-8622. 2022-№1 84-87 pp.

АНАЛИЗ И ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна

Профессор кафедры Ташкентского химико-технологического института,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: djaxangirova77dgz@gmail.com

Какимов Мухтарбек Муханович

Кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Технология пищевых и перерабатывающих производств»

НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени С.Сейфуллина»,

Республика Казахстан, г. Астана

Токаев Серик Дюсенгалиевич

Кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры «Технология пищевых и перерабатывающих производств»

НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени С.Сейфуллина»,

Республика Казахстан, г. Астана

Искаков Бауыржан Мырзабекович

Кандидат технических наук, преподаватель кафедры «Технология пищевых и перерабатывающих производств», заместитель декана технического факультета по учебной работе

НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени С.Сейфуллина»,

Республика Казахстан, г. Астана

Рзаев Бахтияр Темирбекович

PhD докторант кафедры «Технологии пищевых и перерабатывающих производств»

НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет имени С.Сейфуллина»,

Республика Казахстан, г. Астана

Аннотация: Используемые в качестве сырья для производства муки в основном по составу содержащей крахмал, пшеница, рожь, ячмень, тритикале отличаются бимодальной дисперсностью зёрен крахмала, которая характеризуется наличием до 10-15% фракции с размерами зёрен крахмала менее 15 мкм, соизмеримых с частицами белка. Поэтому при «сухой обработке» - пневмоклассификации муки доля крахмала в тяжелой фракции не превышает 82%. Цель исследований – анализ и обоснование способа переработки зерна пшеницы для увеличения выхода крахмала с тяжелой фракцией и снизить его содержание в белковой (легкой) фракции. На основе анализа существующих методов переработки муки разделением крахмалобелковых суспензий.

Ключевые слова: Пшеница, мука, крахмал, белок, фракция, разделение.

ANALYSIS AND JUSTIFICATION OF THE METHOD OF PROCESSING WHEAT GRAIN PURPOSE-FILLED

Abstract: Wheat, rye, barley, triticale used as raw materials for the production of flour, mainly containing starch, are distinguished by bimodal dispersion of starch grains, which is characterized by the presence of up to 10-15% of a fraction with starch grain sizes less than 15 microns, comparable with protein particles. Therefore, during "dry processing" - pneumatic classification of flour, the proportion of starch in the heavy fraction does not exceed 82%. The purpose of the research is to analyze and substantiate a method for processing wheat grain to

increase the yield of starch with a heavy fraction and reduce its content in the protein (light) fraction. Based on the analysis of existing methods for processing flour by separating starch-protein suspensions.

Key words: Wheat, flour, starch, protein, fraction, separation.

BUG'DOY DONINI MAQSADGA ASOSLANIB QAYTA ISLASH USULINING TAHLILI VA ASOSLANISHI

Annotatsiya: Tarkibida asosan kraxmal bo'lgan un ishlab chiqarish uchun xom ashyo sifatida ishlatiladigan bug'doy, javdar, arpa va tritikale kraxmal donalarining bimodal dispersiyasi bilan ajralib turadi, bu kraxmal donalarining 10-15% gacha bo'lgan kraxmal miqdori bilan ajralib turadi. zarralar. Shuning uchun, "quruq ishlov berish" paytida - unning pnevmatik tasnifi, og'ir fraktsiyadagi kraxmalning ulushi 82% dan oshmaydi. Tadqiqotning maqsadi - og'ir fraktsiyali kraxmalning hosildorligini oshirish va oqsil (engil) fraktsiyadagi tarkibini kamaytirish uchun bug'doy donini qayta ishlash usulini tahlil qilish va asoslash. Kraxmal-oqsil suspenziyalarini ajratish yo'li bilan unni qayta ishlashning mavjud usullarini tahlil qilish asosida.

Kalit so'zlar: Bug'doy, un, kraxmal, oqsil, fraksiya, ajratish.

ВВЕДЕНИЕ. Разработка технологий, направленных на экономию ресурсов при переработке сельскохозяйственного сырья с использованием новых физико-химических методов, является одним из основных направлений научных исследований в данной области. Одной из проблем при переработке зерновых культур является большое количество побочных продуктов и сточных вод, которые образуются при переработке зерна с использованием «мокрого метода», особенно если в качестве сырья используются культуры, такие как пшеница, рожь, ячмень и тритикале, которые содержат набухающие клейковинные белки и пентозаны. Эти компоненты образуют вязкие, трудносепарируемые крахмально-белковые суспензии. Именно поэтому «сухой метод» продолжает быть предметом исследований, направленных на извлечение не только крахмала, но и белковых концентратов. Структурно-механические характеристики зернового сырья определяют особенности его разрушения.

Высокое содержание эндосперма (до 85%) в большинстве сортов пшеницы постоянно стимулирует ученых и специалистов мукомольной отрасли искать способы повышения эффективности переработки зерна с целью получения максимального выхода муки. С момента появления промышленного мукомольного производства технология переработки зерна улучшалась главным образом за счет усовершенствования оборудования и удлинения технологической цепочки помола. Этот подход дает определенные положительные результаты, однако на большинстве мукомольных заводов выход муки до сих пор не достигает биологически возможного максимума, а качество муки для потребителя часто оставляет желать лучшего.[1]

При стандартном сортовом помоле пшеницы мукомольные предприятия, стремясь получить наибольший выход, должны при этом соблюдать требования ГОСТа по качеству муки, включая белизну, зольность, количество и качество клейковины, крупность помола и числу падения. В первую очередь на мельнице контролируют массовую долю белка и, соответственно, количество и качество клейковины в зерне и в муке. Клейковина представляет собой белковые соединения, нерастворимые в воде, и ее количество и качество (индекс деградации клейковины, ИДК) являются важнейшими характеристиками, определяющими технологические свойства как зерна, так и муки. Известно, что белок в зерне пшеницы распределен неравномерно, с наибольшей концентрацией в периферийных слоях - алейроновом и субалейроновом, которые расположены между эндоспермом и оболочкой. Так как оболочки зерна и зерновые ткани связаны прочными и труднорвущимися связями, их механическое разделение в процессе стандартного сортового помола приводит к тому, что большая часть ценных периферийных слоев уходит в отруби вместе с оболочками. Это уносит с собой клейковину, ферменты и витамины, что снижает качество муки. Частицы оболочек, попадающие в муку, ухудшают ее белизну и хлебопекарные свойства. Также на качество помола сильно влияет состояние и природная структура клеток алейронового и субалейронового слоев, а также граница между ними. Если клетки алейронового слоя неравномерно распределены и частично проникают в субалейроновый слой (например, из-за недостатка влаги при созревании), то вымалываемость такого зерна будет низкой. [2]

Для достижения максимального извлечения зерновки и соответствия требованиям по качеству муки, в предприятиях используют жесткие режимы размола, сжимая вальцы на станках сильнее. Это приводит к нагреванию продукта из-за трения, что в свою очередь вызывает частичное коагулирование белка (клейковины). Такое повреждение белка становится заметным при контроле качества муки: клейковина приобретает крошковатую текстуру, и её индекс деградации (ИДК) значительно снижается, что затрудняет её промывание. В результате потребитель получает муку с пониженными хлебопекарными свойствами, которая не соответствует требованиям для производства качественных мучных изделий: с низкими показателями водопоглотительной способности, неудовлетворительными упруго-эластичными свойствами, низким объемом изделий, плотным мякишем и с неразвитыми пористыми структурами.

Также зольность и белизна - два ключевых показателя, по которым оценивают качество муки. Зольность отражает содержание минеральных веществ, присутствующих в зерне. Основная масса этих веществ сосредоточена в оболочках, зародыше и других периферийных частях зерна. Поэтому высокий уровень зольности указывает на присутствие

частиц отрубей в муке. Поскольку лабораторное определение зольности занимает много времени, в процессе технологического контроля чаще ориентируются на показатель белизны, который можно определить быстро.

Белизна муки — это экспресс анализирующий показатель, позволяющий оценить степень удаления оболочек зерна при его переработке. Она также может служить ориентиром при определении сорта муки. Хотя зольность и белизна обычно взаимосвязаны, они не являются взаимозаменяемыми. Высокий уровень белизны не всегда означает низкое содержание отрубей и, следовательно, низкую зольность. Это объясняется тем, что при многократном прохождении муки через вальцовые станки её частицы становятся очень мелкими, крахмальные гранулы разрушаются, и мука визуально становится светлее. В таких случаях прибор белизомер может показывать завышенные значения, так как разрушенный крахмал отражает свет сильнее. Однако при этом фактическое содержание минеральных веществ (зольность) остаётся высоким. Таким образом, белизна — удобный, но не всегда достоверный индикатор зольности.

Современные научные исследования в области переработки зернового сырья направлены на разработку ресурсосберегающих технологий, основанных на использовании прогрессивных физико-химических методов. Одной из актуальных задач остаётся минимизация побочных продуктов и сточных вод, характерных для традиционного «мокрого» метода переработки зерна. Особенно это касается культур с высоким содержанием клейковинных белков и пентозанов, таких как пшеница, рожь, ячмень и тритикале. Данные соединения формируют вязкие крахмало-белковые суспензии, затрудняющие разделение компонентов и снижающие эффективность процессов.

В связи с этим сухие методы переработки, включая пневмокласификацию, приобретают всё большую значимость. Они позволяют извлекать не только крахмал, но и белковые концентраты с минимальными затратами воды и энергии. Однако существующие подходы демонстрируют ограниченную эффективность: в результате пневмокласификации доля крахмала в тяжёлой фракции не превышает 82%, что обусловлено бимодальным распределением крахмальных гранул, в частности, наличием мелкодисперсной фракции (менее 15 мкм), сопоставимой по размеру с белковыми частицами.

Дополнительную сложность представляет неравномерное распределение белка в зерне пшеницы — его максимальная концентрация наблюдается в периферийных слоях (алейроновом и субалейроновом), механическое удаление которых приводит к значительным потерям функционально и нутритивно ценных веществ. Повреждение белков при

интенсивном размоле, связанное с тепловыми и механическими воздействиями, также негативно сказывается на качестве муки и хлебопекарных свойств теста.

Таким образом, задача повышения эффективности фракционного разделения компонентов пшеничного зерна, в том числе с сохранением целостности белково-крахмального каркаса, остаётся актуальной. Настоящее исследование направлено на обоснование целесообразности и эффективности модернизированных методов переработки пшеницы, способствующих увеличению выхода целевых компонентов при сохранении их технологической функциональности.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В качестве объектов исследования использовались образцы пшеницы, выращенной в различных агроклиматических условиях Республики Казахстан и Республики Узбекистан. Сырьё подвергалось комплексной оценке с целью выявления его технологических свойств и пригодности для целенаправленной переработки. Анализ качества муки, полученной из исследуемого зерна, проводился на основе следующих показателей: влажность, содержание сырой клейковины, зольность, степень повреждённости крахмала, водопоглощение, показатель числа падения, а также параметры, определяемые с помощью прибора Mixolab (CHOPIN Technologies), включая: водопоглощение, устойчивость к замесу, развитие и стабильность клейковины, вязкость, активность амилазы и степень ретроградации. Оценка гранулометрического состава муки производилась по крупности помола на ситах различных номеров. Определение водопоглощения и реологических характеристик теста осуществлялось с использованием миксографа — прибора, измеряющего момент силы, возникающий на приводе месильных лопастей в процессе замеса теста при контролируемом температурном режиме. Применение данной методики позволяет получить объективные данные о технологическом поведении муки при моделировании условий реального производственного процесса. Особое внимание уделялось исследованию степени разрушения крахмальных гранул и характера взаимодействия крахмала с белковыми структурами, так как эти параметры критически важны при оценке пригодности муки для различных направлений переработки — от хлебопечения до производства макаронных и кондитерских изделий. Экспериментальные исследования проводились в условиях, обеспечивающих воспроизводимость и статистическую достоверность полученных данных. Полученные результаты сопоставлялись по региональному происхождению зерна с целью выявления закономерностей, влияющих на эффективность его переработки и качество конечного продукта.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ. Ключевые показатели качества муки: белизна, зольность и крупность помола. Современное мукомольное производство опирается на ряд

контрольных параметров, от которых напрямую зависит качество готовой продукции. Среди них особое внимание уделяется зольности, белизне и крупности помола. Несмотря на тесную взаимосвязь, каждый из этих показателей несёт самостоятельную значимость и требует комплексного анализа. Искажённая белизна: эффект измельчения. В стремлении достичь нормативных показателей белизны муки мукомолы нередко прибегают к многократному пропуску продукта через вальцовые станки. Это приводит к избыточному измельчению частиц и разрушению крахмальных гранул, в результате чего мука приобретает более светлый оттенок. Однако полученная таким образом белизна вводит в заблуждение как специалистов мельничной промышленности, так и производителей пищевых продуктов. Повышенное светорассеяние разрушенных частиц приводит к завышенным показаниям белизномера, в то время как фактическое содержание отрубянистых включений и уровень зольности остаются высокими.

Дополнительно стоит учитывать, что вместе с удалением периферийных частей зерна из муки уходит и значительная часть каротиноидов — жёлтых пигментов, которые особенно важны для производства макаронных изделий. Их недостаток отрицательно сказывается на цвете и качестве конечной продукции.

Третьим важнейшим показателем является крупность помола. Этот параметр напрямую влияет на хлебопекарные качества муки. Причём оптимальная степень помола определяется не только назначением муки, но и качеством самого зерна. Например, зерно с сильной клейковиной требует более тонкого помола, тогда как слабая клейковина нуждается в более щадящем измельчении.

Важно отметить, что на технологические свойства муки влияет не только размер, но и форма частиц, которая определяется конструктивными особенностями оборудования и применяемыми режимами помола. При этом принятые стандарты, в частности определение крупности по белизне по ГОСТу, не отражают реального гранулометрического состава муки и не дают полной картины степени разрушения крахмальных гранул.

Таблица 1.

Показатели качества муки

Виды анализов и название приборов	Мука из казахстанкой пшеницы	Мука из казахстанкой пшеницы	Мука из узбекистанской пшеницы	Мука из узбекистанской пшеницы
Влажность (СЭШ 3М)	14,6	14,6	12,4	12,3
Сырая клейковина	34,3	34,7	28,7	28,7
Зольность	0,65	0,65	0,67	0,67

Поврежденность крахмала	25,3		22,4		
MIXOLAB CHOPIN Technologies					
Водопоглощение	60,5	61,0	60,4	60,6	
Число Падения	450	420	390	350	
Миксол аб	ВПС	8	7	7	7
	Замес		5	2	4
	Глютен +	5	3	5	1
	Вязкость	4	3	4	4
	Амилаза	3	3	6	6
	Ретроградация	5	5	7	6
Крупность помола	8 xxx	0,04		7,00	
	10 xxx	0,14		4,32	
	12 xxx	6,44		9,42	
	14 xxx	5,16		2,96	

Крахмал в зерне представлен гранулами различного размера и структурной связности с белком. В центре зерновки находятся крупные гранулы (25–50 мкм), окружённые рыхлой белковой сеткой, тогда как на периферии - мелкие гранулы (2–12 мкм), заключённые в плотную белковую матрицу. Из-за прочных природных связей и высокой плотности периферийных тканей механическое разрушение оболочек и эндосперма представляет собой технологическую сложность.

Даже при использовании гидротермической обработки зерно не всегда удаётся качественно подготовить к помолу. В результате части оболочек измельчаются и проникают в муку, в то время как часть ценных периферийных фракций уходит в отруби. Для максимального извлечения эндосперма мельницы применяют более жёсткие режимы переработки, включая уплотнение сит на «хвостовых» системах. Однако такие подходы усиливают разрушение крахмала и частичную коагуляцию белков из-за нагрева при трении.

Качественный контроль муки невозможен без системного анализа всех ключевых параметров — зольности, белизны и крупности помола. Недостаточно ориентироваться только на визуальные или экспресс-показатели: только комплексный подход позволяет обеспечить стабильное качество и технологическую пригодность муки для различных видов переработки.

Современное производство продуктов из муки предъявляет высокие требования к качеству сырья. Однако на практике всё чаще наблюдается парадокс: мука, соответствующая показателям качества по ГОСТу, не обеспечивает стабильного и прогнозируемого результата в производстве готовых пищевых продуктов. Причина кроется в том, что стандартизованные

показатели (белизна, зольность, влажность, содержание клейковины и др.) не охватывают всех критически важных для переработчиков свойств муки.

При глубокой переработке зерна и стремлении к максимальной белизне значительная часть биологически ценных компонентов зерновки — ферментов, витаминов, каротиноидов, антиоксидантов — теряется вместе с отрубями и периферийными слоями. В результате получается мука, визуально соответствующая требованиям стандарта, но функционально обеднённая.

Это ведёт к тому, что производители хлеба, макарон,пельменей и кондитерских изделий вынуждены компенсировать недостатки муки с помощью **улучшителей**, ферментных препаратов, окислителей, витаминных добавок и других корректоров теста. Такой подход не только увеличивает себестоимость, но и усложняет технологический процесс. Разные сегменты пищевой промышленности предъявляют свои требования к муке - многие из которых не учтены в нормативной документации.

Для хлебопекарной промышленности важны: высокая водопоглощительная и водоудерживающая способность; стабильный объём и форма готового изделия; равномерная пористость и светлый мякиш; целостная корка без подрывов и трещин; длительное сохранение свежести и мягкости; минимизация отходов и брака на производстве.

Для производства макаронных изделий ключевыми являются: пластичность теста и стабильность формования; отсутствие деформации при выходе из матрицы; сохранение формы, цвета и прочности при сушке и варке; отсутствие трещин, мучнистого среза и потемнения.

Для пельменного производства особенно критично: стабильное качество тестовой оболочки; прочность и эластичность при заморозке и варке; отсутствие разрывов и прорывов при варке и упаковке; визуальная привлекательность — ключевой критерий выбора потребителем.

В кондитерском производстве важна: точность резки и формования (например, при нарезке вафель); минимизация повреждений тестовых заготовок; предотвращение потерь дорогостоящих начинок и декора.

Отдельного внимания заслуживает проблема разрушения крахмальных гранул в процессе слишком интенсивного помола. Такое разрушение: увеличивает липкость теста; ухудшает структуру и стабильность тестовых заготовок; снижает водоудерживающую способность; ускоряет черствение изделий; вызывает сложности при раскатке, формовке, экструзии и нарезке; может влиять на цвет (например, появление мучнистого налёта или тусклости у макарон).

Подобные скрытые дефекты не всегда проявляются в лабораторном анализе, но становятся очевидными в реальном производственном цикле.

ГОСТ обеспечивает формальное соответствие муки минимальным требованиям, но не гарантирует её пригодности для конкретных видов переработки. Только учёт расширенного перечня технологических и функциональных характеристик позволяет производителям готовой продукции получать стабильный результат. В условиях рынка это особенно важно: низкое качество муки может повлечь не только производственные потери, но и снижение потребительской лояльности.

Крахмальные гранулы в эндосперме окружены белковым каркасом из глиаина и глютеина. Эта структура обладает высокой эластичностью, что позволяет гранулам значительно увеличиваться в размерах (до 5000 раз), впитывая воду и долго её удерживая. Мука с такими цельными гранулами образует эластичное, податливое и сухое тесто, удобное в работе.

В отличие от этого, чрезмерно измельчённая мука содержит сильно разрушенные крахмальные гранулы, что приводит к потере их природной связи с белком. Это ухудшает водопоглощательную способность муки и снижает устойчивость теста при длительной обработке. Хотя вначале может казаться, что такая мука хорошо впитывает воду, на деле она быстро её теряет, делая тесто липким и нестабильным, а выход готовой продукции — ниже. Слишком мелкий помол также разрушает структуру клейковины, ухудшая способность теста удерживать газ. Это снижает объём выпечки и делает её мякиш менее пористым. Признаком избыточного разрушения является нестабильность результатов: мука одной партии может давать разный результат, даже при использовании одинаковых улучшителей.

Дополнительно, повреждённые крахмальные гранулы быстро окисляются на воздухе. В результате макароны ипельмени темнеют при сушке и заморозке, а хлеб быстро черствеет. Кондитерские изделия становятся чрезмерно хрупкими.

С точки зрения питания, целостность белково-крахмального каркаса важна, поскольку она замедляет переваривание крахмала, способствуя его лучшему усвоению.

Поэтому, зная важность степени разрушения крахмала, производители муки контролируют не только содержание белка и золы, но и гранулометрический состав. Избыточное разрушение нарушает естественную защиту крахмала от действия ферментов, особенно в муке из зерна с пониженной числом падения (ЧП), что крайне нежелательно в хлебопечении.

Четвёртым важным параметром, который контролируют как мукомольные предприятия, так и производители конечной продукции, является число падения (ЧП).

Число падения используется для оценки активности амилолитических ферментов (амилаз), содержащихся в зерне или муке. Этот показатель позволяет судить о наличии проросшего зерна в размоле, так как в проросшем зерне активируется весь ферментативный комплекс. ЧП имеет ключевое значение для определения хлебопекарных свойств муки.

Как низкие, так и высокие значения ЧП (хотя верхняя граница этого показателя не регулируется ГОСТом) приводят к ухудшению хлебопекарных свойств муки. Особенно критично снижение значения ЧП. По ГОСТу минимально допустимое значение для пшеничной муки составляет 150 секунд, однако на практике обнаружено, что значение ЧП ниже 300 секунд уже приводит к снижению выхода и качества готовой продукции. Это связано с применением слишком мелкого помола, при котором разрушение природной структуры крахмала и белковой сетки усиливает активность амилаз, что способствует более интенсивному разрушению крахмала. Кроме того, повышенная активность амилазы также вызывает усиление действия протеолитических ферментов, разрушающих клейковину, что негативно сказывается на качестве теста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведённые исследования показали, что физико-химические и реологические свойства муки существенно зависят от происхождения зерна и режима его переработки. В частности, мука, полученная из пшеницы казахстанского происхождения, демонстрирует более стабильные технологические характеристики, такие как повышенное содержание сырой клейковины, оптимальная зольность и низкая степень повреждённости крахмала, что обеспечивает лучшие хлебопекарные качества. Показатели белизны, традиционно используемые в отечественной практике для экспресс-оценки качества муки, не всегда коррелируют с её реальной технологической ценностью. Полученные данные свидетельствуют о необходимости пересмотра приоритетов в контроле качества муки, с акцентом на такие параметры, как число падения, степень повреждения крахмала, водопоглощение и показатели ретроградации. Эти характеристики более полно отражают поведение муки в процессе переработки и позволяют прогнозировать конечные свойства готовых изделий. Современные аналитические методы, включая Mixolab-анализ, обеспечивают более точное и оперативное выявление скрытых дефектов муки, в том числе тех, что связаны с нестабильностью крахмально-белкового комплекса. Это особенно актуально в условиях перехода к высокоавтоматизированным и непрерывным технологиям производства хлебобулочной и макаронной продукции.

Таким образом, результаты настоящего исследования могут быть использованы для совершенствования системы контроля качества муки, а также для оптимизации сырьевой политики мукомольных и хлебопекарных предприятий. Рекомендуется внедрение

комплексного подхода к оценке муки, включающего как традиционные, так и современные методы анализа, что позволит значительно повысить стабильность и предсказуемость технологических процессов.

Список литературы:

1. Джахангирова Г.З. Безопасность пищевой продукции и их нормативы для усиления качества питания в Узбекистане Международный научный журнал "Central Asian Food engineering and technology", Volume 1 Issue 1 december, ISSN: 2181-385X, 2022, стр. 6-9.
2. Курбанова Н.Б., Джахангирова Г.З., Курбанов Б.И. Исследования элементного состава зерновых продуктов методом нейтронно-активационного анализа // Журнал «Universum», 2023, №6 (111), с. 11-14.

СОЯ ОКАРАСИ БИЛАН БОЙИТИЛГАН БАЛИҚ ОЗУҚАСИ ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ТАДҚИҚОТИ.

Рахимова Гулмира Хамидуллаевна

Наманган давлат техника университети. PhD

rahimovag1983@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада соя донидан сут олиш жараёнида иккиламчи маҳсулот сифатида хосил бўладиган соя тилписи яъни окарадан балиқчилик жўжаликлари учун бойитилган балиқ озуқаси тайёрлаш технологияси тадқиқоти натижалари баён қилинган. Мамлакатимизда ноанъанавий экинлар етиштириши кўламини кенгайтириши, жумладан 2017 йилдан бошлаб мамлакатда соя етиштиришини кенгайтиришига катта эътибор қаратилмоқда. Чунки соя ўсимлигининг дони ва оқсилдан тўрт юздан зиёд маҳсулотлар тайёрланади ва улар халқ хўжалигининг барча соҳаларида шилатилади.

Калит сўзлар. Соя, соя сути, окара, оқсил, ёғ, углевод, витамин, балиқ озуқаси

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЫБНОГО КОРМА, ОБОГАЩЕННОГО СОЕЙ.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по технологии приготовления обогащенного рыбного корма для молоди рыб из соевого шрота — побочного продукта процесса получения соевого молока. В нашей стране уделяется большое внимание расширению масштабов возделывания нетрадиционных культур, в том числе с 2017 года в стране расширяется возделывание сои. Ведь из соевого зерна и белка производится более четырехсот наименований продукции, которая используется во всех отраслях народного хозяйства.

Ключевые слова. Соя, соевое молоко, окара, белок, жир, углевод, витамин, корм для рыб

RESEARCH ON THE TECHNOLOGY OF PREPARATION OF FISH FEED ENRICHED WITH SOY.

Abstract: The article presents the results of research on the technology of preparing enriched fish feed for young fish from soybean meal, a by-product of the soy milk production process. In our country, much attention is paid to expanding the scale of cultivation of non-traditional crops, including the expansion of soybean cultivation in the country since 2017. After all, more than four hundred types of products are produced from soybean grain and protein, which are used in all sectors of the national economy.

Key words: Soybean, soy milk, okara, protein, fat, carbohydrate, vitamin, fish feed

Мамлакатимизда ноанъанавий экинлар етиштириш кўламини кенгайтириш, жумладан 2017 йилдан бошлаб мамлакатда соя етиштиришни кенгайтиришга катта эътибор қаратилмоқда. Чунки соя ўсимлигининг дони ва оксидан тўрт юздан зиёд маҳсулотлар тайёрланади ва улар халқ хўжалигининг барча соҳаларида ишлатилади.

Ҳозирги вақтда соя дуккагини етиштиришда АҚШ дунёда биринчи ўринни (жами экин майдонининг 40 фоизини ва олинадиган ҳосилнинг 50 фоизни), Бразилия иккинчи ўринни (экин майдонининг тахминан 19 фоизини ва ҳосилнинг 19 фоизини), Хитой учинчи ўринни (тахминан экиладиган ерларни 13% фоизини ва ҳосилнинг 8,5 фоизини), тўртинчи ўринда Аргентина (экиладиган ерларни 10 фоизини ва ҳосилнинг 11фоизини), бешинчи ўринни Ҳиндистон (экиладиган ерларни 9 фоизини ва ҳосилнинг 3,4 фоизини) эгаллайди. Европа иттифоқи давлатлари соя дуккагини етиштиришга жаҳонда экиладиган ерларни 1,5 фоизини ажратган бўлиб, ҳосилнинг 1 фоизини йиғиб олинади.

Соя уруғининг турли қисмларидаги ранг берувчи пигментларнинг хилма-хиллиги туфайли соя уруғи турли ранги билан ажралиб туради. Бу пигментларнинг ҳаммаси жуда мураккаб тузилган бўлиб, мой олиш жараёнида кимёвий ўзгаришларга учрайди. Бўёвчи моддаларни ўзгаришининг жадаллиги бир қатор омилларга, биринчи навбатда ҳароратга боғлиқ. Ҳароратнинг ўзгариши мой таркибидаги бўёвчи моддаларнинг эрувчанлигига таъсир қилибгина қолмасдан, уларни ўзгариш даражасига ҳамда мой рангининг сезиларли даражада ўзгаришига ҳам олиб келади.

Сояни замонавий қайта ишлаш соя дукагидан эритувчи ёрдамида экстракциялаш усули билан мой олиш ва уни кейинчалик қайта ишлашга бериш ҳисобланади. Қоладиган оксил шроти ўзининг юқори сифати билан ажралиб туради, у озиқа ва ем учун ишлатилади. Шунинддек соя оксиди ва озиқа толалари ишлаб чиқаришда қўлланилади. Қобиғида целлюлоза, гемицеллюлоза, клетчатка, цинк ва темир моддалари бор.

Юртимизда соя донидан асосан соя мойи олиш мақсадида фойдаланилади аммо соя бошқа экинлардан жуда юқори оксил (36-50 %) билан ажралиб туради, бу эса уни жуда қимматли экин эканлигини англатади фермент, органик кислота, витамин, пигмент ва бошқа моддалар мавжуд. Соя уруғининг оксил моддалари қимматли озиқ-овқат ва озуқа маҳсулотидир. Шунинг учун соя донидан озиқ- овқат саноатида оксил манбаи сифатида фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Тадқиқот ишимизда ичимликлар ва озиқ- овқат маҳсулотлари тайёрлашда ишлатиш учун соя сути олиш жараёнида иккиламчи маҳсулот ҳисобланган соя оқарасидан интенсив балиқчилик хўжаликлари учун балиқ озуқалари тайёрлашда фойдаланишни мақсад қилдик.

Соя сути олишнинг бир нечта усуллари ва технологиялари мавжуд. Ҳар бир усул

ўзига хос хусусиятга эга бўлиб, олинадиган сутнинг кимёвий таркиби ва органолептик кўрсаткичларига таъсир этади. Сут олишнинг барча усулларида майдалаш, филтрлаш, қайнатиш ва совутиш жараёнлари мавжуд бўлиб, ивитиш, оқартириш ва реагентлар билан ишлов бериш жараёнлари усул турига қараб қўлланилади. Бу жараёнлар маҳсулот сифатини ошириш ва вақтни қисқартириш учун хизмат қилади. Тадқиқот ишимизда соядан сут олиш ва иккиламчи маҳсулотдан фойдаланиш жараёнлари ўрганилди.

Маҳаллий соя донидан анъанавий усулда соя сутини олиш учун дастлаб, адабиётлардан олинган маълумотларга асосланиб, 1килограмм маҳаллий соя дуккаги 7 соат давомида бир литр илиқ сувда ивитиб қўйилди. Ивиган соя дуккагига 5 литр дистилланган сув қуйиб 90-100°C ҳароратда 10 дақиқа давомида иссиқлик ишлови берилди. Сўнг тайёр соя массаси блендр ёрдамида майдаланди. Натижада бўтқасимон масса ҳосил бўлди. Яъни соя дуккаги таркибидагидаги оқсил моддалар сувга экстракцияланиб ўтди. Ҳосил бўлган массада махсус мато қопча ёрдамида соя сути сиқиб олинди. Натижада 4 литр соя сути ва 2 килограмм оқара ҳосил бўлди. Тадқиқотимизнинг кейинги босқичида олинган соя оқарасининг таркибий таҳлилларини ўтказдик. Ўрганилганда қўйдаги натижалар олинди. (1-жадвал)

1-жадвал

Тажриба натижаларида олинган соя оқарасининг кимёвий таркиби

Кўрсаткичлар номи, ўлчов бирликлари	Синов натижалари
Ёғнинг масса улуши, %	3,5
Оқсилнинг масса улуши, %	5,95
Намлиқ ва учувчан моддаларнинг масса улуши, %	79,05
Углеводнинг масса улуши, %	10,85
Кулнинг масса улуши, %	0,55
Витамин В ₁ мг	0,90
Витамин В ₂ мг	0,21
Витамин В ₄ мкг	259
Витамин В ₅ мг	1,68
Витамин В ₆ мг	0,80
Витамин В ₉ мкг	195

Жадвалдан кўринадикки соя оқараси бой кимёвий таркибга эга бўлиб бу маҳсулотдан саноатнинг турли соҳаларида бойитувчи сифатида фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Кўплаб мамлакатларда соя оқарасидан озиқ-овқат маҳсулотлари тайёрлашда, айниқса кондитер маҳсулотларига бойитувчи сифатида қўллаш кенг оммалашган.

Тадқиқот ишимизда соя оқарасидан интенсив балиқчилик хўжаликлари учун тайёрланадиган балиқ озуқалари таркибини соя оқараси билан бойитишни олдимизга мақсад қилиб қўйдик.

Тажрибаларимиз давомида соя окараси қўшиб тайёрланадиган балиқ озукаси учун рецептура тузилди. (2-жадвал)

2-жадвал

Озуқа рецепти
(100 кг маҳсулот учун)

Хом ашё номи	Миқдори (кг,)
Балиқ уни	30
Соя окараси	25
Буғдой кепаци	15
Маккажўхори уни	10
Балиқ ёғи	5
Витамин ва минерал премикси	1
Туз ва фосфор аралашмаси	0.5
Боғловчи(крахмал, желатин, КМЦ)	3.5
Сув	10

Тажрибаларимизнинг кейинги босқичида тузилган рецептура асосида омухта ем тайёрланди. Озуқа тайёрлаш жараёни қуйдаги босқичларда амалга оширилди.

Балиқ озуқалари тайёрлашнинг технологик схемаси

Хомашёларни майдалаш

Дастлаб хом ашёни нам майдалаш жарёни олиб борилди, бунда ун, кепак ва окара маҳсулотлари заррачалар ўлчами бир хил катталиқка етгунича майдаланади ва кукун холига келтирилди. Сўнгра тайёр кукун массасига рецептурада келтирилган миқдорда минерал ва витамин қўшимчалари аралаштирилди яъни куруқ аралаштириш амалга оширилди. Кейинги босқичда нам аралаштириш жараёни олиб борилди бунда балиқ ёғи, боғловчилар ва сув қўшилиб, бир хил масса ҳосил қилинди. Тайёрланган нам массага шакл берилди яъни грануляция жарёни амалга оширилди. Гранула шаклига келтирилган балиқ озуқалари махсус куритиш шкафларида куритилди.

Хулоса. қилиб шуни айтимиз мумкинки тадқиқот ишимиз давомида соя дони чикиндисини балиқ озуқалари тайёрлашда қўллаш орқали озуқа таркибини юқори сифатли оксил, ёғ, углевод витамин ва минераллар билан бойитишга эришилди. Тайёрланган балиқ озуқаларининг асосий қисми иккиламчи маҳсулотлар эканлиги боис тан нархи жихатидан хам импорт маҳсулотларига нисбатан деярли икки баробар арзон бўлиб, тадқиқот натижасида иқтисодий самарадорлиги юқори бўлган импорт ўрнини босувчи, озуқавий қиммати юқори бўлган, рақобатбардош маҳсулот олишга эришилди.

ФОДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Г.Х.Рахимова, А.Т.Рўзибоев. Improving the technology of obtaining soy milk// НамМТИ илмий-техник журнали. Наманган, 2022 йил. 4-сон. С 75-81
2. Г.Х.Рахимова, А.Т.Рўзибоев, Ш.Д.Салижанова, Ш.С. Гаипова. Исследование физико-химических свойства соевого молока// Universum: технические науки: электрон. научн. журн.- Москва, сентябрь 2023.- № 9(114). <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15977>: - С.38-41
3. William Kloek, Pieter Walstra, and Ton van Vliet. Crystallization Kinetics of Fully Hydrogenated Palm Oil in Sunflower Oil Mixtures // Paper no. J9222, JAOCS 77, 389–398 (April 2000).
4. Delamarre, S. and Batt, C.A. 1999. The microbiology and historical safety of margarine. Food Microbiology, 16, 327–333.
5. Charteris, W. P. (1996) Microbiological quality assurance of edible table spreads in new product. J. Soc. DairyTech. 49, 87±98.
6. 2. Н.Х.Хошимова, Х.Хошимов, Г.З.Джахангирова, Д.Н.Боймирзаев. Определение острой токсичности добавки на основе зеленой скорлупы грецкого ореха // Универсум: технические науки: электрон. Научный журнал. – Москва, 03.2024.
7. Д.А.Сарибаева, Г.Х.Рахимова. Соя дони чикиндиси асосида озиқ – овқат маҳсулотлари таркибини бойитиш.// НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2021 йил 7-сон. –Б. 47-50.

ТЕХНИК ВА ТЕХНОЛОГИК УНИВЕРСИТЕТДА ЎҚИТУВЧИНИНГ ПЕДАГОГИК ТАЙЁРГАРЛИГИ

Усмонов Ботир Шукуриллаевич

Тошкент кимё-технология институти ректори т.ф.д, п.ф.д., профессор
irrb@tkti.uz

Мирсамикова Рано Исмаилжановна

Тошкент кимё-технология институти Инсон ресурслари бўлими бошлиғи, “Тиллар”
кафедраси катта ўқитувчиси
irrb@tkti.uz, +998909771233

***Аннотация:** Муҳандислик педагогикаси техника ва технология йўналишида мутахассисларни тайёрлашдаги аҳамиятининг турли жиҳатлари ўрганилди. Ушбу соҳадаги билимларни интеграциялашнинг етакчи йўналишлари аниқланди. Муҳандислик педагогикасида тадқиқот объекти, предмети ва вазифаларига таърифлар берилган. Унинг энг муҳим тоифалари ва функциялари таъкидланган. Техник олий ўқув юртлари ўқитувчиларини тайёрлаш тизимининг концептуал қоидалари шакллантирилди.*

***Калит сўзлар:** таълим, муҳандислик, технология, муҳандислик педагогикаси, интеграция, фанлараро, касбий-педагогик фаолият*

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

***Аннотация:** Инженерная педагогика как наука рассмотрена в разных аспектах и с нескольких сторон. Определены ведущие направления интеграции различных видов знаний. Даны определения объекта, предмета и задач исследования инженерной педагогики. Выделены ее важнейшие категории и функции. Сформулированы концептуальные положения системы подготовки преподавателей технических университетов.*

***Ключевые слова:** образование, техника, технология, инженерная педагогика, интеграция, междисциплинарность, профессионально-педагогическая деятельность*

PEDAGOGICAL TRAINING OF A TEACHER AT THE TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

***Abstract:** Engineering pedagogy as a science is considered in different aspects and from several sides. The leading directions of integration of various types of knowledge are determined. Definitions of the object, subject and objectives of the study of engineering pedagogy are given. Its most important categories and functions are highlighted. Conceptual provisions of the system of training teachers of technical universities are formulated.*

***Key words:** education, engineering, technology, engineering pedagogy, integration, interdisciplinarity, professional and pedagogical activity*

Кириш. Сўнгги йилларда индустриал ривожланиш йўлидан бораётган мамлакатимизда ички ресурсларига таяниб, 3 мингта саноат корхонаси ишга туширилиб, 150 минг атрофида иш ўрни яратилди. Жорий йилда давлат инвестиция дастурлари асосида 21 триллион сўмлик лойиҳалар амалга оширилади. Шунингдек, бу йил 37,5 миллиард

долларлик хорижий ва ҳудудий инвестиция лойиҳалари назарда тутилган. Шунга мутаносиб равишда давлат томонидан илм, таълим ва инновацияга эътибор қаратилмоқда. Лекин шу билан бир қаторда муҳандислик соҳасида юқори малакали кадрлар ҳали етарли эмас. Юртимизда техника йўналишидаги 36 та давлат олийгоҳида йилига 67 минг битирувчи чиқади. Аммо улардаги дастур ва мутахассисликлар ишлаб чиқарувчилар талабига мос эмас. Оқибатда муҳандисларнинг 60 фоизи ўзи ўқиган йўналишда ишламаяпти.

Охирги етти йилда олий таълим камрови 5 баробар ошган бўлсада ёшларнинг муҳандислик-техникага қизиқиши жуда паст. Айнан ушбу муаммоларни ечимларидан бири техник ва технологик университетларда профессор-ўқитувчиларнинг педагогик тайёргарлигини ошириш ҳисобланади.[1]

Адабиётлар таҳлили ва назарий асос. Муҳандислик педагогикаси мустақил фанлараро илмий соҳа сифатида XX асрнинг охирги учдан бирида шаклланган. Унинг шаклланишига жамиятнинг технологик ва иқтисодий тараққиётини белгилайдиган ягона тизим сифатида таълим, фан, ишлаб чиқариш ва бизнеснинг ўзаро таъсири муаммоларини илмий асосда ҳал қилишнинг объектив зарурати (уч спирал модели ва бошқалар) эди.

Ўзбекистонда олий таълим ислоҳ қилинмоқда. Катта ўзгаришларга учраган олий таълим тузилмаси: муҳандислик таълимининг монотузилмаси икки компонентли, икки босқичли тузилма билан алмаштирилди. Муҳандислик таълимининг ушбу тузилмаси "таълим - фан - ишлаб чиқариш - (бозор) бизнес" тизимини ривожлантириш учун зарур ташкилий, кадрлар ва педагогик шарт-шароитларни таъминлаш учун мўлжалланган. Афсуски, олий таълим ислоҳоти чуқур инқироз даврида амалга оширилмоқда ва кўплаб муҳим омиллар ҳисобга олинмаган. Инқироз ҳолати кўплаб ёш сертификатланган муҳандисларни муҳандислик меҳнат бозори талабларига мос эмас паст мутахассис бўлишига сабаб бўлди. Бу муҳандислик таълими нуфузининг пасайишига олиб келди.

XX асрнинг иккинчи ярмида параллел равишда яратилган юқори малакали кадрлар тайёрлаш ва олий таълим муассасалари ўқитувчиларининг малакасини ошириш тизими бардавом бўлиб чиқди.

Кафедралар қошида ташкил этилган илмий мактаблар доирасида илмий тадқиқот ишлари билан шуғулланувчи ўқитувчилар жамоалари томонидан илгари амалга оширилган илмий ишланмалар даражаси сезиларли даражада камайди.

Бу жамоат ташкилотларини яратиш ва ривожлантириш учун асос бўлди, уларнинг вазифаси таълим тизимидаги, хусусан, муҳандислик соҳасидаги муаммоларни аниқлаш ва уларни ҳал қилиш йўллари топиш эди. Бунинг натижасида, 2023 йилда Тошкент кимё-

технология институти негизда *Муҳандислик педагогика маркази* ташкил этилди ва очилди. Бу мамлакатдаги биринчи муҳандислик педагогика марказига айланди.

Муҳандислик педагогикасининг мазмуни ва вазифалари. Муҳандислик педагогикасининг касбий йўналтирилган мазмуни унинг муҳандислик компонентининг устувор йўналишидир. Таълим фаолияти методологияси, ўқитиш технологиялари, мустақил таълим ва ўз-ўзини тарбиялаш усуллари унинг педагогик таркибий қисми соҳасига киради. Уларнинг таълим жараёнида ўзаро таъсири педагогик мулоқотнинг барча субъектлари: ўқитувчи ва ўқувчининг ижодий тафаккурини ривожлантириш учун шароит яратади.

Анъанавий ўқитишнинг (олдинги таълим модели) самарасизлигининг сабаби ўқитиш методологиясида: *илмий-маърифий эмас, балки талабаларнинг ўқув фаолиятини ташкил этишга ёндашувлар кўриб чиқилган.*

Муҳандислик педагогикаси олдида турган вазифаларни қайта кўриб чиқиш, янги шароитларда рақобатбардош муҳандислик кадрларни тайёрлаш муаммоларини самарали ҳал қилишни таъминлайдиган ўқитувчининг касбий-педагогик компетенцияларини аниқлаш замонавий техник университет ўқитувчисининг компетенция моделини ишлаб чиқиш муаммосини янгилади.

Ўқитувчининг компетенция моделининг мавжуд вариантларининг афзалликлари ва камчиликларини ҳисобга олган ҳолда, университетлар маҳаллий ҳужжатларни ишлаб чиқмоқдалар, масалан, асосий касбий ва педагогик ҳужжатлар рўйхатини ўз ичига олган "Ўқитувчи паспорти" (кейинги ўринларда Паспорт) Томск муҳандислик университетиди (ТМУ, Томск) замонавий ўқитувчининг ваколатлари келтирилган. Паспорт талаблари ўқитувчиларнинг бир қатор ваколатларини ривожлантиришни назарда тутади, масалан:

- ўқувчиларнинг мустақил когнитив фаолиятига устувор аҳамият бериладиган шахсга йўналтирилган таълим муҳитини шакллантириш;
- талабаларнинг лойиҳа ва тадқиқот ишларини ташкил этиш;
- талабаларнинг илмий-таълим жараёни ва мустақил ишларини ташкил этишда ахборот технологиялари ва замонавий ахборот-коммуникация воситаларидан фойдаланиш;
- ўқувчиларнинг таълим натижаларига эришишларини назорат қилиш ва баҳолаш учун фаол ўқитиш усуллари ва воситаларини қўллаш.

Ўзбекистон Республикасида олий мактаб ўқитувчисининг касбий фаолияти муаммоси ўқув-тарбиявий таркибий қисмнинг сўзсиз устунлиги, илмий-тадқиқот фаолиятига етарлича эътибор бермаётганлиги аниқ кўриниб турибди. Бу ўқитувчининг касбий ўсишига ҳам, талабаларда замонавий муҳандиснинг асосий таркибий қисмлари сифатида ижодкорлик, ўз-

ўзини ривожлантириш ва ўз-ўзини тарбиялаш қобилиятларини шакллантиришга ёрдам бермайди.[2]

Турли мақсадларда илмий-тадқиқот, тажриба-конструкторлик ва технологик ишларни амалга оширувчи илмий-инновацион муассаса сифатида университет фаолиятини баҳолаш мезонлари илмий фаолият ва профессор-ўқитувчиларнинг тегишли нашриёт фаолияти ҳисобланади. Текшириладиган журналлардаги нашрлар тадқиқот фаолияти даражасининг энг объектив кўрсаткичидир, чунки улар ташқи мустақил экспертизадан ўтказилади. Нашрлар билан боғлиқ иқтибос каби кўрсаткич бўлиб, тадқиқотчи ишининг илмий доираларда тан олинishi, обрўси ва долзарблигини акс эттиради.

Хорижий тадқиқот университетларида илмий фаолият устувор ҳисобланади, шунинг учун иқтибослар индекси, олинган мукофотлар ва грантлар, етакчи илмий журналлардаги нашрлар, халқаро ёки миллий симпозиум ва конференцияларни очишга таклифномалар асосий кўрсаткичлар ҳисобланади. Етакчи давлатлар университетлари профессор-ўқитувчиларига қўйиладиган мажбурий талаблар замонавий ахборот-коммуникация технологияларини эгаллашдан иборат. Ўқув курсларини бошқариш, синхрон алоқа воситалари ва виртуал муҳитда гуруҳ ишини ташкил қилиш учун турли тизимлардан фойдаланиш муҳимдир.

Шундай қилиб, университетларнинг роли жамият ривожланишининг стратегик йўналишларини шакллантириш ва амалга оширишдан иборат бўлиб, уларнинг асосий характеристикаларини ишлаб чиқишда автоматлаштириш, компьютерлаштириш ва ишлаб чиқаришнинг асосий омили - билимдир. Бу ишда ижодкорликни ошириш заруратини келтириб чиқаради. Муҳандислик билимлари анъанавий “муҳандислик” тушунчасидан ташқарига чиқади ва органик равишда хизмат кўрсатиш соҳасига оқади.

Муҳандислик фаолияти ва унинг тарихи. Муҳандис - муҳандислик предмети бўлган техник объектлар ва тизимларнинг барча ҳаёт айланиш жараёнларининг иштирокчиси. Жараён амалий тадқиқотлар, режалаштириш, лойиҳалаш, муҳандислик, технологияни ишлаб чиқиш, техник-технологик ҳужжатларни ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш, синов ва сифатни бошқаришни ўз ичига олади. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида муҳандис - олий техник маълумотга эга бўлган мутахассис.

Муҳандис (французча *ingénieur* лотинча *Ingenium* – қобилият, зукколик) – муҳандислик фаолиятини амалга оширувчи мутахассис.

Муҳандис фаолиятининг асосий мазмуни янги ва мавжуд муҳандислик ечимларини оптималлаштиришдан иборат. Янги муҳандислик ечимлари ихтироларга олиб келиши мумкин. Ўз фаолиятида муҳандис фундаментал ва амалий фанларга таянади.

Милоддан аввалги II асрда муҳандислар ҳарбий транспорт воситаларини яратувчилар ва операторларга берилган ном эди. “Қурилиш муҳандиси” тушунчаси XVI-асрда Голландияда кўприклар ва йўллар қурувчиларга нисбатан, кейин Англия, Пруссия ва Россияда пайдо бўлган. XVI-аср рус армиясида муҳандислар “розмыслами” деб номланган. Муҳандис тушунчаси ва унвони Россияда узоқ вақтдан бери қўлланилган, бу ерда муҳандислик таълими 1701 йилда Пётр I томонидан Москвада математика ва навигация фанлари мактаби (Пушкар ордени мактаби), сўнгра 1712 йилда биринчи бўлиб муҳандислик мактаби ташкил этилганидан бошланган.[3]

Миллий, минтақавий ва халқаро илмий жамиятлар ва профессионал бирлашмаларда муҳандисларни бирлаштириш долзарбдир. Бунга анъаналари билан машҳур: Америка механик муҳандислар жамияти (АҚШ), Электр ва электроника муҳандислари институти (АҚШ), Россия муҳандислик академияси, Россия муҳандислар иттифоқи фаолиятларини мисол қилиш мумкин. Ушбу ташкилотлар орқали илмий тадқиқотларни мувофиқлаштириш, техник стандартларни ишлаб чиқиш, малака ошириш, муҳандислик жамияти манфаатларини ҳимоя қилиш ва ифодалаш ҳамда бошқа тадбирлар амалга оширилади. Муҳандислик жамияти учун фикр, ахборот ва тажриба алмашишнинг асосий шакли профессионал нашрларда нашрлар, шунингдек, профессионал илмий ва илмий-амалий форумлар - конгресслар, конференциялар, семинарлардир.

Юнонча сўз ва латинча “techna” саноат ва савдода, ҳунармандчилик ва санъатда, нотиклик, тиббиёт, фан ва адабиётда қўлланилган. Ҳамма жойда у мақсадга эришиш, режани амалга ошириш учун зарур бўлган маҳорат ва воситаларни билдирган. Латин тилида “technikus” кўпинча “санъат ўқитувчиси ва шунга ўхшаш амалий тадбиркор” деган маънони англатади. Технология эволюция жараёнида улкан ютуқларга эришганига қарамай, “технология”, “техник”, “муҳандис”, “механика” ва “машина” сўзлари моҳиятан классик Юнонлар ва римликлар даврдаги каби маънони англатади.

Муҳандислик фаолияти турлари хилма-хилдир: иқтисодчи муҳандис, хавфсизлик муҳандиси, бош муҳандис (унвони 1722 йилда Пётр I томонидан тасдиқланган), билим муҳандиси - сунъий интеллект бўйича мутахассис, муҳандис-конструктор, технологик муҳандис, кимё муҳандиси ва бошқалар, яъни муҳандис - бу алоҳида (ижодий) фикрлашга эга бўлган шахсдир.

XIX аср охири - XX аср бошларида рус муҳандиси П.К.Энгельмейер немис муҳандислик мактабининг бой анъаналарини ва рус муҳандислик тажрибасини уйғунлаштириб, ундан ҳам кенгроқ "технология" ҳамда алоҳида фаолият соҳаси сифатида муҳандислик мустақиллиги ҳақидаги тезисни илгари сурди ва асослади. Йигирманчи асрнинг бошларида Россияда П.К.Энгельмейернинг иши туфайли технология алоҳида фаолият соҳаси сифатида шаклланди. Унинг фандаги нисбий мустақиллиги рўёбга чиқди ва ўзига хос техникаси шакллантирилди. П.К.Энгельмейернинг асарлари ўша даврнинг етук мутафаккирлари – физик Э.Мах ва файласуф А.Бергсонлар томонидан юқори баҳоланди ва халқаро эътирофга сазовор бўлди.

Анъанага кўра, муҳандислик дизайнга асосланади. Муҳандисликнинг замонавий қарашлари муҳандиснинг "фан ва таълим - ишлаб чиқариш - бозор" тизимидаги ишини ифодалайди.

Кўпинча вазифа маҳсулотларни лойиҳалаш, ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқаришни ҳисобга олмасдан лойиҳалаш ва ҳисоб-китоблар бўлиб, маҳсулот яратиш, ишлаб чиқаришни ва улардан фойдаланишни таъминлаш бўйича ишларни ўз ичига олади. Сўнгги пайтларда ишлаб чиқариш таннархини камайтириш ва бошқалар, кенгроқ айтганда, лойиҳалашдан олдинги ва лойиҳалаш-ишлаб чиқариш нуқсонлари ва атроф-муҳит ифлосланишини камайтириш бўйича ишлар сезиларли бўлди. Ҳозирги вақтда концепцияга асосланган муҳандислик усулларини, биринчи навбатда, лойиҳалашдан олдин, яратилган асбоб-ускуналарнинг атроф-муҳитга таъсирининг ножўя ва исталмаган оқибатларини техник тизимнинг ҳаёт айланишининг барча босқичларида (тежамкор ишлаб чиқариш) кўриб чиқиш мумкин.

Асосланган муҳандислик таълими тизими муҳандислик усулларини ўқитишни ўз ичига олган ҳолда, уни бошқаларга ўтказиш ва бизнес консалтингда амалий қўллаш имконини берадиган даражага етди.

Шундай қилиб, фанни таҳлил қилиш замонавий муҳандислик ривожланишининг илмий ва амалий асослари мавжудлигини кўрсатди, билим иқтисодиёти фаолияти стратегиясига асосланди.

Таълим тизимини ислоҳ қилиш муҳандис кадрлар тайёрлаш масаласини ҳал этишнинг самарали йўллари излашга қаратилган бўлиб, улардан бири – ўқитувчи-муҳандис кадрларни тайёрлашдир.

Тадқиқот объектлари ва усуллари. Тадқиқотларимиз давомида муҳандислик педагогикасининг техник ва технологик йўналишда мутахассис кадрларни тайёрлайдиган университетларда ўқитувчиларнинг педагогик тайёргарлигига таъсири бўйича барча мавжуд

далилларни аниқлаш учун кенг қамровли таҳлилий кузатув ўтказилди. **Тадқиқот объекти:** муҳандислик ва муҳандислик-педагогик фаолият, таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграцияси шароитида муҳандислик кадрларини тайёрлаш тизими. **Тадқиқот предмети:** ўқув ва илмий контекстда муҳандислик кадрларини тайёрлашнинг педагогик тизимлари инновацион комплекслар (мақсадлар, қонуниятлар, тамойиллар, таълим мазмуни, усуллари, ташкил этиш шакллари ва ўқитиш воситалари); инновацион ўқув-илмий-ишлаб чиқариш жараёнида ўқув фаолияти: олий техника мактаблари ўқитувчиларини тайёрлаш мазмуни ва таркиби.

Тадқиқот вазифалари: 1) техника олий ўқув юртларининг замонавий муҳандислари ва ўқитувчиларини тайёрлашнинг педагогик тизимларини лойиҳалаш методологияси ва технологияларини ишлаб чиқиш; 2) инновацион ўқув ва илмий фаолиятнинг қонуниятлари, тамойиллари ва ривожланишини ўрганиш замонавий муҳандисларни тайёрлашнинг ишлаб чиқариш жараёни; 3) инновацион ўқув, илмий ва ишлаб чиқариш фаолияти шароитида мутахассиснинг шахс ва касбий шахс сифатида шаклланиши жараёнини ўрганиш; 4) ўқув-ишлаб чиқариш жамоаларида ўқув фаолиятининг мазмуни ва жараёнини (технологияларини) ўрганиш. Муҳандислик педагогикаси ўзига хос тушунчалар ва тоифаларга, шунингдек, фалсафий (умумий ва индивидуал, ҳодисанинг моҳияти, қарама-қаршилик, боғлиқлик, сабаб ва натижа, шакл, мазмун), умумий илмий (тизим, тузилиш, функция, элемент, мақсад, фаолият, шахс), кўпинча илмий (умумий педагогик категориялар, конкрет дидактик категориялар, таълим мазмуни) ўқитиладиган бўлажак мутахассисни тайёрлаш вазифаларига касбий йўналтирилганлиги билан тавсифланади.

Муҳандислик ижоди ва унинг даражалари. Муҳандислик ижоди аниқ фанлар мантиқига, билимлар иқтисодиётига бўйсунди ва маълум шахсий хусусиятларга эга бўлган одамларга хосдир. Даражаларга бўлиниш муҳандислар тафаккурининг кузатилган турли хил психологик ташкил этилишига асосланади, бўлиниш белгиларига бўйсунди ва мантикий тафаккурнинг энг юқори ижодий даражага ривожланишини назарда тутади. Муҳандиснинг ижодий фаолияти даражалари ва йўналишлари 1 ва 2-жадвалларда келтирилган.

1-жадвал

Ижодий фаолият даражалари

Ижодкорлик тадбирлар даражалари	Муҳандислик фаолиятининг ижодий даража хусусиятлари
Бошланғич муҳандиси	Интуитив. Мутахассис ҳодиса ва жараёнларни объектив кузатади. Шахсий хусусиятлар кам ривожланган. Нақш/алгоритм бўйича топшириқларни бажаради. Ушбу босқичда янги техник ускуналар, техник жиҳозлар ёки янги билимлар яратилмайди.
Бошланғич -	Даража ҳодисаларни, жараёнларни субъектив / объектив баҳолаш ва паст

тадқиқот	мантиқ билан интуитив фикрлаш орқали тавсифланади. Шахсий хусусиятлар ўртача даражадан паст даражада ривожланган.
Таҳлилий	Ярим интуитив даражаси, ўртача даражадаги мантиқ, интуитивлик, кузатишлар, баҳолашлар объективлигида ифодаланади. Шахсий хусусиятлар ўртача. Таҳлил даражасида муҳандиснинг ижодкорлиги маълумотни умумлаштириш ва муҳокама қилиш учун янги техник ечимлар (ТЕ) бўйича таклифлар бериш қобилиятидан иборат. Даража янги техник ечимларни топиш муаммоларини ҳал қилишда мустақиллик билан тавсифланади.
Мақсадли	Мантиқий фикрлаш афзал, интуитивлик аҳамияти. Бу мақсадли билимларни тўплашни, янги техник ечимларни (ТЕ) излаш учун мақсад ва вазибаларни мустақил равишда шакллантиришни ўз ичига олади. Профессional муҳандиснинг шахсий хусусиятлари анча ривожланган. Мутахассислар ўз ҳаракатларида билим ва кўникмаларга таянадилар, улар янги ва мавжуд техник ечимлар ўртасидаги қарама-қаршиликларни бартараф этишга, ҳодисалар ва жараёнлар ўртасидаги муносабатларни ўрнатишга, рационаликни ажратиб кўрсатишга ва янги техник ечимларни излаш жараёнида ишланмаларда топилган ғояни амалга оширишга қодир.
Юқори изждий	Бу мантиқий даража бўлиб, фикрлашни психологик ташкил этишда жуда юқори мантиқ ва паст интуитивлик билан ажралиб туради. Бу даража мутахассислар томонидан ўзига хослик ва аҳамиятга эга бўлган ақлий фаолиятнинг тубдан янги маҳсулотларини яратишни ўз ичига олади.

2-жадвал

Иждий фаолият йўналишлари

Иждий тадбирлар йўналиши	Йўналиш хусусиятлари
Мафкуравий яратувчанлик	Барча кўникмаларни ривожлантиришнинг юқори даражаси: гностик, дизайн, конструктив, коммуникатив ва ташкилий. Барча хусусиятларни ўз ичига олади бошқа йўналишлар.
Билимдон - мутахассислик	Барча кўникмаларни ривожлантиришнинг юқори даражаси. Бу йўналишда муҳандиснинг иждои рационализацияга етади. Йўналишлар барча кейинги хусусиятларни ўз ичига олади.
Тизимли-ахборот	Кўникмаларни ривожлантиришнинг юқори ёки ўртача даражаси. Бир қатор индивидуал юқори ривожланган, аммо тор кўникмалар билан тавсифланади. Бу соҳа ахборотни умумлаштириш ва уни тизимлаштириш қобилиятини талаб қилади.
Йизма-қайта яратувчанлик	Ривожланган кўникмалар даражаси паст. Мутахассислик бўйича етарли даражада малакасиз фаолият тушунчаси билан боғлиқ.
Амалий	Дастлабки амалий кўникмалар ишлаб чиқилган. Камроқ даражада фикрлаш жараёнлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб, илгари ўқиш пайтида, ишлаб чиқариш масалаларини ҳал қилишда, асбоблар, машиналар, аппаратлар билан ишлашда олинган кўникмалар намоён бўлади.

Муҳандислик педагогикасининг интегртив йўналишлари. Бизнинг фикримизча, муҳандислик педагогикаси муҳандислик фаолияти мантиғига асосланган гуманитар, табиий илмий ва амалий билимларнинг ўзига хос ўзаро боғлиқлиги билан ажралиб турадиган услубий асосли тизимдир. ИП ва анъанавий таълим ўртасидаги асосий фарқ шундаки, у

турли мақсадларни кўяди ва янги таълим кадрларини тасдиқлайди. Улар замонавий муҳандислик фаолиятини амалга ошириш, кенг кўламли инновацион ўқув, илмий ва ишлаб чиқариш вазифаларини ҳал қилиш учун зарур бўлган малакаларга (билимлар, кўникмалар, қобилиятлар, қобилиятлар) айланади. Агар ИП муҳандислик таълими аспектида кўриб чиқилса, у олий техник таълим муассасаларининг муҳандис кадрлари ва ўқитувчиларини тайёрлаш тизимининг педагогик назарияси (мақсадлари, тамойиллари, таълим мазмуни, ўқитиш усуллари, ташкил этиш шакллари ва воситалари), ўқув-илмий-инновацион комплексларни яратиш, фаолият кўрсатиш ва ривожлантиришнинг яхлит педагогик назарияси сифатида ҳаракат қилиши мумкин. Агар ИП муҳандислик фаолияти билан боғлиқ бўлса, у ҳолда муҳандислик ва педагогик билим ва кўникмалар унинг ҳар бир функциясининг энг муҳим таркибий қисмидир. Замонавий муҳандислик фаолиятини фақат техник жиҳатдан баҳолаш мумкин эмас. Педагогик, техник ва технологик билимларни интеграциялашнинг етакчи йўналишларини ажратиб кўрсатиш керак:

- илмий йўналиш – фанларнинг концептуал ва категорик аппаратида (ИП, муҳандислик психологияси, техник дидактика) педагогик, техник ва технологик билимларнинг ўзаро таъсири, боғловчи тугун функцияларининг ўзаро таъсири, ушбу фанлар мазмунида содир бўладиган синтезнинг барча йўналишларини ягона гносеологик майдонга (маконга) бирлаштириш;

кибернетик ва дидактик жиҳозларни лойиҳалаш, қуриш ва яратиш жараёнида педагогик, техник ва технологик билимларнинг ўзаро таъсири ;

- технологик йўналиш – ўқитишнинг техник воситаларидан, жумладан, компьютерлардан фойдаланишда педагогик, техник ва технологик билимларнинг ўзаро таъсири;

- контент йўналиши – техник билимлардан таълим компоненти сифатида фойдаланиш.

Техника фанларини ўқитиш ўқув жараёнининг фан ва педагогик (дидактик ва услубий) таркибий қисмларини ўз ичига олади. Бундан келиб чиқадики, муҳандислик педагогикаси доирасида касбий педагогиканинг бир тури сифатида техника олий ўқув юртлари ўқитувчиларини тайёрлашнинг махсус услубий ва психологик-педагогик таркибий қисмларига эътибор қаратиш зарур. Шу муносабат билан касбий педагогик таълим янги педагогик соҳа – касбий педагогикада ўзининг услубий асосини топган муҳандис-педагогни шакллантиришда асосий рол ўйнайди.

Муҳандислик университетида ўқитувчининг касбий-педагогик фаолияти (КПФ) техник ва педагогик билимларга асосланади. Техник билимлар бугунги кунда тобора фундаментал бўлиб бормоқда: кўникма ва ундан фойдаланиш қобилияти орқали технология тараққиёти, маънавий бойликнинг ҳал қилувчи омиллари ва шартларидан бирига айланиб бормоқда, воқеликка естетик муносабатни ривожлантириш. Бу ердан кўриниб турибдики, муҳандислик билимлари таркибидаги тақсимот табиий билан бир қаторда илмий, ижтимоий, техник, ижтимоий-техник ва муҳандислик-педагогик билимлар ижтимоий билимларнинг бир тури сифатида. техник билим. Педагогик билимлар очиқ тизим сифатида инсон фаолиятининг барча турлари учун "чиқаришга" эга. Бу ташкилий, иқтисодий ва ижтимоий-иқтисодий фаолиятнинг ажралмас қисмидир. Бу жамият ҳаётининг барча соҳаларини педагогик ривожлантиришга ёрдам беради. Бошқа мураккаб ижтимоий ҳодисалар сингари, муҳандислик педагогикаси ҳам бир неча томондан кўриб чиқилиши керак. Биринчидан, назарий нуқтаи назардан - билим тизими ва ижтимоий онг шакли сифатида. Иккинчидан, ўқитувчи ва талабалар, муҳандис ва жамоа ўртасидаги, турли хил техник воситалар тизимлари ўртасидаги ўзига хос вазифалари, усуллари, ўзига хос муносабатларига эга бўлган ижтимоий ишнинг алоҳида тури сифатида. Учинчидан, фан сифатидаги муҳандислик педагогикасининг самарадорлигини ва унинг бевосита ишлаб чиқарувчи куч сифатидаги ижтимоий ролини аниқлашда, аслида, асосий нарса бўлган илмий фаолият натижаларини амалиётда қўллаш нуқтаи назаридан. Муҳандислик педагогикаси ҳали ҳам фанда мустақил тармоқ сифатида етарлича ифодаланмаган ва муҳандислик-педагогик категориялар тизими сифатида зарур услубий асосни олмаган. Муҳандислик педагогикасининг асосий атамалари, уларнинг услубий ва тартибга солиш функциялари махсус тадқиқот мавзуси эмас эди. Шу билан бирга, тажрибани ўрганиш ва назарий тадқиқотлар муҳандислик педагогикаси тадқиқотининг объекти, предмети ва вазифаларини шакллантиришга имкон беради.

Хулоса қилиш мумкинки, муҳандис-педагог кадрларни тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада ривожлантириш қўйидагиларни назарда тутати:

илмий ва ишлаб чиқариш фаолияти мақсадларини белгилаш ва мувофиқлаштиришнинг янги методологияси;

бошқарув, моддий-техник таъминотнинг янги авлодини ишлаб чиқиш ва уни тажриба-синовдан ўтказиш;

маданиятни талаб қилувчи ишлаб чиқариш мутахассисларининг шахсий салоҳияти ва касбий малакасини юқори даражада ривожлантиришга эътибор қаратиш;

мураккаб интегратив муаммоларни ҳал қилишда фан, ишлаб чиқаришнинг турли соҳаларидан ғояларни интеграциялаш, яратиш ва фанлараро категориялар билан ишлаш қобилиятини ривожлантириш;

муҳандис-педагог кадрлар тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш режаларининг таълим тизимини ривожлантиришнинг техник-иқтисодий истиқболлари, янги таълим хизматларига бўлган тармоқ ва ҳудудий эҳтиёжлар билан ўзаро боғлиқлигини таъминлаш;

жамият манфаатларига, шунингдек, шахснинг мойиллиги ва қобилиятига мос келадиган янги, юқори даражадаги таълим олиш учун мақбул шарт-шароитларни яратиш;

Олий таълимнинг замонавий парадигмаси техник ва технологик университетларда фаолият юритувчи профессор-ўқитувчиларни ихтисослаштирилган тарзда тайёрлаш заруриятини белгилайди.

Кўриниб турибдики, педагогика ва психология фанлари бўйича техник, технологик ва гуманистик билимларни ўзида мужассамлаштирган ва муҳандислик-педагогик фаолият талабларига, шунингдек, муҳандислик тайёргарлигига жавоб берадиган кадрлар тайёрлаш методика ва назарияни янада ривожлантиришни тақозо этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://president.uz/uz/lists/view/7333>
2. Усмонов Б.Ш. Олий таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграциясини кластерли ёндашувлар асосида инновацион ривожлантириш. Монография.–Т:“Тафаккур” нашриёти, 2020
3. Н. Халилова, Г. Алимова, Р. Мирсамикова ва бошқалар. Психология назарияси ва тарихи. Дарслик. Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети. Тошкент-2020.
4. Тожиев М., Зиёмухамедов Б., Усмонов Б.Ш. Ўқитувчи фаолиятини лойиҳалаш. Монография.–Тошкент: TURON-IQBOL, 2017
5. <https://npirf.ru/istoriya-inzhenerov/>

O'SIMLIK XOMASHYOSIDAN OZIQ-OVQAT BO'YOQLARI OLIISH

¹Usmonjoniva Xulkar Umarqulovna,
²Abdullayeva Munisa Muminjon qizi.

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti t.f.f.d. (PhD), dotsent,

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti (PhD) doktorant,
Xulkarusmonjonova79@gmail.com.

Annotatsiya. *Ituzum (Solanum retroflexum) mevasidan olingan bo'yoqlar tarkibidagi antosiyaninlar va boshqa biologik faol moddalarni o'rganamiz. Ushbu mevaning siqmasidan 70% dan ortiq quruq moddalar, 60% dan ortiq ozuqa tolasi, 55,4 mg% gacha askorbin kislotasi va 90,0 mg % gacha antosiyaninlar borligi aniqlangan. Bundan tashqari, ular yuqori antioksidant faollikka ega, bu ularni tabiiy oziq-ovqat bo'yoqlarini ishlab chiqarish uchun xomashyo sifatida tavsiya qilish imkonini beradi.*

Kalit so'zlar: *Ituzum (Solanum retroflexum), antosiyaninlar, antioksidant, funktsional ingredientlar*

ПОЛУЧЕНИЕ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Аннотация. *Мы изучим антоцианы и другие биологически активные вещества, содержащиеся в красителях, выделенных из плодов паслена запрокинутого (Solanum retroflexum). В соке этого фрукта обнаружено более 70% сухого вещества, более 60% пищевых волокон, до 55,4 мг% аскорбиновой кислоты и до 90,0 мг% антоцианов. Кроме того, они обладают высокой антиоксидантной активностью, что позволяет рекомендовать их в качестве сырья для производства натуральных пищевых красителей.*

Ключевые слова: *Итузум (Solanum retroflexum), антоцианы, антиоксидант, функциональные ингредиенты.*

OBTAINING FOOD COLORANTS FROM PLANT RAW MATERIALS

Abstract. *We study the content of anthocyanins and other biologically active substances in the dyes obtained from the fruit of nightshade (Solanum retroflexum). The pulp of this fruit was found to contain more than 70% dry matter, more than 60% dietary fiber, up to 55.4 mg% ascorbic acid and up to 90.0 mg% anthocyanins. In addition, they have high antioxidant activity, which allows them to be recommended as raw materials for the production of natural food dyes.*

Keywords: *Ituzum (Solanum retroflexum), anthocyanins, antioxidant, functional ingredients.*

Kirish. *Ituzum (Solanum retroflexum) - ituzumdoshlar oilasiga mansub o'tsimon o'simliklar, chala butalar va butalar, ba'zan esa past bo'yi daraxtlar (tropiklarda) turkumiga kiradigan dorivor o'simlik. 1700 ga yaqin turi bor. Aksariyat turlari Janubiy Amerikada tarqalgan. Ayrim mamlakatlarda dorivor o'simlik sifatida ekiladi (bargi va poyasida solasonin va salamargin alkaloidlari ko'p). O'zbekistonda begona o't hisoblanadigan guli binafsha rang, mevasi qora (Ittriy nigrum) va qizil turi uchraydi. Poyasi sershox, tik usadi, bo'yi 90 sm gacha. Barglari oddiy va murakkab, tuxumsimon, o'yiqlik shakilda bo'ladi. Mevasi ko'sakcha, qora yoki qizil dumaloq*

rezavordir. Iyul—oktyabr oylarida gullab mevalaydi. Bir tup o‘simlik 40 mingtagacha urug‘ beradi. Urug‘lari qattiq qobiqli, tuproqda uzoq vaqtgacha unuvchanlik qobiliyatini saqlaydi. O‘zbekistonning hamma viloyatlarida ekinzor dalalarda begona o‘t sifatida ko‘p uchraydi. Ituzum (*Solanum retroflexum*) ning dorivorlik xususiyatlari ham bor. Xalq tabobatida tomoq, nafas yo‘llari hastaliklarini davolashda mevasidan foydalaniladi.

Yuqori hosildorlik, ozuqaviy qiymati va ekologik sofliigi bilan ajralib turadigan noan'anaviy va noyob ekinlarni joriy etish qimmatli o'simlik xomashyosini ishlab chiqarish hajmini oshirish va tabiiy oziq-ovqat mahsulotlari va ingredientlar turlarini kengaytirishning muhim zaxirasidir.

O‘zbekiston hududida qimmatli, noyob va kam o‘rganilgan ekinlardan biri bu ituzum (*Solanum retroflexum*).

Ilmiy va ayniqsa ommabop adabiyotlarda rezavorlarni konserva, murabbo, vino va boshqa mahsulotlarni qayta ishlashda foydalanish uchun juda ko‘p turli xil retseptlari mavjud. Adabiyotlarda ituzum (*Solanum retroflexum*) mevalarini qayta ishlash, ikkilamchi xomashyolardan oziq-ovqat bo‘yoqlarini kompleks va chiqindisiz ishlab chiqarish bo‘yicha tavsiyalar etarli emas

Dunyoda tabiiy oziq-ovqat ranglariga bo‘lgan ehtiyoj yil sayin ortib bormoqda, Chunki ular nafaqat tayyor mahsulotlarni jozibadorligini oshiradi, balki xushbo‘yligini, ta‘mini yaxshilaydi va ozuqaviy qiymatini ham oshiradi.

Tabiiy oziq-ovqat bo‘yoqlarini ishlab chiqarish uchun eng keng tarqalgan o'simlik xomashyosiga turli xil intensiv rangli rezavorlar (qora smorodina, malina, qora uzum navlari), gullar, barglar va ildiz sabzavotlari (lavlagi, sabzi) kiradi. Amalda, bo‘yoqlar tabiiy o'simlik xomashyosidan (mahsulotlar narxining oshishiga olib keladi) va qayta ishlanadigan ikkilamchi xomashyodan (ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi va ishlab chiqarishning ekologik tozaligini oshiradi) ishlab chiqariladi.

Ko‘pincha tabiiy oziq-ovqat ranglari sharbatlar va ekstraktlar shaklida olinadi. Turli xil erituvchilar bilan pigmentlarni chiqaradi. Suvda eruvchan pigmentlarni (antosianinlar) olish uchun suv yoki etanol ishlatiladi. Suvda erimaydigan lipofil pigmentlar (xlorofillar, karotenoidlar) esa qutbsiz erituvchilar yoki o'simlik moylari yordamida ajratiladi.

Ituzum (*Solanum retroflexum*) mevalari sharbati va pyuresini ishlab chiqarishdan qolgan siqmasi zich binafsha rangga ega va ko'p miqdorda biologik faol moddalarni o'z ichiga oladi.

Ishning maqsadi. Ituzum (*Solanum retroflexum*) mevasining siqmasida antosiyaninlar va boshqa biologik faol moddalarning tarkibini o'rganishdir. Bu meva O'zbekiston Respublikasida qimmatli, noyob va kam o'rganilgan ekinlardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot ob'ekti va usullar. Ituzum (*Solanum retroflexum*) mevasi ishlab chiqarishga tayyorlanadi. Tayyorlangan mevalar maydalanib, vintli pressda siqib chiqariladi va diametri 1 mm bo'lgan elakdan o'tkaziladi. Shundan so'ng meva pulpasidan chiqqan sharbat miqdori o'lchaladi.

Ituzum (*Solanum retroflexum*) mevalaridan ajratib olingan sharbati va pulpasi laboratoriya usullariga muvofiq aniqlangan.

- doimiy og'irlikda quritish orqali xomashyo tarkibidagi quruq moddalar miqdori (refraktometr yordamida);

- qand miqdori - Bertran usuli bo'yicha;

- umumiy kislotalilik - 0,1 n ishqor bilan titrlash orqali;

- askorbin kislota miqdori - yodometrik usul bilan;

- kul tarkibi - GOST 25555.4-91 bo'yicha mahsulotni 25+25 °C haroratda doimiy vaznga kullash orqali;

- antosiyanin tarkibi - pH-differensial spektrometriya bo'yicha.

Natija va muhokama

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Ituzum (*Solanum retroflexum*) mevalari oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish uchun qimmatli xom ashyo hisoblanadi. Chunki ular tarkibida ko'p miqdorda askorbin kislotasi, ozuqa tolasi va antosiyaninlar va boshqa biologik faol moddalar mavjud (1-jadval).

Ituzum (*Solanum retroflexum*) mevasining ozuqaviy qiymati

1-jadval

Ko'rsatkichlar mg/ %	M±m
Quruq modda	15,2±0,002
Oqsil	2,6±0,002
Ozuqa tolasi	4,2 ± 0,04
Qand	1,32 ± 0,02
Titrlanadigan kislotalilik	0,92 ± 0,02
Askorbin kislotasi	81,8 ± 0,24
Umumiy antioksidant faollik	229,4 ± 2,20
Antotsianinlar miqdori	900,0 ± 8,00

Ituzum (*Solanum retroflexum*) mevasining xossalarini to'liqroq o'rganish va sanoatda qayta ishlashga yaroqliligini baholash maqsadida presslash va ishqalashdan keyin qolgan sharbat va pyure hosildorligi eksperimental tarzda aniqlandi. Mevalarini pulpalash mashinasida qayta ishlashda pulpaning siqмага nisbati 70:30, vintli pressda bosganda sharbatning siqмага nisbati 60:40. Biokimyoviy tahlillar shuni ko'rsatdiki, sharbat va pulpa ishlab chiqarilganda katta miqdorda rang beruvchi va biologik faol mollalar qoladi (2-jadval).

Ituzum (*Solanum retroflexum*) mevasi siqmasining ozuqaviy qiymati.

2-jadval

Massa miqdori %	Sharbat olishdagi siqmasi	Pyure olishdagi siqmasi
Quruq moddalar,	71,1±0,07	71,8±0,09
Qand,	8,5 ± 0,02	6,4±0,02
Jumladan:		
Kamaytirish	4,3±0,17	0,5±0,04
Saxaroza	4,2±0,24	5,90±0,36
Organik kislota (olma kislota bilan),	0,4±0,02	0,32±0,02
Ozuqaviy tola	59,9 ±0,49	61,4 ± 0,46
Pektin moddasi	1,2 ± 0,04	1,0±0,04
Antotsianinlar	90,2 ± 0,60	66,5 ±0,60

Sharbat ishlab chiqarishdan olingan siqma tabiiy oziq-ovqat bo'yoqlari ishlab chiqarish uchun qimmatroq xomashyo hisoblanadi, ayniqsa pyuresi. Chunki u ko'proq antosiyaninlarni (deyarli 1,4 marta), shakar va boshqa biologik faol moddalarni o'z ichiga oladi.

Ituzum (*Solanum retroflexum*) mevalaridan oziq-ovqat bo'yoqlarini ishlab chiqarish bo'yicha tavsiya etilgan usulimiz quyidagi texnologik jarayonlarni o'z ichiga oladi:

- yangi mevalarni tekshirish va saralash,
- sovuq suv bilan yuvish,
- maydalagichda maydalash,
- sharbat olish uchun presslash yoki pyuresi olish uchun 1 mm. elakdan o'tkazish.

Ituzum (*Solanum retroflexum*) meva siqmasidan oziq-ovqat bo'yoqlari limon kislotasi eritmalarida ekstraksiya yo'li bilan olingan. Ituzum (*Solanum retroflexum*) mevasi siqmasidan tabiiy oziq-ovqat bo'yoqlarini ishlab chiqarish texnologiyasi quyidagicha olib boriladi:

- 1:3 nisbatda limon kislotasining 1% suvli eritmasi bilan aralashtirgich bilan jihozlangan idishlarda aralashtirish
- 35 ° C gacha qizdirish va ushlab turish
- 2-3 soat davomida vaqti-vaqti bilan aralashtirish

- eritmada eruvchan qattiq moddalar to'planishi 5,0% bo'lganda jarayonni yakunlash (refraktometriya bilan baholanadi).

Olingan ekstrakt 60 °C haroratda (50±1) % konsentratsiyalanadi. Konsentrlangan bo'yoqning pasterizatsiyasi avtoklavda 100 ° C haroratda 10-20 daqiqa davomida amalga oshiriladi, so'ngra 35 ° C gacha sovutiladi. Konsentrlangan bo'yoq 1,0 dm³ hajmli shisha idishlarga qadoqlanadi. So'ngra 95 ° C da 20-30 daqiqa davomida pasterizatsiya qilinadi va 20 ° C gacha sovutiladi.

Ituzum (*Solanum retroflexum*) mevasi siqmasidan olingan oziq-ovqat bo'yoqlari tarkibi kislotalilik muhitiga qarab to'q binafshadan to'q qizilgacha o'zgaradi. Shu bilan birga ko'p miqdorda antosiyaninlarni o'z ichiga oladi. Ituzum (*Solanum retroflexum*) meva pulpasidan ushbu usul yordamida olingan oziq-ovqat bo'yoqlari sirop va rangning mustahkamligiga ega bo'ladi.

Kislotali muhit o'zgarishi bilan bog'liq rang o'zgarishi

3-jadval

No	Rangi	Kislotaliligi, %
1	To'q binafsha	1,0
2	Yorqin binafsha	1,5
3	Binafsha-qizil	2,0
4	Qizil-binafsha	2,5
5	To'q qizil	3

Ituzum (*Solanum retroflexum*) mevasi siqmasi konsentrlangan oziq-ovqat bo'yog'i tarkibida qand miqdori 33%, organic kislotalar miqdori 1.0% ,antotsianinlar 46.5 %ni tashkil qiladi.

So'nggi paytlarda antioksidant faolligi yuqori bo'lgan oziq-ovqatlar inson tanasini oksidlovchi stressdan himoya qilishi va erkin radikallarning salbiy ta'siridan himoya qilishi ilmiy jihatdan isbotlangan va amaliy jihatdan tasdiqlangan. Shu sababli, hozirgi vaqtda o'simlik xomashyosi va ularni qayta ishlash mahsulotlarining ozuqaviy qiymati va funktsional xususiyatlarini baholash ko'pincha antioksidant faollik asosida amalga oshiriladi.

Xulosa

Bugungi kunda oziq-ovqat mahsulotlarini bo'yashda qizil, och qizil, sariq, yashil, havorang, ko'k, qora ranglar jamlanmasidan foydalanishadi. Ituzum (*Solanum retroflexum*) mevalaridan olingan oziq-ovqat bo'yog'i jozibadorligi bilan bir qatorda ozuqa tolasi, antosiyaninlar va flavonoidlarning miqdori yuqoriligi bilan ajralib turadi. Bu ularni sog'lom oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun qimmatli xomashyo sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi. Undan tashqari ushbu bo'yoq yordamida ishlab chiqarilgan mahsulotlar foydali qo'shimchalarga boyligi bilan alohida ajralib turadi. Ushbu meva tabiiy oziq-ovqat antosiyanin bo'yog'ini olish uchun qimmatli

xomashyo xisoblanadi. Eriydigan ekstraktiv moddalar, uglevodlar, organik kislotalar antioksidant faollik nafaqat mahsulot rangini yaxshilaydi, balki biologik faol moddalar bilan sezilarli darajada boyitishi mumkin bo'lgan tarkibiy qism sifatida tasniflanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Долматова И.А., Зайцева Т.Н., Малова Е.Н. Разработка технологии изготовления цукатов из ягод паслена садового Сан-берри // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования: материалы 72-й международной научно-технической конференции / под ред. В.М. Коломойцева. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорского гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2014. С. 268-272.
2. Государственная политика здорового питания населения: задачи и пути реализации на региональном уровне: руководство для врачей/под ред. В.А.Тутельяна, Г.Г. Онищенко. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 288 с.
3. Мартынюк Г. Санберри - солнечная ягода // Наука и жизнь. 2001. № 8.
4. Наймушина Л.В., Кротова И.В. Исследование химического состава плодов санберри // Вестн. Красноярского государственного университета. 2006. № 2. С. 107-113.
5. Тутельян, В.А., Суханов Б.П. Биологически активные добавки к пище: современные подходы к обеспечению качества и безопасности // Вопр. питания. 2008. № 4. С. 4-15.
6. Бакулина О.Н. Комплексная переработка овощей и фруктов в ингредиенты для современных технологий // Пищ. пром-сть. 2005. № 5. С. 32-34.
7. Домарецкий В.А. Технология экстрактов, концентратов и напитков из растительного сырья [Текст]: учебное пособие. М.: ФОРУМ, 2007. 444 с.

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКООБРАЗНОГО ПАВ ОГСЛ

Кодиров Абдусамиг

*Доктор технических наук, профессор
Национального университета имени Мирзо Улугбека,
Республика Узбекистан, Ташкент*

Шералиева Озода

*Кандидат технических наук, доцент
кафедры «Технологических машин и оборудования»
Ташкентского химико-технологического института,
Республика Узбекистан, Ташкент*

Аннотация: В данной работе рассматривается разработка оптимальных условий для получения порошкообразного поверхностно-активного вещества (ПАВ) ОГСЛ. ПАВ ОГСЛ обладают широким спектром применения, включая использование в моющих средствах, косметике, химической промышленности и других областях. Исследования направлены на определение оптимальных параметров синтеза, таких как температура, время реакции, концентрация реагентов и другие технологические факторы, влияющие на качество и характеристики конечного продукта.

Ключевые слова: Поверхностно-активные вещества, технический гидролизный лигнин, омыленная госсиполовая смола, кубовый остаток процесса дистилляции жирных кислот.

DEVELOPMENT OF OPTIMAL CONDITIONS FOR OBTAINING POWDERED SURFACTANT OGSL

Abstract: This study focuses on the development of optimal conditions for producing the powdered surfactant OGSL. OGSL surfactants have a wide range of applications, including use in detergents, cosmetics, the chemical industry, and other fields. The research is aimed at determining the optimal synthesis parameters such as temperature, reaction time, reagent concentrations, and other technological factors that affect the quality and properties of the final product.

Keywords: Surfactants, technical hydrolysis lignin, saponified gossypol resin, still residue from the distillation of fatty acids.

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) широко применяются в различных отраслях, включая нефтегазовую промышленность, косметику, пищевую промышленность и другие. Особое значение имеет использование ПАВ в нефтедобыче, где они используются для повышения извлечения нефти из малопроницаемых и стареющих пластов, улучшения качества буровых растворов и решения других технологических задач. Одним из перспективных направлений является разработка порошкообразных ПАВ ОГСЛ, что позволяет значительно улучшить их свойства и повысить эффективность использования.

Для получения анионного ПАВ на основе КО ДЖК в порошкообразном виде были изучены различные материалы - наполнители. В результате проведенных исследований по подбору компонента для получения ПАВ в порошкообразном виде, был выбран лигнин,

который представляет собой отход гидролиза хлопковой шелухи концентрированными кислотами.

Технический гидролизный лигнин (ТГЛ) представляет собой весьма сложную, подчас непредсказуемую, смесь веществ, полученных за счет гидролитического распада растительных остатков. В него входит негидролизуемая часть сырья, собственно лигнин, часть трудно гидролизуемых полисахаридов, редуцирующих веществ (моносахариды, фурфурол), частично смолы, воски, жиры, зольные остатки, остатки серной и органической кислот, гуминовые вещества, влага (до 70%). Гранулометрический состав ТГЛ колеблется в широких пределах. Состав и свойства меняются от варки к варке, поэтому его аналитическая характеристика является среднестатистической величиной. По данным ВНИИГидролиза содержание отдельных групп вещества колеблется в следующих пределах %:

- Зольность 0,5-10,9
- Влажность 0,6-1,3
- Редуцирующие вещества 0,1-9,6
- Смолистые 5,4-8,3
- Полисахариды 3,1-45,2
- Собственно лигнин 38,9-87,5

Таким образом, под лигнином понимают природные полимерные продукты, образующиеся путем спонтанной дегидрогенизационной поликонденсации моно- и олиголигнолов (лигнинные вещества Фрайденбергом названы "полилигнолами").

Получение ПАВ основное сырье-КО ДЖК омыляют раствором гидроксида натрия, в котором растворен отход третичный переработки алюминиевых шлаков (ТПАШ) с последующим введением в реакционную смесь технически гидролизованного лигнина. В данном способе, когда был получен анионный ПАВ в гранулированном виде, был использован химически чистый гидроксид натрия (каустик).

Ввод технического гидролизованного лигнина обеспечивает проведение реакции с омыляющей смесью и КО ДЖК с малыми энергозатратами. Это связано с тем, что полимолекула технического гидролизованного лигнина способна к окислительно-гидролитическому осаждению. Несмотря на жесткую кислотную обработку в техническом гидролизованном лигнине присутствует значительное количество реакционно способных этерифицированных фенольных и алифатических гидроксильных групп, и фенилпропановых единиц лигнина. В связи с этим лигнин легко вступает в реакцию с гидрофильными соединениями; при введении в его молекулу дополнительных функциональных групп

происходит дальнейшее окислительно-гидролитическое расщепление в кислой и щелочной средах.

Получение порошкообразного ПАВ также, и в способе получения гранулированного, предварительно готовится омыляющая смесь, которая имеет щелочную реакцию, вступает в реакцию обмена с натриевыми солями кислот по концевым группам гидролизного лигнина.

Процесс приготовления порошкообразного анионного ПАВ лабораторных условиях проводится следующим образом. В лабораторный мини-реактор из нержавеющей стали объемом 5 л. помещают гидролизированный лигнин и КО ДЖК, взятые в соотношении 1:1. Затем в реактор заливают омыляющую смесь, которая представляет собой водный раствор гидроксида натрия с добавкой отхода ТПАШ.

Необходимо отметить, что в процесс гидролиза каустиком (водный раствор) проводится без нагрева. Сам процесс гидролиза экзотермический и происходит при самопроизвольном повышении температуры до 80 - 90°C. В процессе приготовления порошкообразного ПАВ ОГСЛ (олигомерный гидролизированный состав с лигнином) производился подбор соотношения между компонентами:

КО ДЖК: технически гидролизированные лигнин,

КО ДЖК: водный раствор гидроксида натрия

Водный раствор гидроксида натрия: отход третичной переработки алюминиевых шлаков. Осуществляется подбор концентрации водного раствора щелочи содержащий отход ТПАШ, а также концентрации КО ДЖК, используемого для синтеза, по содержанию карбоновых жирных кислот.

Для того, чтобы синтезировать порошкообразный ПАВ с наилучшей водорастворимостью, а также стабильностью, получаемой из него водной эмульсии, необходимо, чтобы исходный КО ДЖК содержал максимальное количество карбоновых кислот (т.е. показатель кислотного числа должен быть не менее 60 мг КОН).

В результате проведенных исследований по подбору оптимального состава порошкообразного ПАВ ОГСЛ, было выявлено следующее соотношение исходных компонентов (масс. доли):

КО ДЖК	30-50
Технический гидролизированный лигнин	30-50
Вода	13,6-14,4
Гидроксид натрия	4,8-5,6

Отход ТПАШ

0,8-1,0

Рис.1. Зависимость выхода ПАВ ОГСЛ от дисперсности (I) и рН (II) технического лигнина.

Изучение зависимости выхода конечного продукта ПАВ ОГСЛ от дисперсности и рН технического лигнина (рис.1) показало, что с повышением дисперсности лигнина и его рН выход конечного продукта приближается к максимальному.

Список литературы

1. Фатхуллаев Э., Джалилов А.Т., Минскер К.С., Марьин А.П. Комплексное использование вторичных продуктов переработки хлопчатника при получении полимерных материалов // Изд-во Фан. –Ташкент, 1988. -С.85-105.
2. Кадыров А.А. Поверхностно-активные вещества. Получение свойства и применение // Изд-во ТГТУ, -Т., 2015. –С.25-45.
3. Сабирова Д.К. Разработка технологии получения и применение ПАВ на основе госсиполовой и каменноугольной смол // Афтореф. дисс. к.т.н. –Ташкент, 2006. -С.25.
4. Кадыров А.А., Хамраев С.С., Нурмамедов А. Получение эмульсионных буровых растворов на основе отходов масложировых производств // Бурение. –Москва, 2002. -№2. – С.46-49.
5. Бозоров Г. Технология получения буровых растворов на основе местных и отработанных жирных глин // Афтореф. дисс. к.т.н. –Ташкент, 2010. -С.27.

6. Хакимов К.М., Кадыров А.А. Изучение реологических свойств инвертных эмульсий на основе амида госсиполовой смолы // Сб.тезисов НПК «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина. –Москва, 2016. –С.89.
7. Сайдахмедов Э.М. Потенциал Узбекистана по разработке и производству химических реагентов для бурения и горного дела // Материалы Республ. НПК «Перспективы науки и производства химической технологии». 2014. Навои, -С.155.
8. Пазилов М.М., Кадыров Н.А. Смазочный реагент на основе кубового остатка процесса дисстиляции жирных кислот // Междн. НПК «Экологические проблемы юга России». – Новочеркасск. 2007. –С.281-282.
9. Гельчинова С.Р. Интенсификация процесса помола в производстве цемента с помощью ПАВ на основе госсиполовой смолы // Афтореф. дисс. к.т.н. –Ташкент, 2000. -С. 25.

OZIQ-OVQAT SANOATIDA OQAVA SUVLARINI TOZALASH VA ULARDAN FOYDALANISH USULLARI

Miralimova A.I.¹, Djaxangirova G.Z.², Gaffarxanova M.A.³ Latipova I.I.⁴

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Maqolada oziq-ovqat sanoatida hosil bo'ladigan oqava suvlarni tozalash va ulardan qayta foydalanish imkoniyatlari ilmiy asosda tahlil qilingan. Donni qayta ishlash sexlarida paydo bo'ladigan yuqori organik va noorganik yuklamali oqava suvlarni samarali tozalash uchun faollashtirilgan ko'mir va bentonit asosidagi filtrdan foydalanish taklif qilingan. Maqolada ifloslangan oqava suvlarning asosiy tarkibi, ular tarkibidagi og'ir metall ionlarining atrof-muhitga salbiy ta'siri, mavjud tozalash usullarining samaradorligi va ularning iqtisodiy cheklovlari muhokama qilingan. Taklif qilingan filtr tizimi natijasida BHT 85% gacha, qattiq modda miqdori esa 87,5% gacha kamaygani tajriba natijalari bilan isbotlangan. An'anaviy qum va mexanik to'r filtrlari bilan solishtirganda ushbu yangi texnologiya yuqori tozalash samaradorligi va suvni qayta ishlatish imkoniyati bilan ajralib turadi. Maqola suvni chuqur tozalash, sorbsiya, ion almashinish va ekologik xavfsizlik tamoyillariga asoslanadi.

Kalit so'zlar. Oqava suvlar, oziq-ovqat sanoati, faollashtirilgan ko'mir, bentonit, og'ir metallar, adsorbsiya, ion almashinuvi, suvni qayta ishlatish, ekologik xavfsizlik.

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация. В статье на научной основе анализируются возможности очистки сточных вод, образующихся в пищевой промышленности, и их повторного использования. Для эффективной очистки сточных вод с высокой органической и неорганической нагрузкой, образующихся в цехах по переработке зерна, предложено использовать фильтр на основе активированного угля и бентонита. В статье обсуждается основной состав загрязненных сточных вод, негативное воздействие ионов тяжелых металлов на окружающую среду, эффективность существующих методов очистки и их экономические ограничения. Экспериментальными результатами доказано, что в результате предложенной системы фильтров количество твердых частиц снизилось до 85%, а количество твердых частиц - до 87,5%. По сравнению с традиционными песковыми и механическими сетчатыми фильтрами, эта новая технология отличается высокой эффективностью очистки и возможностью повторного использования воды. Статья основана на принципах глубокой очистки воды, сорбции, ионного обмена и экологической безопасности.

Ключевые слова. Сточные воды, пищевая промышленность, активированный уголь, бентонит, тяжелые металлы, адсорбция, ионный обмен, повторное использование воды, экологическая безопасность.

WASTEWATER TREATMENT METHODS AND APPLICATIONS IN THE FOOD INDUSTRY

Annotation. *The article scientifically analyzes the possibilities of wastewater treatment and reuse in the food industry. It is proposed to use a filter based on activated carbon and bentonite for the effective treatment of wastewater with high organic and inorganic loads generated in grain processing plants. The article discusses the main composition of polluted wastewater, the negative impact of heavy metal ions on the environment, the effectiveness of existing treatment methods, and their economic limitations. As a result of the proposed filtration system, it was proven by the results of the experiment that the BHT decreased by 85%, and the solid content - by 87.5%. Compared to traditional sand and mechanical mesh filters, this new technology is distinguished by high purification efficiency and the possibility of water reuse. The article is based on the principles of deep water purification, sorption, ion exchange, and environmental safety.*

Keywords. *Wastewater, food industry, activated carbon, bentonite, heavy metals, adsorption, ion exchange, water reuse, environmental safety.*

Kirish. Suv oziq-ovqat va ichimliklar sanoatida eng ko'p ishlatiladigan xom ashyo hisoblanadi. Sanoatning ushbu tarmog'i suvga bo'lgan talab va oqava suv ishlab chiqarishning ortishi natijasida atrof-muhit va iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ichimlik suvi tanqisligining ortib borishi bilan oqava suv oqimlaridan qayta foydalanish muhim iqtisodiy va ekologik muammoga aylandi. Shuning uchun oziq-ovqat sanoatida suv iste'molini va oqava suvlarni qayta ishlatishni optimallashtirish muhim ahamiyatga ega[1]. Boshqa tomondan, bir qator mamlakatlar oqava suvlardan qayta foydalanishni qonuniy cheklash, aholi salomatligi va xavfsizligi bilan bog'liq muammolar tufayli cheklaydi. Bu texnik murakkablik va moliyaviy xarajatlar tufayli sanoat va ma'muriyatlar uchun katta qiyinchilik tug'diradi.

Bugungi kunda sanoat korxonalaridan chiqayotgan oqava suvlar tarkibidagi og'ir va zaharli bo'lgan metall ionlarini ajratib olishning an'anaviy usullarini iqtisodiy jihatdan qimmatligi haqida havotirlar paydo bo'la boshladi. Shuningdek gidrometallurgiya usulida metallarni ajratib olish davomida hosil bulgan texnologik eritmalar tarkibida mis, nikel, qo'rg'oshin, simob kabi rangli va og'ir metall ionlari mavjud. Ko'pgina sanoat tarmoqlaridan chiqadigan oqava suvlar tarkibida turli xil og'ir metallarning deyarli barchasini uchratish mumkin[2].

Ayniqsa, Co_2+ , Cr_3+ , Cu_2+ , Ni_2+ , Pb_2+ , Zn_2+ kabi ionlarning suvdagi konsentratsiyalarining ortishi atrof muhitga zararli ta'sirini ko'rsatib kelmoqda. Ko'plab sanoat korxonalarida oqava suvlar tarkibidagi og'ir metall ionlari miqdorini nazorat qilish, hozirgi kunda ekologiyaning dolzarb vazifalaridan biri bo'lib hisoblanadi [3].

Ifloslangan oqava suvlar tarkibi analiz qilingandan so'ng mos ravishda turli xil kimyoviy moddalar va ionlardan tozalanadi. Yuqori ishlab chiqarish jarayoni ta'sirida ifloslangan oqava suvlarini tabiatga chiqarish, bunday holatda turli xil ekologik muammolarni keltirib chiqarishga olib

keladi, buning oldini olish uchun oqava suvlarini zaxarli va og'ir metal ionlaridan tozalash talab qilinadi [4]. Cho'kish jarayonida bunday cho'kindilarga ega katta miqdordagi organik moddalar suzuvchi xususiyatga ega va yupqa qatlamli modulli cho'ktirgichlarda u oqim bilan birga olib tashlanadi.

Yuqoridagi muammolarni hal qilish uchun maqola mualliflari dizaynni ishlab chiqdilar. monoblok tozalash (flokulyatsiya kamerasi, quvurli yupqa qatlamli cho'ktiruvchi idish va suzuvchi yotoq filtri). Dizayn olinadigan qopqoqlar va shamollatish tizimiga ulanish uchun quvur bilan jihozlangan [5].

Suvni utilizatsiya qilishning zamonaviy muammolari va hozirgi vaqtda yirik shaharlarda va nisbatan kichik shaharlarda oqava suvlarni tozalash vaqt ayniqsa dolzarbdir, chunki chet el mamlakatlarida ekologik ofatlarning barqaror o'sishi respublikamizda sanoat korxonalarining aksariyati kanalizatsiyaga oqizishlar etarli emas tozalangan oqava suvlar, keyinchalik ular ochiq suv havzalariga oqib, atrof-muhitni ifloslantiradi va atrof-muhit va inson salomatligiga salbiy ta'sir qiladi.

Afsuski, korxonalar boshqaruvi uchun ko'pincha arzonroq amalga oshirishdan ko'ra, amaldagi qoidalarga muvofiq atrof-muhitga etkazilgan zarar uchun jarima to'lash ishlab chiqarishga yangi, samaraliroq usullar va oqava suvlarni tozalash qurilmalari yaratilmoqda. Ifloslangan va chiqindi suvlarni tozalash sohasidagi sanoat ekologiyasining zamonaviy vazifalari suv chiqarish tizimlarida texnologiyalarni takomillashtirishga yondashuvlarni ishlab chiqish taklif etiladi ularning yordamida sorbentlarni adsorbsiyalash va ularga xizmat ko'rsatish kimyoviy modifikatsiya.

Almashinuv adsorbsiyasini tahlil qilganda, uning faqat ma'lum ionlarni almashish qobiliyatiga e'tibor beriladi, tabiatan bu jarayon kimyoviy hodisalarga yaqinlashadi. Ion almashinuvi adsorbsiyasi har doim ham qaytarilmaydi va molekulyar adsorbsiyaga qaraganda sekinroq boradi.

Adsorbsion usullardan foydalanish chuqurlikda eng samarali hisoblanadi, oqava suvlarni organik moddalardan tozalash, kichik konsentratsiyalarda (odatda 1000 mg/l gacha) oqava suvlarda mavjud. Adsorbsiya chiqindi suvlarni zararsizlantirish uchun ishlatiladi: fenollar, gerbitsidlar, pestitsidlar, aromatik nitro birikmalar, sirt faol moddalar, bo'yoqlar va boshqalar. Usulning afzalligi uning yuqori samaradorligidadir. Adsorbsion usullarda asosan anilin, nitrobenzol, izopropilbenzol, nitrotoluol, dinitroxlorsbenzol, nitrofenol, triklorofenol, xlorbenzol, kaprolaktam va boshqalardan oqava suvlarni tozalash uchun qo'llaniladi [4].

Eng keng tarqalgan noorganik sorbsion materiallar gil jinslardir. Maxsus misol kristall kimyoviy tuzilishi xizmat qilishi mumkin montmorillonit va aralash qatlamli gillar kengayuvchi kristall panjaraga ega bo'lgan minerallar. Suv bilan o'zaro ta'sirlashganda, suv molekulari

bo'shliqlarga kirishi mumkin kristallning elementar qatlamlari orasida panjaralar va ularni sezilarli darajada bir-biridan ajratib turiladi. Minerallar ion almashish qobiliyatiga ega. Loyning qayd etilgan xususiyatlari minerallar yuqori adsorbsiya qobiliyatini ta'minlaydi. Loyning kimyoviy tarkibi sorbent - bentonit, unda eng yaxshisi bor xususiyatlari dunyoda, Respublikada qazib olinadi: Armaniston, 1-jadvalda keltirilgan [6].

Adsorbsiya usuli turli texnologik tozalash sxemalarida qo'llanilishi mumkin. manba suvining tarkibiga qarab va uning sifatiga qanday talablar qo'yiladi. Asosiy variantlarni ko'rib chiqish mumkin:

¾ biologik chiqindilarni qayta ishlashdan keyin foydalanish tozalangan oqava suvlar;

¾ biologik tozalash mumkin bo'lmagan oqava suvlarni markazlashtirilgan fizik-kimyoviy tozalashda foydalanish;

¾ mahalliy sanoat oqava suvlarini tozalash inshootlarida foydalanish [2].

1-Jadval.

Navbahor bentonitining kimyoviy tarkibi

Kimyoviy birikma	SiO₂	TiO₂	Al₂O₃	Fe₂O₃	MgO	CaO	Na₂O	K₂O	P₂O₅	SO₃
Miqdori; %	57,91	0,35	13,69	5,10	1,84	0,48	1,53	1,75	0,43	

Oqava suvdagi organik moddalar miqdori eng konsentrlangan sanoat chiqindi suvlarida u 2-3% ga yetishi mumkin, lekin ko'pincha u 0,2-0,3% oshmaydi.. Biroq, sanoat suvining sifatiga qo'yiladigan talablar bizni tarkibni cheklashga majbur qiladi. Undagi erigan organik birikmalar miqdori 10-100 marta kam. Chuqur tozalash suvlar ulardan erigan moddalar konsentratsiyasiga asoslanadi. Ifloslantiruvchi moddalarning konsentratsiyasi birinchi navbatda ekstraksiya usullari bilan erishiladi, bug' distillash va sorbsiya, ekstraksiya va distillash bilan faqat tozalash uchun ishlatiladi:

-ishlab chiqarishning alohida bosqichlarida hosil bo'ladigan konsentrlangan sanoat oqava suvlari;

-tozalashning eng yuqori sifatini ta'minlaydigan sorbsiya jarayonlari suvni tozalashning yakuniy bosqichida biologik tozalangan oqava suvlarni yoki oqava suvlarning umumiy o'simlik aralashmasini qo'shimcha tozalash uchun ishlatiladi;

-ulardan ba'zi qimmatli mahsulotlar mahalliy o'rnatishlarda oldindan olib tashlanadi [3].

Hozirda sanoatda suvni tozalashning ustuvor usullaridan og'ir metall ionlarini olib tashlash usullari reagent va ion almashinuvidir. Umuman olganda, reaktiv usullar yordamida chiqindi yoki qayta ishlangan suvdan og'ir metallarni olish jarayonini uchta asosiy bosqichga bo'lish mumkin[4]:

- 1) kislotali ionli oqava suvlarni ishqorlash va suvning pH qiymatini olib tashlangan metallarning gidroksidlari hosil bo'lish nuqtasiga etkazish;
- 2) olingan gidroksidlarni cho'ktirish cho'ktirgichlardagi metallar;
- 3) tiniqlangan suvni donador yuklangan filtrlarda tozalash, ishqoriy reagentlarni dozlash (o'chirilgan ohak, ishqoriy tuproq metall gidroksidlari va boshqalar) haroratning o'zgarishi bilan tozalanadi.

Odatda, sorbsion filtrlar faollashtirilgan uglerodga asoslangan filtrlardir. Uglerod filtrlarining ishlash printsipli adsorbsiya hodisasiga asoslanadi. Adsorbsiya - ifloslantiruvchi molekulalarni qattiq moddaning tashqi yuzasida ushlab turish. Kokos qobig'ining faollashtirilgan uglerodlari filtr muhiti sifatida ishlatiladi, ularning adsorbsion qobiliyati an'anaviy usullar bilan olingan ugleroddan (masalan, qayin daraxtidan) 4 baravar yuqori va ular yuqori abraziv qarshilikka ega; Ushbu turdagi filtrlar suvning bunday parametrlarini yaxshilash uchun mo'ljallangan: ta'mi, rangi, hidi; qoldiq xlor, erigan gazlar va organik birikmalarni olib tashlash. Shuni esda tutish kerakki, uglerod filtrlari filtrlarning ta'sir doirasini kengaytirish uchun nisbatan kichik miqdordagi ifloslantiruvchi moddalardan tozalanadi, uglerodga ion almashinadigan moddalar qo'shiladi; Bunday holda, ular og'ir metallar, bakterial kistlar, pestitsidlar, gerbitsidlar, asbest va neft mahsulotlari kabi ifloslantiruvchi moddalarni suvdan olib tashlashi mumkin. Uglerodli filtrlarning kamchiligi shundaki, ular (organik moddalarning adsorbsiyasi tufayli) mikroorganizmlar va bakteriyalarning ko'payishi uchun qulay muhitdir. Shu munosabat bilan, ular faqat suvni oldindan zararsizlantirishdan keyin foydalanish mumkin.

Tadqiqot obyekti sifatida donni qayta ishlash korxonalarida hosil bo'ladigan oqava suvlar o'rganildi. Suvlar tarkibida yuqori miqdorda organik birikmalar (yog', oqsil, kraxmal) va og'ir metall ionlari aniqlangan. Tozalash uchun faollashtirilgan ko'mir va bentonitdan iborat ko'p bosqichli filtr tizimi ishlab chiqildi (1-rasm).

1-rasm. Oqava suv uchun ko‘mir-bentonitli filtr. 1-havo ventilyatori; 2-qopqoq; 3-oqava suv; 4-faollashtirilgan ko‘mir; 5-tozalangan bentonit; 6- filtr setkasi; 7-ichki korpus; 8-tashqi korpus; 9-tozalangan suv; 10-drenaj trubkasi.

1-rasmda oqava suv uchun filtr sxemasi keltirilgan bo‘lib, ular quyidagi vazifalarni bajaradi:

- Havo ventilyatori – (1) – tizimdagi gazlarning harakatini boshqaradi yoki ichki bosimni tenglashtiradi.
- Qopqoq – (2) – filtr korpusini yopib turadi, texnik xizmat uchun ochiladi.
- Oqava suv – (3) – filtrlash uchun kirayotgan iflos suv.
- Faollashtirilgan ko‘mir – (4) – organik iflosliklarni adsorbsiyalovchi qatlam.
- Tozalangan bentonit – (5) – og‘ir metallar va boshqa noorganik zarralarni ushlab qoladi.
- Filtr setkasi (to‘r) – (6) – qattiq zarralarni mexanik ushlab qoladi.
- Ichki korpus – (7) – asosiy filtrlash zonasi, ichki struktura.
- Tashqi korpus – (8) – butun filtr apparatini tashqi tomondan qoplaydi va mustahkamlaydi.
- Tozalangan suv – (9) – filtrlashdan keyingi chiqayotgan suv.
- Drenaj trubkasi – (10) – tozalangan suvni tashqariga chiqaradi.

Filtrni ishga tushirishdan oldin ichki va tashqi korpus (7, 8) zichligini tekshirish, faollashtirilgan ko‘mir va bentonit qatlamlarini standart qalinlikda (odatda 20–30 sm) to‘ldirish zarur.

Ishlash tartibi va har bir bosqichdagi ilmiy jarayonlar quyidagilardan iborat:

1-bosqich: Oqava suv kirishi. Bunda oqava suv (3) filtr ustki qismidan (qopqoq orqali) kiradi. Suv erkin oqib tushishi orqali filtrga kiradi va pastga harakatlanadi. Bu harakat gravitatsion kuch ta‘sirida sodir bo‘ladi. Natijada oqava suvni filtr qatlamlariga yetkazish va sekin oqimda harakatlantirish yuz beradi.

2-bosqich: Filtr setkasi orqali dastlabki mexanik tozalash. Bunda katta o'lchamli qattiq zarralar (masalan, don qoldiqlari, tolali birikmalar) setkada ushlab qolinadi. Bu mexanik filtrlash jarayoni bo'lib, to'r kataklari kattaligiga ko'ra suv va mayda zarrachalar o'tadi, katta zarrachalar esa setkada qoladi. Bundan jarayondan maqsad-keyingi nozik qatlamlarga yuklamani kamaytirish va ularning samarali ishlashini ta'minlashdir.

3-bosqich: Faollashtirilgan ko'mir qatlamidan o'tish (adsorbsiyalash). Bunda suvdagi organik iflosliklar (kraxmal, yog', fenollar, o'simlik yog'lari) ko'mir yuzasida adsorbsiya qilinadi. Buni sabablari faollashtirilgan ko'mirning yuzasi juda katta (1000 m²/g gacha), fizik adsorbsiya tufayli - molekulalar Van-der-Vaals kuchlari bilan ko'mir yuzasiga tortiladi va kimyoviy adsorbsiya ham ba'zi birikmalar uchun sodir bo'lishi mumkin. Natijada organik yukni keskin kamaytirish, suvni dezodoratsiya (hidni yo'qotish) qilish va rangni kamaytirishga erishiladi.

4-bosqich: Bentonit qatlamidan o'tish (ion almashinish va adsorbsiyalash). Bu bosqichda suvdagi noorganik ionlar (masalan, ammoniy NH₄⁺, nitrat NO₃⁻, fosfat PO₄³⁻ va og'ir metall ionlari) bentonit bilan ion almashadi yoki adsorbsiyalanadi. Bentonitning mineralli strukturasi Na⁺, Ca²⁺ ionlari suvdagi boshqa ionlar bilan almashadi. Bentonit yuzasida ionlarning zaryad ta'siri bilan ushlab qolish sodir bo'ladi. Shu orqali azot-fosfor iflosliklarini kamaytirish, og'ir metall ionlarini ushlab qolish, shuning bilan suvni ekologik me'yorlarga moslashtirish.

5-bosqich: Ichki va tashqi korpus orqali tozalangan suv oqimi. Bu bosqichda suv qatlamimon va sekin oqadi, filtr materiallaridan to'liq o'tadi. Sezilarli darajada oqim tezligi pasayadi, bu rezidensiya vaqtini oshiradi, ya'ni suv filtrda ko'proq vaqt turib, tozalash samaradorligi ortadi. Natijada suvning barcha qatlamlardan maksimal tozalashni ta'minlashdir.

6-bosqich: Tozalangan suvning drenaj trubkasi orqali chiqishi. Bu bosqichda tozalangan suv drenaj trubkasi orqali chiqib ketadi. Filtr bosimi va gravitatsion oqim tufayli suv oqimi davom ettiriladi. Natijada tozalangan suvni chiqarish va undan texnik maqsadlarda foydalanish yoki qo'shimcha biologik tozalash bosqichiga yuborish.

Bu filtrning ishlash tartibi sanoat oqava suvlari uchun talab etiladigan asosiy tozalash jarayonlarini bir tizimga jamlagan bo'lib, qattiq zarrachalarni, organik moddalarning katta qismini va noorganik iflosliklarning muhim qismini samarali ravishda olib tashlaydi.

Ushbu filtrni an'anaviy filtrlar bilan samaradorlik ko'rsatkichlarini taqqoslash 2,3-jadvallarda berilgan.

2-jadval.

Ko'mir-bentonitli filtrni an'anaviy filtrlar bilan samaradorlik ko'rsatkichlari

Tajriba sharoiti	Ushbu filtr	Qumli filtr	To'rtli filtr
Kiruvchi BHT: 950 mg/l	950 mg/l	950 mg/l	950 mg/l
Chiqqan BHT	140 mg/l	520 mg/l	810 mg/l

Kiruvchi qattiq modda: 1100 mg/l	1100 mg/l	1100 mg/l	1100 mg/l
Chiqqan qattiq modda	120 mg/l	370 mg/l	280 mg/l
Chiqqan umumiy ionlar (TDS)	580 mg/l	750 mg/l	880 mg/l

3-jadval.

Ko‘mir-bentonitli filtrni an‘anaviy filtrlar bilan samaradorlik ko‘rsatkichlarini taqqoslash jadvali

Parametr	Ushbu filtr (ko‘mir + bentonit)	Qumli filtr (an‘anaviy)	Mexanik to‘r filtr (an‘anaviy)
BHT kamayishi (Biologik kislorod talabchanlik)	75–85%	40–55%	15–25%
XHT kamayishi (Kimyoviy kislorod talabchanlik)	65–75%	35–50%	10–20%
Qattiq modda kamayishi	85–90%	65–75%	70–80%
Organik iflosliklarni adsorbsiya qilish	Juda samarali (faollashtirilgan ko‘mir orqali)	Juda past	Yo‘q
Og‘ir metall ionlarini ushlab qolish	O‘rta (bentonit orqali)	Past	Juda past
Texnik xizmat ko‘rsatish davri	5–6 oyda bir marta	3–4 oyda bir marta	Har 1–2 oyda
Filtr tezligi (m ³ /m ² ·soat)	2,5–3,0	5–7	6–8
O‘rnatish va xizmat narxi	O‘rtacha	Past	Past
Olingan suv sifati	O‘rta-yuqori	O‘rta	Past

2 va 3-jadval natijalaridan ko‘rinib turiptiki, qumli filtrlar asosan mexanik usulda qattiq zarrachalarni ushlab qoladi, lekin organik iflosliklar va ionlar to‘liq ushlanmaydi. Mexanik to‘r filtrlar-yirik va o‘rta zarrachalarni ajratadi, lekin suvdagi erigan moddalarni tozalamaydi. Faollashtirilgan ko‘mir va bentonit kombinatsiyasi esa fizik-adsorbsiyaviy va ion almashinish jarayonlari orqali: organik birikmalarni (kraxmal, oqsil) adsorbsiyalaydi, og‘ir metall ionlarini va ortiqcha tuzlarni ushlab qoladi va biokimyoviy kislorod talabchanlik va kimyoviy yukni keskin kamaytiradi.

Xulosa. Taklif etilgan ko‘mir-bentonitli filtr yuqori samaradorlikka ega bo‘lib, BHT va qattiq modda miqdorini 2–3 baravar kamaytiradi. Suv sifati texnik foydalanish uchun yaroqli bo‘lib, qayta ishlatish imkonini beradi. Bu texnologiya ekologik xavfsizlikni ta‘minlab, sanoat korxonalarida barqaror suv menejmentini yo‘lga qo‘yishda muhim yechim sifatida qaraladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Джахангирова Г.З., Миралимова А.И., Гаффорхонова М.А., Шарипова У.И. Применение водосберегающих технологий в зерноперерабатывающих предприятиях // Central asian food engineering and technology, Scientific technical journal, Volume 1, Issue 7, 2023. –P.83-86.
2. Kowanga K.D., Erastus G., Godfrey O.M., Eliakim M.M. Kinetic, sorption isotherms, pseudo-first-order model and pseudo-second-order model studies of Cu(II) and Pb(II) using defatted *Moringa oleifera* seed powder. *The Journal of Photopharmacology*. 2016; 5(2): 71-78.
3. Krim L., Nacer S. and Bilango G. Kinetics of chromium sorption on biomass fungi from aqueous solution. *Am. J. Environ. Sci.*, 2006. 2: 27-32.
4. Yisa J. Heavy metals contamination of road deposited sediments. *Am. J. Applied Sci.*, 2010. 7: 1231-1236.
5. Ong M.C. and Kamruzzaman B.Y. An assessment of metals (Pb and Cu) contamination in bottom sediment from South China Sea coastal waters, Malaysia. *Am. J. Applied Sci.*, 2009. 6: 1418-1423.
6. Золотов Ю.А., Цизин Г.И., Дмитриенко С.Г., Моросанова Е.И. Сорбционное концентрирование микрокомпонентов из растворов. Применение в неорганическом анализе. – М.: Наука, 2010. 564 с.

ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДОРОЖНОГО БИТУМА ПУТЕМ ВАРЬИРОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ

Рахимов Бекзод Бахтиёрович

Институт общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан,
докторант, E-mail: raхимov2021@inbox.ru

Аннотация: В настоящем исследовании разработан альтернативный дорожный битум на основе госсиполовой смолы, нефтяного шлама и отходов метилдиэтанолamina (MDEA). Шесть различных составов были синтезированы с целью оптимизации физических и химических характеристик битума. Среди полученных образцов наилучшие свойства продемонстрировал состав MYB-4. ИК-спектроскопический анализ выявил наличие основных функциональных групп, подтверждающих образование устойчивой органической структуры. Газовая хроматография–масс-спектрометрия (GC-MS) показала широкий спектр органических соединений, что свидетельствует о высокой степени модификации материала. Результаты исследований указывают на возможность эффективного применения полученного битума в дорожном строительстве с улучшенными эксплуатационными характеристиками и снижением негативного воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: Альтернативный дорожный битум, госсиполовая смола, нефтяной шлам, отходы MDEA, ИК-спектроскопия, газовая хроматография–масс-спектрометрия (GC-MS), функциональные группы.

CHARACTERISTICS OF ALTERNATIVE ROAD BITUMEN BY VARIING THE QUANTITATIVE RATIO OF COMPONENTS

Abstract: In this study, an alternative road bitumen based on gossypol resin, petroleum sludge and methyl diethanolamine (MDEA) waste was developed. Six different formulations were synthesized to optimize the physical and chemical properties of the bitumen. Among the obtained samples, the best properties were demonstrated by the MYB-4 formulation. IR spectroscopy analysis revealed the presence of major functional groups confirming the formation of a stable organic structure. Gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS) showed a wide range of organic compounds, indicating a high degree of modification of the material. The results of the studies indicate the possibility of effective use of the obtained bitumen in road construction with improved performance characteristics and reduced negative impact on the environment.

Keywords: Alternative road bitumen, gossypol resin, oil sludge, MDEA waste, IR spectroscopy, gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS), functional groups.

KOMPONENTLARNING MIQDORIY NISBATLARINI O'ZGARTIRIB, MUQOBIL YO'L BITUMINING XUSUSIYATI

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda gossipol qatroni, neft shلامي va chiqindi metil dietanolamin (MDEA) asosidagi muqobil yo'l bitumi ishlab chiqildi. Bitumning fizik va kimyoviy xususiyatlarini optimallashtirish uchun olti xil formulalar sintez qilindi. Olingan namunalar orasida MYB-4

kompozitsiyasi eng yaxshi xususiyatlarni namoyish etdi. IQ spektroskopik tahlili barqaror organik strukturaning shakllanishini tasdiqlovchi asosiy funktsional guruhlarining mavjudligini aniqladi. Gaz xromatografiyasi-mass-spektrometriyasi (GC-MS) materialning yuqori darajada modifikatsiyalanganligini ko'rsatadigan keng turdagi organik birikmalarni aniqladi. Tadqiqot natijalari yaxshilangan ishlash ko'rsatkichlari va atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytiradigan yo'l qurilishida olingan bitumdan samarali foydalanish imkoniyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: *Muqobil yo'l bitumi, gossipol qatroni, neft shlami, MDEA chiqindilari, IQ spektroskopiyasi, gaz xromatografiyasi-mass-spektrometriyasi (GC-MS), funktsional guruhlar.*

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях стремительного роста автодорожной инфраструктуры и увеличения интенсивности транспортных нагрузок возрастает необходимость разработки новых эффективных вяжущих материалов для дорожного строительства [1]. Одной из перспективных альтернатив традиционным нефтяным битумам является получение модифицированных битумных композиций с использованием промышленных отходов и побочных продуктов нефтехимической промышленности [2]. Такое направление не только способствует рациональному использованию ресурсов, но и решает вопросы утилизации отходов, минимизируя негативное воздействие на окружающую среду [3].

В настоящем исследовании рассматривается получение альтернативного дорожного битума на основе госсиполовой смолы, нефтяного шлама и метилдиэтанолamina (MDEA) [4]. Госсиполовая смола представляет собой побочный продукт переработки хлопковых семян, содержащий полифенольные соединения, которые могут улучшать адгезионные свойства битумных материалов [5]. Нефтяной шлам, образующийся в процессе добычи и переработки нефти, содержит значительное количество органических компонентов, пригодных для рециклинга и использования в качестве основы битумных композиций. Метилдиэтанолamin (MDEA), широко применяемый в газоочистных процессах, благодаря своим химическим характеристикам способен взаимодействовать с компонентами битума, способствуя улучшению его реологических и эксплуатационных свойств [6].

Основной целью настоящего исследования является изучение химического состава и свойств альтернативного битума, полученного при оптимальных технологических условиях с использованием указанных компонентов [7]. Особое внимание уделяется анализу структурных изменений материала, его стабильности, термической устойчивости, а также характеристикам, определяющим его пригодность для применения в дорожных покрытиях [8].

Проведение комплексных химических анализов, включая элементный состав, функциональные группы и фазовые изменения, позволяет глубже понять механизмы

взаимодействия компонентов в составе битума и определить оптимальные условия для получения высококачественного продукта [9]. Данное направление исследований открывает новые возможности для создания экологически безопасных и экономически эффективных битумных материалов, что особенно актуально в свете современных требований к устойчивому развитию дорожной отрасли [10].

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках настоящего исследования были подготовлены шесть образцов альтернативного дорожного битума (представленных в таблице 1), в состав которых входили госсиполовая смола, нефтяной шлам и отходы метилдиэтанолamina (MDEA) непригодные для восстановления. Композиции были разработаны с целью получения оптимальных характеристик битумного вяжущего путем варьирования количественного соотношения компонентов.

Таблица 1 показывает количественное содержание веществ, использованных для приготовления 100% массы альтернативного дорожного битума.

Процесс приготовления альтернативного битума включал в себя тщательное перемешивание компонентов при контролируемой температуре (160–180 °С) до достижения однородной массы. Смешивание проводилось в течение 30 минут с постоянным механическим перемешиванием для обеспечения равномерного распределения всех составляющих.

Таблица 1

Количественное содержание веществ, использованных для приготовления альтернативного дорожного битума

Образцы	Госсиполовая смола, г	Нефтяной шлам, г	Отходы MDEA, г
МУВ-1	50	48	2
МУВ-2	50	45	5
МУВ-3	50	43	7
МУВ-4	50	41	9
МУВ-5	50	40	10
МУВ-6	50	35	15

После получения альтернативного дорожного битума для более глубокого изучения химического состава были отобраны образцы на основе их эксплуатационных характеристик. Отобранные образцы подверглись следующим аналитическим исследованиям:

- *ИК-спектроскопия (FTIR)* - для определения функциональных групп и изучения химических связей между компонентами полученного материала;

- Масс-спектрометрия с газовой хроматографией (GC-MS) - для идентификации основных органических соединений в составе альтернативного дорожного битума.

Эти методы позволили провести комплексный анализ структурных и молекулярных изменений в материале и установить корреляцию между составом и свойствами полученных образцов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В данном разделе представлены результаты химического анализа альтернативных дорожных битумов, полученных на основе госсиполовой смолы, нефтяного шлама и отходов MDEA. Основное внимание уделено исследованию молекулярной структуры, функциональных групп и идентификации органических компонентов с использованием методов ИК-спектроскопии (FTIR) и газовой хроматографии с масс-спектрометрией (GC-MS).

Анализ данных позволил определить взаимосвязь между составом компонентов и изменениями в химической структуре битумных образцов, что напрямую влияет на их физико-химические и эксплуатационные свойства. Также были выделены оптимальные условия получения материала с наиболее сбалансированными характеристиками для применения в дорожном строительстве.

На основе предварительных исследований для более детального изучения был выбран образец МУВ-2, показавший сбалансированные физико-химические характеристики.

ИК-спектроскопия образца МУВ-2

На рисунке 1 приведён ИК-спектр образца МУВ-2.

Рисунок 1. Образца альтернативного дорожного битума МУВ-2.

На рисунке 1 приведён ИК-спектр образца альтернативного дорожного битума МУВ-2. Спектр демонстрирует характерные полосы поглощения, соответствующие наличию различных функциональных групп в составе исследуемого материала (Таблица 2).

Таблица 2

Состав образцов альтернативного дорожного битума (МУВ-2) на основе госсиполовой смолы, нефтяного шлама и отходов MDEA (в массовых долях, г)

Волновое число (см ⁻¹)	Назначение полосы поглощения	Химическое значение
2916	Валентные колебания С–Н в метиленовых и метильных группах	Присутствие алканов, углеводородных цепей
2849	Валентные колебания симметричных С–Н связей	Парафиновые соединения
1710	Валентные колебания карбонильной группы С=О	Сложные эфиры, кетоны, кислоты
1462	Деформационные колебания CH ₃ /CH ₃	Углеводородная матрица
1175	Колебания С–О или С–N связей	Присутствие эфиров, спиртов или аминов
719	Плоскостные деформации (CH ₂) _n , "rocking"	Присутствие длинных алкильных цепей

ИК-спектр образца МУВ-2 свидетельствует о наличии насыщенных углеводородных структур (пики при 2916 и 2849 см⁻¹), присутствии карбонильных соединений (1710 см⁻¹), а также возможных эфирных или аминных фрагментов (1175 см⁻¹). Это подтверждает химическую модификацию компонентов (госсипол, нефтешлам, отходы MDEA) и формирование сложной органической матрицы в составе альтернативного битума.

Рисунок 2. Образца альтернативного дорожного битума МУВ-4.

На рисунке 2 приведён ИК-спектр образца альтернативного дорожного битума МУВ-4. В спектре наблюдаются характерные полосы поглощения, соответствующие наличию различных функциональных групп (Таблица 3).

Таблица 3

Состав образцов альтернативного дорожного битума (МУВ-4) на основе госсиполовой смолы, нефтяного шлама и отходов MDEA (в массовых долях, г)

Волновое число (см ⁻¹)	Назначение полосы поглощения	Химическое значение
2920	Валентные колебания С–Н в метильных и метиленовых группах	Насыщенные углеводороды (алканы)
1707	Валентные колебания карбонильной группы (C=O)	Сложные эфиры, кетоны, органические кислоты
1438	Деформационные колебания CH ₃ /CH ₂	Алкильные цепи, присутствие парафиновой матрицы
1230	Колебания С–О или С–N связей	Эфиры, спирты, амины
720	"Rocking" колебания (CH ₂) _n	Длинные алкильные цепи, индикатор длины цепей

ИК-спектр МУВ-4 демонстрирует наличие насыщенных углеводородов (пик при 2920 см⁻¹), карбонильных соединений (1707 см⁻¹), а также возможных функциональных групп, содержащих кислород или азот, таких как эфиры или амины (1230 см⁻¹). Пик при 720 см⁻¹ указывает на присутствие длинных алкильных цепей, характерных для модифицированных битумных матриц. Это свидетельствует о сложной органической структуре, сформированной в процессе взаимодействия госсиполовой смолы, нефтешлама и отходов MDEA.

С учетом результатов инфракрасного анализа и физико-химических характеристик, образец МУВ-4 был выбран в качестве оптимального состава альтернативного дорожного битума. С целью более глубокой оценки химического состава и молекулярной структуры материала была проведена газовая хроматография с масс-спектрометрией (GC-MS). Результаты хроматографического анализа приведены на рисунке 3.

Рисунок 3. Газохроматографический анализ образца МУВ-4

На рисунке 3 представлена, хроматограмма общего ионного тока (TIC) образца альтернативного дорожного битума МУВ-4.

Анализ хроматограммы показывает наличие множества пиков, расположенных в интервале времени от 3 до 14 минут. Это свидетельствует о сложном органическом составе материала, содержащем широкий спектр низкомолекулярных и средне-молекулярных органических соединений (Таблица 4). Основные пики зарегистрированы в следующие моменты времени:

Таблица 4

Газохроматографический анализ (GC-MS) образца альтернативного дорожного битума МУВ-4

Время удерживания (мин)	Возможная характеристика соединений (предположительно)
3.31	Легкие углеводороды (алканы, алкены)
3.82	Низкомолекулярные ароматические соединения
4.28	Парафиновые или циклоалкановые структуры
4.68	Углеводородные фрагменты средней длины
5.05 – 5.83	Смесь насыщенных и ненасыщенных углеводородов
6.08 – 6.67	Присутствие кислородсодержащих соединений (эфиры, кетоны)
7.10 – 8.42	Более тяжёлые органические соединения
9.72 – 11.27	Высокомолекулярные фракции, возможно кислоты или сложные эфиры
12.00 – 13.31	Тяжёлые углеводороды, остаточные компоненты

Газохроматографический анализ образца МУВ-4 показал сложный состав, включающий:

- Легкие и средние алканы и алкены,
- Кислородсодержащие соединения (возможно, сложные эфиры, кетоны),
- Тяжёлые органические фракции.

Это подтверждает успешное взаимодействие компонентов (госсиполовой смолы, нефтяного шлама и отходов MDEA) с образованием стабильной, многокомпонентной органической структуры, пригодной для использования в дорожных покрытиях.

ВЫВОДЫ

На основании проведённых исследований можно сделать следующие выводы:

1. Получение альтернативного дорожного битума на основе госсиполовой смолы, нефтяного шлама и отходов MDEA позволило сформировать многокомпонентную органическую матрицу с устойчивыми физико-химическими характеристиками.

2. ИК-спектроскопический анализ образца МУВ-4 подтвердил наличие основных функциональных групп, таких как алкильные цепи (2916 см^{-1}), карбонильные группы (1707 см^{-1}), а также эфирные и аминные фрагменты, что свидетельствует о сложной структуре полученного материала.

3. Газохроматографический анализ (GC-MS) выявил широкий спектр органических соединений, включая лёгкие и тяжёлые углеводороды, кислородсодержащие компоненты, что подтверждает успешную интеграцию исходных материалов и их химическое взаимодействие в составе битумного вяжущего.

4. Выбранный состав МУВ-4 продемонстрировал сбалансированные характеристики, что делает его перспективным для применения в качестве альтернативного дорожного битума, обеспечивающего высокую термостабильность, хорошую адгезию и повышенную долговечность дорожных покрытий.

Таким образом, использование госсиполовой смолы, нефтяного шлама и отходов MDEA открывает новые возможности для создания эффективных, экологичных и экономически целесообразных битумных материалов для дорожного строительства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бакаев, И. И., & Сафин, А. М. (2020). Перспективы применения модифицированных битумов в дорожном строительстве. *Дороги и мосты*, (1), 12–17.
2. Токарев, В. В., & Яковлева, И. П. (2019). Изучение физико-химических свойств госсиполовой смолы и её применение в полимерных композициях. *Полимерные материалы*, (3), 28–34.
3. Алтухов, С. В., & Иванов, А. В. (2018). Модификация нефтяных битумов органическими отходами и их свойства. *Химическая промышленность сегодня*, (6), 21–27.
4. Ахмедова, Д. А. (2022). Химическая переработка нефтяного шлама: эколого-технологические аспекты. *Экология и промышленность России*, 26(5), 44–50.
5. Ким, С. Ю., & Назаров, И. Г. (2021). Исследование возможности использования отходов MDEA в качестве модификаторов для битума. *Химическая технология*, 44(2), 71–76.
6. Чугунов, А. В., & Петрова, Л. И. (2020). ИК-спектроскопия в анализе полимерных и углеводородных материалов. *Вестник аналитической химии*, 75(4), 55–61.
7. Юдина, Т. В., & Макаров, Д. К. (2021). Применение GC-MS в исследовании органических компонентов битума. *Прикладная спектроскопия*, 88(2), 109–115.
8. Бабич, Н. Г., & Рахимов, М. А. (2019). Влияние состава модифицированных битумов на их термическую стабильность. *Материалы и технологии*, (5), 92–98.

9. Рахматов, Ш. Ж., & Сулейманова, Г. Р. (2020). Комплексное использование отходов в дорожных материалах на примере госсиполовой смолы. *Современные технологии*, (7), 38–43.

10. ISO 14040:2006. Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework. International Organization for Standardization.

MUNDARIJA

1	Поверхностно-ионизационная масс- и термодесорбционная спектрометрия ветеринарных препаратов на конверторах из оксидов тугоплавких металлов. Исхакова Саида Суннатовна, Тоиров Шероз Турдали угли.	3
2	Техника и технология сушки чеснока. Абдурахмон Миркомиллов, Жасур Сафаров, Шахноза Султанова	14
3	Разработка и валидация аналитических методов определения гиалуроновой кислоты в составе лекарственных средств. Оманов Достонхон Файратулло ўгли, Рахимов Самариддин Боходирович.	25
4	Фарғона вилоятининг баъзи худудларида истеъмолдаги буғдой унининг сифат кўрсаткичлари. Маматова Матлюба Абдухалиловна, Бузруков Санжар Саидазимович, Бабоев Саидмурат Кимсанбоевич.	32
5	Fermer xo'jaliklari bilan bug'doy donini qabul qilishda xisob-kitob tartibini xisoblash dasturi. Sarbolayev Farruxbek Nabiyevich, Miralimova Aziza Isamutdinovna, Islamova Farida Kamiljanovna.	40
6	Исследование влияния синтезированных композиционных поверхностно-активных веществ на улучшение свойств эмульгаторов, применяемых в буровых растворах. Косназаров Куатберген Кудайбергенович.	47
7	Xom-ashyolarni qizdirish va bug'latish qurilmalari quvurlari yuzasida dashqol hosil bo'lishi jarayoniga doimiy magnit maydoni ta'sirini o'rganish. Ismailov Mirzaakbar Xamidovich, Adashev Bexzod Sheraliyevich.	57
8	Ўсимлик мойи мисцелласини пуркаб дистилляциялашда технологик кўрсаткичлар боғлиқлигини аниқлаш. Қадиров Абдулхошим Абдужалолович, Хамдамов Анвар Махмудович, Худайбердиев Абсалом Абдурасулович.	65
9	In fruits and vegetables determination and control of pesticide residue quantities and normal indicators in processing technology. Voqqosov Zuhridin, Ujabaev Jahangir.	72
10	Анализ и обоснование способа переработки зерна пшеницы целенаправленно. Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Какимов Мухтарбек Муханович, Токаев Серик Дюсенгалиевич, Искаков Бауыржан Мырзабекович, Рзаев Бахтияр Темирбекович.	82
11	Соя оқараси билан бойитилган балиқ озуқаси тайёрлаш технологияси тадқиқоти. Рахимова Гулмира Хамидуллаевна.	93
12	Техник ва технологик университетда ўқитувчининг педагогик тайёргарлиги. Усмонов Ботир Шуқуриллаевич, Мирсамикова Рано Исмаилжановна.	98

13	<p>O'simlik xomashyosidan oziq-ovqat bo'yoqlari olish.</p> <p>Usmonjoniva Xulkar Umarqulovna, Abdullayeva Munisa Muminjon qizi.</p>	109
14	<p>Разработка оптимальных условий получения порошкообразного пав</p> <p>ОГСЛ.</p> <p>Кодиров Абдусамиг, Шералиева Озода.</p>	115
15	<p>Oziq-ovqat sanoatida oqava suvlarini tozalash va ulardan foydalanish usullari.</p> <p>Miralimova A.I., Djaxangirova G.Z., Gaffarxanova M.A. Latipova I.I.</p>	120
16	<p>Характеристика альтернативного дорожного битума путем варьирования количественного соотношения компонентов.</p> <p>Рахимов Бекзод Бахтиёрович.</p>	129

